

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA.

FAREM-CARAZO.

INTEGRADOR V.

Docente:

Juan José Villavicencio Navarro

Elaborado por:

- Oscar Eduardo Cortez Chávez.
- Alison Michelle Ampie Acevedo.
- Rubí Alexandra Rivera Aguirre.
- Josué Israel Gutiérrez Zamuria.
- Juan Carlos Navarro Luna.

Carrera y año:

Ingeniería Industrial 3er año

Grupo: 4

Fecha: 13/07/2023

Índice

Resumen.....	1
I. Tema:	3
II. Introducción	4
III. Justificación	6
IV. Antecedentes	7
V. Objetivos.....	9
5.1. Objetivo General	9
5.2. Objetivo Especifico	9
VI. Problema de investigación.	10
6.1. Planteamiento del problema.	10
6.2. Formulación del problema.	11
6.3. Sistematización del problema.....	11
VII. Búsqueda de información para la fundamentación teórica:.....	13
7.1. Curso grama Sinóptico del proceso.....	13
7.2. El cursograma analítico.....	13
7.3. Diagrama de recorrido.....	14
7.4. Diagrama de Ishikawa.....	15
7.5. Método 5 M.....	16
7.6. Cinco S (5 S).....	18

7.7.	Diagrama de Pareto.	20
7.8.	Técnica del interrogatorio.	22
7.9.	Métodos para la toma de tiempo.	23
7.10.	Índices de capacidad para procesos con doble especificación (Cp, Cr, Cpk, K, Cpm) 24	
7.11.	Métrica Seis Sigma para atributos (DPMO).....	27
7.12.	Cartas de control para variables, Cartas de control ((X-R, X-S)	29
7.13.	Cartas de control para atributos	30
7.13.1.	Cartas p y np (para defectuosos)	30
7.13.2.	Cartas c y u (para defectos).....	32
7.14.	Muestreo por variables y por atributos.	34
7.15.	Elementos, componentes y equipos tecnológicos que conforman los sistemas de generación de calor y frío que auxilian a los procesos de producción industrial.....	37
7.16.	Análisis de transferencia de calor en los sistemas productivos, enfocándose en panaderías y producción industrial de huevos.....	38
7.17.	Normativa de instalaciones eléctricas	41
7.17.1.	Códigos y normas eléctricas vigentes.	42
7.17.2.	Acometida.	50
7.17.3.	Conductores eléctricos.	51
7.17.4.	Dispositivos de protección.	57

7.17.5.	Tableros eléctricos.....	63
VIII.	Marco Espacial.....	67
IX.	Desarrollo.....	68
9.1.	Análisis del tipo de producción de la organización:	68
9.1.1.	Descripción del funcionamiento de las operaciones que intervienen en el proceso productivo.....	68
9.1.2.	Máquinas y herramientas que utiliza el proceso productivo.....	75
9.1.3.	Distribución actual de planta (Diseñada en Sketchup)	83
9.2.	Elementos, componentes y equipos tecnológicos que conforman los sistemas de generación de calor y frío que auxilian al proceso de producción bajo estudio relacionado con la variable de estudio.....	87
9.3.	Análisis de transferencia de calor en el sistema productivo bajo estudio.	88
9.4.	Flujogramación de operaciones del proceso seleccionado (método actual):	102
9.4.1.	Curso grama Sinóptico del proceso	102
9.4.2.	Curso grama Analítico	105
9.4.3.	Diagrama de recorrido.	112
9.5.	Identificación de la problemática:	117
9.5.1.	Diagrama Ishikawa con las 5 M aplicado a la empresa	117
9.5.2.	Aplicación de las 5 S a la empresa.....	119
9.5.3.	Diagramas de Pareto aplicados al proceso.....	124

9.5.4.	Selección de la operación a estudiar.	128
9.5.5.	Aplicación de la técnica del interrogatorio	128
9.5.6.	Tomas de tiempo en el proceso.	131
9.6.	Definición de los parámetros de control del sistema productivo:	155
9.6.1.	Índices de capacidad del proceso bajo estudio.	155
9.6.2.	Métricas Seis Sigma para atributos (DPMO) del proceso bajo estudio.....	158
9.6.3.	Descripción y análisis de gráficas de control para el proceso bajo estudio (variables o atributos).....	159
9.6.4.	Aplicación de muestreo de aceptación para el proceso bajo estudio (variables o atributos).....	161
9.7.	Instalación eléctrica actual de la empresa	164
9.7.1.	Códigos y normas eléctricas con las que cumple la empresa.	164
9.7.2.	Tipo de acometida instalada en la empresa.....	166
9.7.3.	Conductores eléctricos instalados en la empresa.	169
9.7.4.	Dispositivos de protección eléctrico con los que cuenta la empresa.	169
9.7.5.	Tipos de tablero eléctrico con los que cuenta la empresa.	169
9.7.6.	Distribución de luminaria actual.....	171
X.	Elaboración de propuesta de mejora para el sistema de producción.	172
10.1.	Diagrama de recorrido propuesto aplicado al proceso bajo estudio.	172
10.2.	Matriz de síntesis de mejora, aplicado al proceso bajo estudio.....	175

10.3.	Curso grama analítico propuesto aplicado al proceso bajo estudio.....	177
10.4.	Diseño de propuesta de distribución de luminarias	184
10.5.	Tecnificación de la propuesta de mejora.	187
10.5.1.	Descripción, análisis y diseño 3D del tipo de proyecto tecnológico que puede ser adaptado al sistema de producción bajo estudio.....	187
10.6.	Descripción y análisis de cómo debe ser la Aplicación de muestreo de aceptación para el proceso bajo estudio (variables o atributos).....	199
XI.	Conclusiones.....	201
XII.	Recomendaciones	202
XIII.	Bibliografía.....	204
XIV.	Anexos.....	209

Índice de ilustraciones

<i>Ilustración 1 Imagen Satelital de SAGSA</i>	<i>67</i>
<i>Ilustración 2 TIJERAS PARA CORTE Y CONFECCIÓN</i>	<i>82</i>
<i>Ilustración 3 distribución de Planta en sketchup 1</i>	<i>83</i>
<i>Ilustración 4 distribución de planta en sketchup2</i>	<i>83</i>
<i>Ilustración 5 distribución de planta en sketchup3</i>	<i>84</i>
<i>Ilustración 6 distribución de planta en sketchup4</i>	<i>84</i>
<i>Ilustración 7 distribución de planta en sketchup5</i>	<i>85</i>
<i>Ilustración 8 distribución de planta en sketchup6</i>	<i>85</i>
<i>Ilustración 9 distribución de planta en sketchup7</i>	<i>86</i>
<i>Ilustración 10 distribución de planta en sketchup8</i>	<i>86</i>

<i>Ilustración 11 Diagrama p-V. (Anónimo, s.f.)</i>	88
<i>Ilustración 12 Caldera de combustión interna trifásica 220v SAMHO BOILER de SAGSA</i>	90
<i>Ilustración 13 Almacén de diésel de SAGSA</i>	91
<i>Ilustración 14 Filtro del Diesel de SAGSA</i>	92
<i>Ilustración 15 Motor</i>	92
<i>Ilustración 16 Motor</i>	93
<i>Ilustración 17 Domo de la caldera</i>	93
<i>Ilustración 18 Contenedores de agua</i>	94
<i>Ilustración 19 Salida de la caldera</i>	95
<i>Ilustración 20 Manifold</i>	95
<i>Ilustración 21 La nave</i>	96
<i>Ilustración 22 Calderín trifásico 220v</i>	97
<i>Ilustración 23 Plancha BSP600 Silver Star</i>	98
<i>Ilustración 24 Cursograma Analítico</i>	110
<i>Ilustración 25 Diagrama de recorrido</i>	113
<i>Ilustración 26 Diagrama de Ishikawa</i>	118
<i>Ilustración 27, Grafico Radial de evaluación de 5S</i>	122
<i>Ilustración 28 Grafico de Pareto en minitab</i>	125
<i>Ilustración 29 Grafico de Pareto</i>	126
<i>Ilustración 30 Hojas de estudio de tiempo de la operación de planchado</i>	144
<i>Ilustración 31 Tabla de variación de tiempo de la operación de planchado</i>	145
<i>Ilustración 32 Gráfico de variación de tiempo de la operación de planchado</i>	147
<i>Ilustración 33 Análisis de capacidad</i>	156
<i>Ilustración 34 Grafica de probabilidad</i>	157
<i>Ilustración 35 Análisis de capacidad 2</i>	157
<i>Ilustración 36 Informe de capacidad del proceso</i>	158
<i>Ilustración 37 Grafica de aceptación</i>	164
<i>Ilustración 38 Panel de área de caldera</i>	171

<i>Ilustración 39 Acometidas</i>	168
<i>Ilustración 40 Distribución actual de luminarias</i>	171
<i>Ilustración 41 Área de planchado</i>	172
<i>Ilustración 42 Diagrama de recorrido propuesto</i>	173
<i>Ilustración 43 Curso grama analítico propuesto</i>	182
<i>Ilustración 44 Tabla de coeficiente de reflexión</i>	185
<i>Ilustración 45 Tabla de factor de utilización de luminaria</i>	186
<i>Ilustración 46 Distribución de luminarias propuesto</i>	187
<i>Ilustración 47 Diseño de separador en Autocad</i>	188
<i>Ilustración 48 Diseño de separador en 3D</i>	189
<i>Ilustración 49 Separadores en perchero</i>	190
<i>Ilustración 50 Separadores en perchero 2</i>	191
<i>Ilustración 51 Separador en perchero 3</i>	191
<i>Ilustración 52 Separador en perchero 4</i>	192
<i>Ilustración 53 Separador en perchero 5</i>	192
<i>Ilustración 54 Separador en perchero 6</i>	193
<i>Ilustración 55 Separador en perchero 7</i>	194
<i>Ilustración 56 Separador en perchero 8</i>	195
<i>Ilustración 57 Separador en perchero 9</i>	196
<i>Ilustración 58 Separador en perchero 10</i>	197
<i>Ilustración 59 Separador en perchero 11</i>	198
<i>Ilustración 60 Perchero en área de trabajo</i>	199
<i>Ilustración 61 Letras códigos para tamaño de muestra</i>	200
<i>Ilustración 62 Tabla para inspección normal</i>	201

Índice de tablas

<i>Tabla 2 Ficha Técnica Maquina Plana de cocer</i>	75
<i>Tabla 3 Ficha Técnica Maquina Overlock</i>	76
<i>Tabla 4 Ficha Técnica Maquina Multiagujas o Collarete</i>	77
<i>Tabla 5 Ficha Técnica Maquina de atraque</i>	78
<i>Tabla 6 Ficha Técnica Maquina de Ojal y Botón</i>	79
<i>Tabla 7 Ficha técnica Maquina de planchar y voltear cuello</i>	80
<i>Tabla 8 Ficha Técnica Maquina de Planchar Bolsa</i>	81
<i>Tabla 9 Ficha Técnica Plancha Manual</i>	81
<i>Tabla 10 Ficha Técnica Maquina fusionadora de banda</i>	82
<i>Tabla 11 Reporte de servicio para caldera</i>	101
<i>Tabla 12 CURSOGRAMA SINOPTICO DE ELABORACION DE CAMISAS DE VESTIR</i>	104
<i>Tabla 13 Tabla de Factor de Valoración</i>	123
<i>Tabla 14 Problemas en área de planchado</i>	125
<i>Tabla 15 Técnica del interrogatorio</i>	130
<i>Tabla 16 Escala de calificación 75-100</i>	148
<i>Tabla 17 Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas</i>	150
<i>Tabla 18 Tabla de valoración de ritmos de trabajo</i>	151
<i>Tabla 19 Tabla de determinación de tiempo estándar y normal</i>	153
<i>Tabla 20 Distribución binomial para la muestra total de 168 camisas</i>	162
<i>Tabla 21 Distribución binomial para los subgrupos de 6 muestras</i>	163
<i>Tabla 22 Matriz de Mejoras</i>	177

Índice de anexos

<i>Anexo 1</i>	209
<i>Anexo 2</i>	210
<i>Anexo 3</i>	210
<i>Anexo 4</i>	211
<i>Anexo 5</i>	211
<i>Anexo 6</i>	212
<i>Anexo 7</i>	212

Resumen

El presente estudio realizado en el área de planchado de la empresa SAGSA tiene como propósito determinar la problemática que causa el retraso de la distribución de perchas a los operarios. Para poder determinar esta problemática se implementaron diferentes diagramas como lo son el de flujo y recorrido que sirvieron para conocer el proceso de fabricación de una camisa, también se aplicó métricas de calidad para muestreo y así saber si el proceso era estable, si tenía defecto que podrán afectar a la productividad, aplicación del diagrama de Pareto, cartas de control. De igual forma se observó y se analizó diferentes factores como los métodos que aplicaba la empresa, sus aplicaciones de métodos de tiempo, estudio, la aplicación de las 5S y 5M, diagramas de Ishikawa con el fin de saber que efectos negativos provocaba los retrasos de la distribución de las perchas afectando a los planchadores y a la empresa. Se concluyó de que uno de los grandes efectos negativos que esto causa son los tiempos ociosos que provocan pérdida de dinero a la empresa, y en los operarios, retrasos al no poder planchar 30 camisas por hora siendo ésta cantidad la estándar. De igual manera, la empresa le afecta bastante porque al operario si este se retrasa por la falta de perchas, se puede atrasar la fecha de entrega al cliente o la empresa toma horas extras, anochecidas para entregar en la fecha que se estipuló con el cliente; de las dos formas la empresa termina perdiendo tiempo y dinero. La empresa no cuenta con un método estandarizado en el área de planchado, por lo que más adelante se darán a conocer algunas posibles recomendaciones y soluciones que pueden ayudar a disminuir los tiempos ociosos y facilitar el trabajo del habilitador para determinar cuáles son los operarios que necesitan perchas. Entre ellas tenemos:

Establecer un seguimiento e indicaciones claves de parte de los operarios de plancha para una mejor comunicación con el habilitador y de esta manera saber cuándo el operario necesita perchas.

Utilizar separadores para dividir el perchero por secciones.

Optimizar el sistema de distribución de perchas.

Estas son algunas mejoras que se pueden aplicar en el área de planchado, más adelante se darán a conocer más recomendaciones con sus respectivas descripciones para mayor comprensión. Otros factores que se tomaron en cuenta al hacer el estudio son como se encontraba actualmente la empresa en lo que respecta a su ambiente laboral y en el entorno si cumplía con normas eléctricas, seguridad laboral, ergonomía, si los trabajadores estaban en un ambiente adecuado y si el entorno es de agrado para los operarios.

I.Tema

Diagnóstico y propuesta de mejora en un sistema productivo, para el incremento de la productividad y optimización de recursos.

Subtema

Propuesta de un sistema eficiente de gestión de inventario de perchas en el área de planchado de SAGSA, con el fin de mejorar la disponibilidad de perchas, minimizando los tiempos de inactividad, optimizando el flujo de trabajo de los operarios, garantizando el cumplimiento de los plazos de producción y manteniendo altos estándares de calidad en el proceso de planchado.

II. Introducción

El presente estudio se realizó en una empresa textilera que lleva por nombre SAGSA, podemos definir que textil es un término que proviene del vocablo latino textiles. Se trata de un adjetivo que hace referencia a aquello vinculado a los tejidos. (Perez Porto, 2020). Al ser una empresa textil pertenece al sector secundario ya que comprende las actividades económicas destinadas a la transformación de las materias primas: industria y construcción.

La característica por la que se define SAGSA es por su eslogan “La calidad es primero”, tenemos que es una empresa dedicada a la fabricación de prendas de vestir masculinas específicamente camisas de vestir y por pedidos especiales por parte del cliente buzos y chaquetas, son una empresa que distribuye al extranjero, pero nacionalmente no, su forma de trabajo es por medios de contratos que establecen con sus determinados clientes.

El siguiente contenido detallará como se encuentra el flujo de trabajo, diferentes métodos de tiempo, estudio, muestreo, pruebas de calidad para saber si el proceso es estable o no, diagramas de recorrido, de Pareto, de flujo, el proceso de elaboración del producto, metodologías como las 5s, 5M, entre más técnicas aplicadas a la empresa con fin de facilitar la detección de la problemática que se encontró en el área de planchado. Una de las causas que desencadena principalmente son los tiempos ociosos, estos se definen como “tiempo en el que una persona o máquina está parada, teniendo trabajo disponible” (Diclib.com, 2023). No corresponde a un período de descanso o de parada por mantenimiento, sino a un tiempo desaprovechado. Lo cual provoca pérdida de dinero, considerando que SAGSA gana dinero por minuto y minuto perdido, dinero perdido.

Se presentará de forma detallada cómo se determinó la problemática, así como las recomendaciones y posibles soluciones para resolver el problema presentado en el área de planchado.

III. Justificación

Teniendo en cuenta el presente estudio sobre la empresa Textilera SAGSA S.A dedicada a la fabricación de prendas de vestir masculinas, se enfoca este estudio en el área de planchado decidiendo así que es un área con dificultades que puede atrasar la entrega de las camisas al cliente y provocar pérdidas de dinero.

A raíz de estas necesidades, este estudio se justifica desde el proceso que debe de ser mejorado mayormente por la distribución de perchas a los operarios. Este estudio se realiza porque se determinaron variedades de efectos que se desencadenan por una causa. Las propuestas que se presentan a continuación se hacen para tratar de dar solución a los problemas que se observaron.

Esto aplicando un método estándar y diseñando una posible solución que facilite el trabajo del habilitador, operario y empresa. Este diseño propuesto se hace para que contribuya de una manera más eficiente al habilitador haciendo de este modo un ahorro de tiempo y dinero para la empresa. Este estudio contribuye a la empresa para que:

- Mejore su proceso productivo.
- Disminución de tiempos ociosos
- Evitar atrasos en las entregas
- Disminución de las pérdidas de dinero.
- Facilitar el trabajo del habilitador.

A la vez se logró conocer el funcionamiento de la industria, considerándolo de gran ayuda para reforzar nuestros conocimientos y llevarlos a la práctica, así como apoyo a la empresa para que mejore en dicha área y logre aumentar su producción y eficiencia.

IV. Antecedentes

Para la elaboración de este estudio, se consultaron diferentes documentos, páginas web, libros similares enmarcados en el sector industrial, los cuales analizan las variables de los objetos de estudio que influyen de manera acertada con el estudio realizado.

Los primeros antecedentes, referenciado a Áreas Roys Heyding José. Calero Ramos Dixon Alexander. (abril del año 2019). Quienes realizaron una “Propuestas de mejoras en el control de calidad de camisas de vestir talla s temporada de invierno haciendo uso de la metodología Lean Six Sigma, en la zona franca BWA, Nicaragua ubicada en el kilómetro 45.5 carretera La Boquita-Diriamba; durante el período del segundo semestre del año 2018”. En este trabajo se manejaron teorías sobre las herramientas de la filosofía Lean Six Sigma, basándose de igual forma en la metodología DMAIC. Comprendiendo las etapas de definir, medir, analizar, mejorar y controlar;

También se observa que el documento presenta recopilación de muestras, con la ayuda del software Minitab donde determinan las variables, aplicación de diagramas de Pareto que fueron de utilidad para encontrar la causa raíz del defecto, así mismo se muestran más metodologías que se aplican como lo son los 5 Why, Ishikawa y voz del cliente. Se realizaron las Cartas de Control por Atributos y el Análisis de Capacidad del proceso para saber en qué nivel Seis Sigma se encuentra la empresa, es decir las métricas. (Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar). Este documento se basa en el control de la calidad.

Este documento se relaciona con el estudio en curso, ya que propone material de instrucción acerca de diferentes métodos que se pueden aplicar a la empresa SAGSA ya que se muestran diagramas, muestras, metodologías y descripciones detalladas que son de fácil comprensión y apoyo.

V. Objetivos

5.1. Objetivo General

Proponer un sistema eficiente de gestión de inventario de perchas en el área de planchado de SAGSA, con el fin de mejorar la disponibilidad de perchas, minimizar los tiempos de inactividad, optimizar el flujo de trabajo de los operarios, garantizar el cumplimiento de los plazos de producción y mantener altos estándares de calidad en el proceso de planchado.

5.2. Objetivo Especifico

- Realizar un análisis del área de planchado para diseñar un sistema eficiente de distribución de perchas, considerando factores como la disposición del espacio, los flujos de trabajo de los operarios y las necesidades requeridas para cada estación de planchado.
- Plantear un proceso de gestión de inventario de perchas que asegure un suministro adecuado y continuo en el área de planchado
- Sugerir la capacitación del habilitador y los operarios del área de planchado en el uso efectivo del sistema de inventario propuesto, a fin de optimizar el manejo de las perchas en la empresa.

VI. Problema de investigación.

6.1. Planteamiento del problema.

En el área de empaque de la empresa SAGSA, la operación de planchado se enfrenta a un problema significativo que afecta la producción tras una investigación llevada a cabo durante el primer periodo del año 2023 por estudiantes de ingeniería industrial de 3er año. El principal desafío radica en la disponibilidad insuficiente de perchas en el área de trabajo de los operarios. Esto resulta en interrupciones frecuentes del flujo de trabajo, ya que los operarios se ven obligados a abandonar su estación para buscar perchas adicionales, lo que consume varios minutos de tiempo. Este problema se agrava cuando varios operarios experimentan la misma escasez de perchas al mismo tiempo, lo que afecta aún más la eficiencia y el cumplimiento de los plazos de producción establecidos. Estas son algunas de las principales consecuencias asociadas a este problema:

1. Disminución de la productividad: Cuando los operarios se quedan sin perchas y deben interrumpir su trabajo para buscar más, se produce una pérdida significativa de tiempo. Este tiempo perdido se suma y puede resultar en una disminución general de la productividad del área de planchado. Los minutos que se gastan en buscar perchas no solo afectan a los operarios individuales, sino que también pueden generar un efecto acumulativo si varios operarios enfrentan el mismo problema al mismo tiempo.
2. Retrasos en la producción: Los retrasos causados por la escasez de perchas tienen un impacto directo en el cumplimiento de los plazos de producción establecidos. Si los operarios pierden varios minutos en buscar perchas cada vez que se quedan sin ellas, es probable que no puedan completar los lotes de ropa dentro del tiempo estipulado. Esto puede generar un efecto dominó en la cadena de producción, retrasando la entrega de los productos terminados y afectando la satisfacción del cliente.
3. Aumento de la presión sobre los operarios: La falta de perchas y los consiguientes retrasos en la producción pueden generar una mayor presión sobre los operarios. Con

menos tiempo disponible para realizar el planchado de manera adecuada, es posible que los trabajadores se sientan apurados y presionados para cumplir con los estándares de calidad y los plazos establecidos. Esto puede afectar negativamente su desempeño y aumentar el estrés laboral.

4. Posible disminución de la calidad del trabajo: Cuando los operarios se ven limitados en tiempo debido a la escasez de perchas, existe el riesgo de que la calidad del planchado se vea comprometida. La falta de tiempo adecuado para realizar cada tarea puede llevar a errores, falta de atención a los detalles y resultados subóptimos. Como resultado, la calidad general de los productos terminados puede verse afectada, lo que impacta negativamente en la reputación de la empresa y la satisfacción del cliente.

5. Ineficiencia en la labor del habilitador: El habilitador, encargado de distribuir las perchas, también se ve afectado por la escasez de perchas. La necesidad de atender a 28 operarios y asegurarse de que todos tengan suficientes perchas puede ser una tarea desafiante y consumir mucho tiempo y esfuerzo. Esto puede limitar la capacidad del habilitador para realizar otras tareas importantes y contribuir a la eficiencia general del área de planchado.

6.2. Formulación del problema.

¿Cómo implementar un sistema de gestión de inventario de perchas en el área de planchado de SAGSA que garantice un suministro continuo y adecuado de perchas, minimice los tiempos de inactividad, optimice el flujo de trabajo de los operarios, cumpla con los plazos de producción y mantenga los estándares de calidad requeridos?

6.3. Sistematización del problema.

1. ¿Cuáles son los principales desafíos y problemas asociados con la disponibilidad de perchas en el área de empaque?
2. ¿Qué requisitos específicos deben cumplirse para garantizar un suministro continuo y adecuado de perchas?
3. ¿Cuáles son las mejores prácticas y soluciones utilizadas en la gestión de inventario de perchas en la industria?
4. ¿Cómo se puede optimizar el flujo de trabajo de los operarios en relación con la gestión de perchas?

VII. Búsqueda de información para la fundamentación teórica:

7.1. Curso grama Sinóptico del proceso.

El cursograma sinóptico es un diagrama que presenta un cuadro general de cómo se suceden tan solo las principales operaciones e inspecciones. (Kanawaty, 1996)

¿Para qué sirve?

Sirve para ver en la primera ojeada de que se tratan las actividades, con objeto de eliminar las innecesarias o de combinar las que se pueden hacer juntas. Por lo general no basta el grado de detalle que da la sinopsis y hay que recurrir al cursograma analítico.

¿Cómo preparar un cursograma sinóptico?

- Solo se anotan las operaciones principales, así como las inspecciones efectuadas para comprobar su resultado, sin tener en cuenta quien las ejecuta ni donde se llevan a cabo.
- Solo se necesitan dos símbolos correspondientes a (operación) e (inspección).
- Se añade paralelamente una breve nota sobre la naturaleza de cada operación u inspección.
- Si se conoce el tiempo se le fija.

7.2. El cursograma analítico

El cursograma analítico se le conoce como diagrama de flujo o curso de proceso, es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o procedimiento señalando todos los hechos sujetos a examen mediante el símbolo que corresponda. (Kanawaty, 1996)

Cursograma de operario: Diagrama en donde se registra lo que hace la persona que trabaja.

Cursograma de material: Diagrama en donde se registra como se manipula o trata el material.

Cursograma de equipo: Diagrama en donde se registra como se usa el equipo.

El cursograma analítico se establece en forma análoga al sinóptico, pero utilizando además de los símbolos de operación e inspección, los de transporte, espera y almacenamiento.

Sea cual sea la base del cursograma que se establezca, siempre se utilizan los mismos símbolos y se aplican procedimientos similares.

7.3. Diagrama de recorrido

Es una representación gráfica de la secuencia de todas las operaciones, transportes, inspecciones, demoras y almacenajes que se producen durante un proceso. Incluye información que se considera deseable para el análisis. (Lopez Alvarez, 2021)

La mejor manera de obtener esta información es tomar un plano de la distribución existente de las áreas a considerar en la planta y trazar en las líneas de flujo que indiquen el movimiento del material o del operario de una actividad a otra.

Pasos:

1. Se debe identificar cada actividad por símbolos y números que correspondan a los que aparecen en el diagrama de flujo.
2. Se indica el flujo mediante líneas de recorrido.
3. Si se desea mostrar el recorrido de más de un objeto, información o servicio se puede utilizar un color diferente para cada uno de ellos.

7.4. Diagrama de Ishikawa

El diagrama causa efecto, conocido también como espina de pescado, diagrama de pescado, gráfico de causa y efecto o diagrama de Ishikawa.

Es una herramienta que permite representar un problema o enfoque central y sus causas de una forma visual, donde el problema representa la (cabeza del pescado), de la que emerge una espina central. Desde allí se derivan las causas mayores o espinas grandes. (Betancourt, 2016).

A su vez, las espinas grandes pueden estar conformadas por espinas más pequeñas también llamadas causas menores. Su creador, Kaoru Ishikawa recomendaba que la espina de pescado se desarrollara hasta el quinto nivel de causas.

La elaboración de un diagrama de Ishikawa gira en torno a una lluvia de ideas que tiene como enfoque un problema o situación.

Diagrama causa efecto con método de las 6m:

- **Materia prima:** se analiza todo aquel material, en términos de calidad, que es utilizado para la manufacturación de los productos.
- **Maquinaria:** corresponde a la parte funcional de los procesos. En este apartado se observa la calidad de las máquinas, su correcto funcionamiento, así como la capacidad de las mismas para llevar a cabo las tareas en que se desempeñan.

- **Métodos:** aquí se analiza el cómo, y si los medios de los que estamos haciendo uso, como las estrategias y las actividades, producen los resultados deseados.
- **Mano de obra:** se refiere al capital humano del proyecto, y se consideran todos los aspectos relacionados con él, como la capacitación, las relaciones interpersonales, responsabilidad y habilidades.
- **Medio ambiente:** esta categoría se enfoca en el análisis del entorno de trabajo, sobre todo en aspectos como las condiciones y el estado del mismo.
- **Medición:** por último, en las industrias se debe de llevar un estándar técnico de las mediciones llevadas a cabo en la manufacturación de productos. Aquí, se analizan si los esos estándares se cumplen. (ExcelParaTodos, 2023)

7.5.Método 5 M

El diagrama de Ishikawa o diagrama de Pescado es un método conocido por indagar, encontrar y detectar la raíz de un problema o efecto negativo en una empresa. Utilizando el método inductivo el cual generalmente se lleva a cabo conversando con todos los empleados encargados o junta directiva de la compañía. No es de extrañar que este esquema sea muy popular y se haya extendido por todo el mundo desde mediados del siglo pasado. Es por ello, que en esta ocasión nos adentraremos a explicar el famoso método de las 5M aplicado en Diagrama de Ishikawa. (PROBLEMA, 2021)

Materia prima:

Este proceso es fundamental para la cadena de producción, tener un buen producto base es garantía de piezas y materiales de alta calidad y durabilidad. Dentro de esta área se puede incluir el almacenaje, el suministro, y el proceso de calidad.

Métodos:

En este punto se encuentra el proceso de estructura y metodología de la aplicación de todo el sector de fábrica. Aquí se discute y esquematiza las diversas áreas y sectores de desarrollo teórico, tecnológicos y de fabricación. Para vigilar y asegurar que se cumplan los métodos más efectivos y de mayor resultado.

Mano de obra:

Esta área es quizás la más susceptible a cometer fallas, el hombre tiende a equivocarse en algún momento, por más diestro que sea en un arte práctico. Por esto, el sector de mano de obra es uno de los más vitales y fundamentales tanto por su importancia, como en su riesgo implícito.

Medio ambiente:

Las condiciones atmosféricas y lugar geográfico, cumplen un papel vital en el buen desarrollo de las metas de una empresa. Las variables de temperatura y tiempo juegan un rol principal. Esto debe medirse y tenerse en cuenta para evitar pérdidas o caída de la producción. Bien sea por frío extremo o calor.

Maquinaria:

Revisar el buen funcionamiento de todas las máquinas y tecnología desarrollada dentro de la fábrica es una tarea compleja y muy delicada. La cual se debe tomar muy en serio, en este caso Toyota fue el pionero en aplicar un régimen de mantenimiento y vigilancia interno. Contratando y adiestrando sus propios ingenieros y técnicos tanto para el desarrollo de sus máquinas, como para garantizar su óptima producción.

7.6.Cinco S (5 S)

¿Qué son las 5S?

La metodología de las 5S se creó en Toyota, en los años 60, y agrupa una serie de actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones de trabajo que permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. Dichas condiciones se crean a través de reforzar los buenos hábitos de comportamiento e interacción social, creando un entorno de trabajo eficiente y productivo.

La metodología de las 5S es de origen japonés, y se denomina de tal manera ya que la primera letra del nombre de cada una de sus etapas es la letra esa (s).

Objetivos específicos de la metodología 5S.

- Mejorar y mantener las condiciones de organización, orden y limpieza en el lugar de trabajo.
- A través de un entorno de trabajo ordenado y limpio, se crean condiciones de seguridad, de motivación y de eficiencia.
- Eliminar los despilfarros o desperdicios de la organización.
- Mejorar la calidad de la organización.

1. Clasificación u Organización (Seiri)

2. Orden (Seiton)

- Disponer de un sitio adecuado para cada elemento que se ha considerado como necesario.
- Disponer de sitios debidamente identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia.
- Utilizar la identificación visual, de tal manera que les permita a las personas ajenas al área realizar una correcta disposición.
- Identificar el grado de utilidad de cada elemento, para realizar una disposición que disminuya los movimientos innecesarios:

3. Limpieza (Seiso)

- Integrar la limpieza como parte del trabajo
- Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo y rutinario
- Eliminar la diferencia entre operario de proceso y operario de limpieza
- Eliminar las fuentes de contaminación, no solo la suciedad

4. Estandarización (Seiketsu)

- Mantener el grado de organización, orden y limpieza alcanzado con las tres primeras fases; a través de señalización, manuales, procedimientos y normas de apoyo.
- Instruir a los colaboradores en el diseño de normas de apoyo.
- Utilizar evidencia visual acerca de cómo se deben mantener las áreas, los equipos y las herramientas.
- Utilizar moldes o plantillas para conservar el orden.

5. Disciplina (Shitsuke)

- Establecer una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por los logros alcanzados en materia de organización, orden y limpieza
- Promover el hábito del autocontrol acerca de los principios restantes de la metodología
- Promover la filosofía de que todo puede hacerse mejor
- Aprender haciendo
- Enseñar con el ejemplo
- Haga visibles los resultados de la metodología 5S (López, INGENIERIA INDUSTRIAL ONLINE, 2019)

7.7. Diagrama de Pareto.

El diagrama de Pareto es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más claro qué aspectos deben resolverse primero. Se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80 % de las consecuencias son el resultado del 20 % de las causas.

También se conoce como curva cerrada o distribución A-B-C y recibe su nombre en honor al economista Vilfredo Pareto quien hizo varias aportaciones a la estadística, probabilidad y distribución, como la eficiencia de Pareto y el Principio de Pareto (del cual se deriva el diagrama de Pareto).

¿Para qué sirve el diagrama de Pareto?

El diagrama de Pareto sirve para visualizar los aspectos a mejorar más comunes en un negocio, los procesos, el desempeño de los equipos y prácticamente todo lo que puede ser optimizado.

Características del diagrama de Pareto.

El diagrama de Pareto consta de barras y líneas en donde la altura de las primeras representa cualquier unidad de medida importante, como la frecuencia de ocurrencia o el costo (tiempo o dinero); mientras que las líneas representan el porcentaje acumulado de defectos.

Los porcentajes acumulativos indican qué porcentaje de todos los defectos se pueden eliminar si se da solución a sus causas. Una de las características más importantes del diagrama de Pareto es que mientras la línea de porcentaje acumulativa sea ascendente, los tipos de defectos tienen un efecto acumulativo significativo. Esto indica la importancia de encontrar su causa y solucionarlo. (Rodríguez, 2022)

7.8. Técnica del interrogatorio.

La técnica del interrogatorio es el medio para efectuar el examen crítico, mediante el sometimiento sucesivo de cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas.

La primera categoría puede dividirse en tres subgrupos:

- Actividades de alistamiento: Para que la pieza o materia quede lista en posición para ser trabajada.
- Operaciones activas: Que modifican la forma, composición química o condición física del producto.
- Actividades de salida: Como sacar el trabajo de la máquina o el taller, sin embargo, una actividad de salida puede al mismo tiempo ser una actividad de alistamiento para un proceso u operación siguiente.

La segunda fase de la técnica del interrogatorio corresponde a las preguntas de fondo, estas prolongan y detallan las preguntas preliminares para determinar si, se puede mejorar el método empleado, determinar si sería factible y preferible reemplazar por otro lugar, optimizar la sucesión, la utilización de las personas y/o medios indicados. (López, Ingeniería Industrial Online, 2019)

Como ya se mencionó, la técnica del interrogatorio es sistemática, así que se debe tratar de conservar un orden lógico en la realización de preguntas, este orden lógico consiste en la combinación de las preguntas preliminares y las preguntas de fondo, por lo que se llega a una lista completa de interrogaciones.

7.9.Métodos para la toma de tiempo.

“MTM es la abreviatura de Methods Time Measurement. Métodos-Medición del Tiempo, significa que el tiempo requerido para realizar una tarea específica depende del método elegido para realizarla” (MTM, s.f.). El método MTM es una herramienta de ingeniería industrial y gestión del tiempo que se utiliza para analizar y diseñar procesos de trabajo manuales. Se desarrolló en EE. UU (MTM, s.f.) , en la década de 1940 y se ha utilizado como sistema de tiempos predeterminados y para desarrollar bloques de movimientos estandarizados del sistema básico MTM (MTM-1). MTM permite el diseño de procesos de trabajo a través de su descripción, estructuración, planificación y análisis utilizando bloques de creación de procesos diseñados para el contenido y el tiempo. MTM se ha transformado en un sistema de gestión de la productividad y se utiliza como un lenguaje común que proporciona un estándar para el diseño y sirve como base para las mediciones, comparaciones y modificaciones realizadas en todos los niveles de un sistema de producción. El papel del empleado cambia, y ahora se une al especialista para asumir la responsabilidad de mejorar los procesos de trabajo, lo que implica una comunicación efectiva con los empleados involucrados.

El Método de Medición del Trabajo (MTM) es una herramienta esencial para medir el trabajo en todas las fases de la cadena de valor añadido. Junto con Lean, se pueden optimizar los procesos para evitar el derroche y mejorar la eficiencia en la empresa. Ambas metodologías tienen enfoques diferentes para identificar el derroche, pero juntos, MTM y Lean, permiten una sincronización óptima del flujo de valor y un diseño de métodos eficiente para minimizar el derroche en todas las etapas del ciclo de vida del producto. El uso coordinado de MTM y Lean garantiza la máxima armonía entre el

personal, los productos y los procesos de producción. “Lean basado en la optimización global del flujo. MTM basado en la optimización local de actividades”.

7.10. Índices de capacidad para procesos con doble especificación (Cp, Cr, Cpk, K, Cpm)

El índice Cp es ampliamente utilizado para medir la capacidad potencial de un proceso. Su función es evaluar si dicho proceso tiene la capacidad de cumplir con las especificaciones requeridas por el cliente. Para llevar a cabo esta evaluación, el índice Cp compara la variación permitida con la variación real del proceso (Antonucci, 2020).

$$C_p = \frac{\text{Variación tolerada}}{\text{Variación real}}$$

Si consideramos que la distribución sigue una forma normal, podemos observar que el 99,73% de los valores de respuesta se encuentran en el rango de $\mu \pm 3\sigma$. Debido a esto, se afirma que la variación real será aproximadamente igual a 6σ . Sin embargo, la variación tolerada es simplemente la diferencia entre las especificaciones establecidas por el cliente.

$$C_p = \frac{ES - EL}{6\sigma}$$

Podemos concluir que un índice Cp mayor a 1 es deseable en los procesos, ya que indica que el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones del cliente. Por otro lado, si el índice Cp es menor a 1, esto es una clara evidencia de que el proceso no será capaz de cumplir con las especificaciones requeridas.

Índice Cr

Existe un índice menos comúnmente utilizado que el Cp, denominado razón de capacidad potencial (Cr) (Martinez, s.f).

$$C_r = \frac{6\sigma}{ES - EI}$$

Se puede observar que el índice Cr es el recíproco del Cp, ya que compara la variación real con la variación tolerada. En este sentido, se busca que el numerador sea menor que el denominador, lo que significa que valores pequeños de Cr (inferiores a 1) son deseables. Una ventaja del índice Cr sobre el Cp es que su interpretación es más fácil de comprender, ya que el valor del índice representa la proporción de la banda de especificaciones que es ocupada por el proceso.

Índice de capacidad real del proceso (Cpk)

En el caso de procesos no centrados, se utilizan dos índices complementarios, Cpi y Cps, para evaluar su capacidad. Estos índices se encargan de evaluar al proceso en relación a cada uno de sus límites, es decir, Cpi mide la capacidad del proceso para cumplir con la especificación inferior, mientras que Cps lo hace con la especificación superior (Antonucci, 2020).

$$C_{pi} = \frac{\mu - EI}{3\sigma}$$

$$C_{ps} = \frac{ES - \mu}{3\sigma}$$

Para determinar la capacidad global de un proceso, se considera el caso menos favorable en el que la media se encuentra más cercana al límite de especificación. En otras

palabras, se toma en cuenta el valor más bajo entre C_{pi} y C_{ps} , al que se denomina como C_{pk} . Este índice es utilizado para expresar la capacidad global del proceso.

$$C_{pk} = \min(C_{pi}; C_{ps})$$

Al interpretar el índice C_{pk} , es importante tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, el índice C_p siempre es positivo. En segundo lugar, si el proceso está centrado, el valor de C_{pk} será igual al de C_p . En tercer lugar, C_{pk} puede tener un valor positivo, cero o negativo. En cuarto lugar, si el valor de C_{pk} es cero, significa que el 50% del producto producido se encuentra fuera de las especificaciones requeridas. Por último, si el valor de C_{pk} es negativo, se puede concluir que más del 50% del producto no cumple con las especificaciones requeridas.

Índice de centrado del proceso (K)

Existe una clara diferencia entre los índices presentados anteriormente, lo que subraya la importancia de comprender si la distribución de la característica de calidad está centrada o no en relación a las especificaciones. Para evaluar esto, se utiliza el índice de centrado del proceso, el cual mide la diferencia entre la media del proceso y el valor objetivo (nominal) para la característica de calidad en cuestión (Antonucci, 2020).

$$K = \frac{\mu - N}{\frac{1}{2}(ES - EI)} \cdot 100\%$$

Podemos observar que el signo del índice de centrado del proceso, K , indica si la media del proceso se encuentra por encima o por debajo del valor nominal N . Generalmente, se

considera que $|K|$ no debe superar el 20%, ya que un valor superior indicaría un alto nivel de descentrado, lo que podría reducir significativamente la capacidad del proceso.

Índice de capacidad Tagushi Cpm

En el campo de la Ingeniería Industrial, es esencial monitorear permanentemente la variabilidad intrínseca y las tendencias de un proceso para garantizar la calidad del producto. Existen varias metodologías para llevar a cabo el control de las condiciones de elaboración de un producto, pero en este documento se enfocará en los Índices de Capacidad, en particular el Índice de Taguchi (Cpm) (Ríos Naranjo, 2017).

$$C_{pm} = \frac{ES - EI}{6\tau} \rightarrow C_{pm} = \frac{ES - EI}{6\sqrt{\sigma^2 + N)^2}}$$

El Índice de Taguchi (Cpm) se enfoca en analizar los límites y la variación natural del proceso, tomando en cuenta el valor nominal (N) en su fórmula matemática. Esto lo diferencia de otros índices de capacidad, ya que Tagushi sostiene que la mejora de un proceso debe estar orientada a reducir su variación con respecto al valor nominal, y no solo a cumplir con las especificaciones técnicas del producto. Por lo tanto, este índice es una herramienta importante para el monitoreo y control de la calidad del proceso en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

7.11. Métrica Seis Sigma para atributos (DPMO)

El índice Z se utiliza como medida en Six Sigma cuando la característica de calidad es continua, pero cuando se trata de características de calidad de atributos, se utiliza la métrica DPMO, que mide los defectos por millón de oportunidades de error. Una unidad se refiere a una parte o producto que se puede evaluar y tiene más de una oportunidad de error. Un defecto es cualquier no conformidad con la calidad especificada de un producto. El índice DPU mide el nivel de no calidad de un proceso sin tener en cuenta las oportunidades de error, mientras que el índice DPO tiene en cuenta el número de oportunidades de error en la unidad o producto. Para obtener una mejor comprensión de la métrica DPO, se puede utilizar el índice DPMO, que es preferido en estos casos sobre el DPU y el DPO (Terrazas, 2022).

“En este contexto surge el índice DPU (defectos por unidad), una métrica que mide el nivel de no calidad de un proceso sin tomar en cuenta las oportunidades de error y que se obtiene con el siguiente cociente:

$DPU=d/U$ donde U es el número de unidades inspeccionadas, en las cuales se observaron d defectos; ambas referidas a un lapso de tiempo.

Una desventaja del DPU es que no toma en cuenta el número de oportunidades de error en la unidad. Por ello, para tomar en cuenta la complejidad de la unidad o producto, se utiliza el índice DPO (defectos por oportunidad), que mide la no calidad de un proceso y se obtiene de la siguiente manera:

$DPO=d/U*O$ donde nuevamente U es el número de unidades inspeccionadas, en las cuales se observaron d defectos, y O es el número de oportunidades de error por unidad.

Note que para calcular el DPO se divide el total de defectos encontrados, d, entre el total

de oportunidades de error, ya que éste se obtiene multiplicando el total de unidades inspeccionadas, U, por el número de oportunidades de error por unidad, O” (Terrazas, 2022).

Para comprender mejor la métrica DPO, se recomienda utilizar el DPMO, que mide los defectos del proceso en un millón de oportunidades de error y se obtiene multiplicando el DPO por un millón. En resumen, para procesos con características de calidad de atributos en los que una unidad o producto puede tener varias oportunidades de error, la métrica Seis Sigma preferida es el índice DPMO. En general, en estas condiciones, se tiende a preferir el DPMO sobre el DPU e incluso sobre el DPO.

7.12. Cartas de control para variables, Cartas de control (\bar{X} -R, \bar{X} -S)

Carta de control \bar{X} -R

Se requieren diagramas para monitorear variables en procesos masivos, en los cuales se toma un subgrupo de productos en intervalos regulares para medirlos y calcular su media y rango R, a fin de registrarlos en una carta de control correspondiente. Estos procesos son comunes en la industria y generan una gran cantidad de productos o componentes en un corto período de tiempo, como líneas de ensamblaje, máquinas empacadoras, procesos de llenado, soldadura en línea de producción, moldeo de piezas de plástico, entre otros.

Las cartas de control \bar{X} -R son ideales para monitorear variables continuas en estos procesos masivos (Gutierrez Pulido & de la Vara Salazar, 2013). La carta \bar{X} se utiliza para comparar las medias de los subgrupos y detectar cambios en la media del proceso. Por otro lado, la carta R se emplea para comparar los rangos de los subgrupos y detectar cambios en la amplitud o magnitud de la variación del proceso.

Carta de control \bar{X} -S

Según (Gutierrez Pulido & de la Vara Salazar, 2013), la carta de control \bar{X} -S es un “Diagrama para variables que se aplican a procesos masivos, en los que se quiere tener una mayor potencia para detectar pequeños cambios. Por lo general, el tamaño de los subgrupos es $n > 10$ ”.

Cuando se utiliza una carta de control X-R para monitorear un proceso y se desea aumentar su capacidad para detectar cambios pequeños, se puede incrementar el tamaño de los subgrupos. Sin embargo, si el tamaño del subgrupo supera los 10 elementos, la carta de control de rangos ya no es eficiente para detectar cambios en la variabilidad del proceso.

En este caso, se recomienda utilizar la carta de control S, la cual representa gráficamente las desviaciones estándar de los subgrupos. Esta carta es más adecuada para detectar cambios en la variabilidad del proceso cuando se trabaja con tamaños de subgrupos grandes.

La elección de la carta de control adecuada dependerá del tamaño del subgrupo y del objetivo del monitoreo del proceso. Si se busca detectar cambios pequeños en la media del proceso, la carta de control X-R puede ser suficiente. Pero si se desea detectar cambios en la variabilidad del proceso, se recomienda utilizar la carta de control S cuando se trabaja con tamaños de subgrupos grandes.

7.13. Cartas de control para atributos

7.13.1. Cartas p y np (para defectuosos)

Carta p

De acuerdo con (Gutierrez Pulido & de la Vara Salazar, 2013), la carta p “muestra las variaciones en la fracción de artículos defectuosos por muestra o subgrupo; es ampliamente utilizada para evaluar el desempeño de procesos”.

La carta de control p, también conocida como carta de proporción de defectuosos, fue la primera carta de control propuesta por Shewhart en un memorándum el 16 de mayo de 1924. Este hecho es considerado como el inicio del control estadístico de procesos.

La carta de control p se utiliza para monitorear las variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos por muestra o subgrupo. Su principal objetivo es detectar de manera oportuna cualquier causa especial que pueda aumentar la proporción de productos defectuosos en un proceso.

Esta carta es una herramienta fundamental para la mejora continua de la calidad en los procesos industriales y permite a los operarios detectar cualquier desviación en la proporción de productos defectuosos y tomar medidas correctivas en consecuencia.

La carta de control p es una herramienta valiosa en el control estadístico de procesos, permitiendo a los operarios detectar y corregir cualquier causa especial que pueda afectar la calidad del proceso. Su invención marcó un hito en la historia de la industria y sentó las bases para el desarrollo de otras herramientas de control de calidad.

Carta np

La carta np es un “diagrama que analiza el número de defectuosos por subgrupo; se aplica cuando el tamaño de subgrupo es constante (Gutierrez Pulido & de la Vara Salazar, 2013).

En ciertas ocasiones, cuando se trabaja con cartas de control p y el tamaño de muestra o subgrupo es constante, es recomendable utilizar la carta np. En esta carta se representa gráficamente el número de artículos defectuosos por subgrupo, en lugar de la proporción.

La carta np es una alternativa a la carta de control p que resulta más conveniente en ciertos casos, ya que proporciona una mayor estabilidad y precisión en la detección de cambios en la cantidad de defectuosos por subgrupo. Además, la carta np es especialmente útil cuando se trabajan con tamaños de muestra pequeños, ya que en estos casos, la proporción de defectuosos puede variar de forma significativa y dificultar la interpretación de los resultados.

Cabe destacar que la elección de la carta de control más adecuada dependerá del tipo de datos que se esté analizando, del tamaño de muestra y de las características específicas del proceso. En cualquier caso, el uso de cartas de control es esencial para garantizar la calidad de los productos y procesos, permitiendo detectar oportunamente cualquier causa especial que pueda afectar la variabilidad o la proporción de artículos defectuosos.

7.13.2. Cartas c y u (para defectos)

Carta c

“El objetivo de la carta c es analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo, cuando el tamaño de éste se mantiene constante” (Gutierrez Pulido & de la Vara Salazar, 2013).

El propósito principal de la carta c es analizar la variabilidad del número de defectos por subgrupo, manteniendo un tamaño constante. En esta carta, se utiliza como estadístico el número de defectos o eventos por subgrupo, representado por c_i .

La carta c permite monitorear la cantidad de defectos en un proceso y detectar cualquier desviación que pueda afectar la calidad del producto. Para ello, se establecen límites de control que se obtienen suponiendo que la distribución de la variable aleatoria c_i sigue una distribución de Poisson.

Cabe destacar que la carta c es especialmente útil para procesos en los que el número de defectos es bajo y se mantienen constantes en cada subgrupo, como ocurre en el control de calidad de productos farmacéuticos o alimentarios. La carta c es una herramienta fundamental para el control estadístico de procesos, permitiendo a los operarios monitorear la variabilidad en el número de defectos y detectar oportunamente cualquier causa especial que pueda afectar la calidad del producto.

Carta u

En el caso de las variables con distribución de Poisson, cuando el tamaño de subgrupo no es constante, se utiliza la carta u. En esta carta, se analiza la variabilidad del número promedio de defectos por artículo o unidad, en lugar del

total de defectos en el subgrupo. Es decir, en esta carta, un subgrupo lo conforman varias unidades.

La carta u es especialmente útil para el control de calidad en procesos donde la producción se realiza en lotes de diferentes tamaños o cuando el tamaño de la muestra no puede ser fijo en cada subgrupo. En este sentido, la carta u permite monitorear la variabilidad del proceso, detectar desviaciones y, por lo tanto, mejorar la calidad del producto. “Analiza la variación del número promedio de defectos por artículo o unidad de referencia. Se usa cuando el tamaño del subgrupo no es constante” (Gutierrez Pulido & de la Vara Salazar, 2013).

Es importante destacar que en la carta u se utilizan límites de control que se calculan suponiendo que la variable aleatoria sigue una distribución normal.

Además, es necesario tener en cuenta que la carta u solo es aplicable para procesos que tienen una media constante y varianza constante. La carta u es una herramienta valiosa para el control estadístico de procesos en situaciones donde el tamaño de muestra no puede ser constante. Su uso permite monitorear la variabilidad del proceso y detectar oportunamente cualquier causa especial que pueda afectar la calidad del producto.

7.14. Muestreo por variables y por atributos.

Muestreo por variables

“Es cuando a cada unidad de la muestra se le mide una variable continua y con los datos se calcula un estadístico, que permite rechazar o aceptar el lote” (Gutierrez Pulido & de la Vara Salazar, 2013).

El muestreo por variables es una técnica utilizada en el control de calidad de productos, donde se mide una variable continua de cada unidad de la muestra y se utiliza esta información para calcular un estadístico que permita evaluar la calidad del lote.

En el muestreo por variables, la variable medida puede ser cualquier característica que se pueda expresar mediante una escala continua, como por ejemplo el peso, la longitud, la dureza, entre otras. Luego de medir esta variable en cada unidad de la muestra, se calcula un estadístico, como puede ser la media o la desviación estándar, que permitirá determinar si el lote cumple con las especificaciones de calidad establecidas.

Es importante destacar que el muestreo por variables es una técnica eficaz para el control de calidad de productos, ya que permite detectar desviaciones en la producción y realizar ajustes en el proceso para mejorar la calidad del producto final. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que este tipo de muestreo requiere de una adecuada selección de la muestra y una correcta interpretación de los resultados obtenidos.

En resumen, el muestreo por variables es una técnica de control de calidad que se utiliza para medir variables continuas en cada unidad de la muestra y calcular un

estadístico que permita evaluar la calidad del lote. Esta técnica es valiosa para detectar desviaciones en la producción y mejorar la calidad del producto final.

Muestreo por atributos

“Cuando cada artículo de la muestra se clasifica como conforme o no conforme; la cantidad de no conformes se utiliza para aceptar o rechazar el lote” (Gutierrez Pulido & de la Vara Salazar, 2013). Cuando se utiliza el muestreo por atributos, cada unidad de la muestra se clasifica como "conforme" o "no conforme" con respecto a una característica de interés, como, por ejemplo, la presencia o ausencia de una falla. Luego, la cantidad de unidades no conformes se utiliza para decidir si se acepta o se rechaza el lote.

En el muestreo por atributos, se define una cantidad de unidades no conformes que se considera aceptable para el lote, denominada nivel de calidad aceptable (NCA). Si la cantidad de unidades no conformes en la muestra es menor o igual al NCA, se acepta el lote; de lo contrario, se rechaza. La decisión de aceptar o rechazar el lote se basa en la probabilidad de que la cantidad de unidades no conformes en el lote sea mayor que el NCA.

Es importante destacar que el muestreo por atributos es una técnica útil para el control de calidad de productos, ya que permite evaluar rápidamente la calidad del lote a partir de una muestra representativa. Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que esta técnica tiene limitaciones, como, por ejemplo, la imposibilidad de detectar defectos que no sean fácilmente clasificables como "conforme" o "no conforme", y la necesidad de establecer un NCA que puede ser subjetivo.

En conclusión, el muestreo por atributos es una técnica de control de calidad que se utiliza para clasificar cada unidad de la muestra como "conforme" o "no conforme" y determinar la cantidad de unidades no conformes. Esta cantidad se utiliza para tomar la decisión de aceptar o rechazar el lote, basándose en el nivel de calidad aceptable. Esta técnica tiene limitaciones, pero es una herramienta útil para evaluar rápidamente la calidad del lote.

7.15. Elementos, componentes y equipos tecnológicos que conforman los sistemas de generación de calor y frío que auxilian a los procesos de producción industrial.

Los sistemas de refrigeración se basan en principios termodinámicos y están diseñados para promover el intercambio de calor entre el proceso y el refrigerante y para facilitar la liberación del calor irrecuperable al medio ambiente. Los sistemas de refrigeración industrial pueden clasificarse en función de su diseño y de su principio básico de funcionamiento: agua o aire, o una combinación de ambos.

La industria de la refrigeración siempre ha tratado de proporcionar a los usuarios unidades de refrigeración con mayor rendimiento y calidad a través de tecnologías avanzadas. Hoy, los elementos más importantes de los métodos correctos de enfriamiento incluyen la ingeniería correcta con un enfoque centrado en el producto, los beneficios para el usuario y la eficiencia.

La configuración correcta de la máquina es tan importante como la calidad y el rendimiento de la máquina para las unidades de enfriamiento. Gracias a su gran capacidad de producción, Cantek produce unidades de enfriamiento de tecnología

avanzada que utilizan refrigerantes de dióxido de carbono, amoníaco, glicol, propano y freón. Además, Cantek es altamente eficaz para proporcionar orientación adecuada a los usuarios por parte de su experimentado equipo de proyecto, compuesto por ingenieros expertos que se esfuerzan por satisfacer las necesidades de los clientes. La compañía realiza análisis exhaustivos basados en las expectativas del usuario, las características de los productos y las características geográficas de la región donde se encuentra el almacenamiento en frío.

7.16. Análisis de transferencia de calor en los sistemas productivos, enfocándose en panaderías y producción industrial de huevos

Un horno es un dispositivo que genera calor, lo mantiene dentro de un compartimiento cerrado y tiene como objetivo aprovechar el calor generado al quemar un combustible para transformar físicamente un producto en un horno convencional primero se calienta el aire que está dentro del horno, posteriormente se transfiere el calor del aire al producto por convección natural, o por convección forzada con ayuda de un ventilador. El movimiento del aire en los hornos de convección forzada disminuye el tiempo de cocción del producto.

En la industria panadera existen diferentes tipos de hornos, los cuales cuentan con características específicas para la elaboración de los distintos tipos de pan. Dentro de los cuales se tiene los siguientes tipos: horno rotativo, horno de columpio, horno de inducción, horno de bandejas, horno de túnel, etc. Así como también se clasifican de forma general en: eléctricos o de gas. El uso de este equipo en el proceso de la elaboración del pan puede llegar a representar las dos terceras partes del consumo de energía total utilizada en la producción de pan.

Combustión

La combustión es un proceso en el cual se llevan a cabo un conjunto de reacciones de oxidación con desprendimiento de calor. En este proceso cuando se quema un hidrocarburo, el hidrógeno contenido en éste se combina con el oxígeno del aire para producir agua, el carbón se combinará con el oxígeno del aire para formar dióxido de carbono y se liberará energía en forma de calor durante la combustión el nitrógeno se comporta como un gas inerte y no reacciona con otros elementos químicos más que para formar una pequeña cantidad de óxidos nítricos (*NOX*).

Existen dos tipos de reacción de combustión: completa e incompleta. En la combustión completa se obtiene como productos de la reacción dióxido de carbono (*CO₂*), mientras que la reacción de combustión incompleta se produce monóxido de carbono (*CO*) en una reacción secundaria.

La cantidad de aire (comburente) juega un papel muy importante para la determinación de una combustión completa o incompleta, debido a que para asegurar una combustión completa es necesario contar con un exceso de aire, es importante tener una combustión completa debido a que no se tienen ventajas como: no hay generación de monóxido de carbono, se aprovecha todo el combustible y no se tiene producción de hollín. La importancia de la de combustión es la cantidad de energía (calor) que se genera, la cual es aprovechada para otros procesos como: producir vapor, calentamiento de un corriente proceso, para calentar un equipo, etc.

Análisis de combustión

Existen varias formas de ver el desempeño de un horno de panadería, sin embargo, un análisis de combustión proporciona una gran flexibilidad, de tal forma que se puede adaptar a cualquier tipo de horno a gas. Para el análisis de combustión frecuentemente se utilizan dos parámetros: la relación aire-combustible y el porcentaje de aire teórico. La relación aire-combustible es simplemente el cociente de la cantidad de aire en una reacción y la cantidad de combustible.

La mayor parte de la producción de huevos a nivel mundial, ocupa zonas geográficas pertenecientes a países tropicales y subtropicales, caracterizados por climas de alta temperatura y humedad relativa durante la mayor parte del año. El estrés por calor, influye sobre el comportamiento productivo y reproductivo de las gallinas ponedoras, disminuyendo la producción y calidad del huevo, así como la ingesta voluntaria de alimento, ocasionando la alteración de las hormonas responsables de la ovulación, reduciendo la capacidad de respuesta de las células de la granulosa a la hormona luteinizante, por tal motivo, resulta de gran interés agrícola el conocimiento y valoración del efecto del clima sobre la producción y calidad del huevo en gallinas ponedoras. La presente revisión, ofrece una descripción amplia sobre el impacto del estrés calórico sobre la producción y calidad del huevo en ponedoras comerciales.

La calidad interna del huevo es extremadamente importante debido a sus múltiples propiedades funcionales y estéticas, por ejemplo, los huevos se utilizan como agentes espesantes en flanes y pudines. Las claras de huevo se usan como agentes suavizantes para dar a los helados una textura deseable y las yemas se emplean para añadir color y sabor a los alimentos.

Efecto del estrés calorífico sobre el comportamiento fisiológico y metabólico en gallinas ponedoras.

Las gallinas son animales homeotermos con capacidad para mantener constante la temperatura interna de forma bastante uniforme, dentro de ciertos límites de temperatura ambiente. La zona neutral térmica, es aquella temperatura ambiente. La zona neutral térmica, es aquella temperatura ambiente donde la gallina lleva a cabo pequeños cambios en la producción calórica.

Diversas investigaciones demuestran que las condiciones óptimas o de termo neutralidad en gallinas ponedoras es de 21-25 °C, con ciertas fluctuaciones hasta los 28 °C, considerándose esta última como el límite crítico superior para todas.

Cuando la gallina se encuentra en un ambiente cálido (28-35°C), la temperatura del cuerpo del animal se eleva drásticamente debido a golpes de calor, con una reducción significativa del consumo de alimento de 1,0 a 1,5% por cada 1°C de aumento de temperatura, afectando la ganancia diaria de peso. Por lo tanto, cuando la ingesta voluntaria de alimento disminuye, el animal no posee los requerimientos energéticos y minerales necesarios para la producción de huevo, siendo afectado en primera instancia la tasa de postura, peso del huevo y la calidad de la cascara, con disturbios neuro respiratorios, pérdida del equilibrio ácido-básico en sangre por hipoxia crónica, eliminación excesiva de CO₂ e hiperventilación.

7.17. Normativa de instalaciones eléctricas

Una instalación eléctrica se define como el conjunto de componentes entre una fuente de alimentación y los consumidores.

Objetivos principales son:

- ❖ Asegurar la protección y la seguridad de los bienes frente a los riesgos (sobrecarga, cortocircuito, caída de tensión).
- ❖ Garantizar la protección y la seguridad de las personas (Riesgo de descargas eléctricas).
- ❖ Asegurar la duración de la instalación y facilitar su explotación

7.17.1. Códigos y normas eléctricas vigentes.

**a) CODIGO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NICARAGUA
(CIEN)**

1996

El 23 de mayo de 1995 se convocó a reunión a diferentes Instituciones para realizar la revisión del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (RIEN) de 1974, que en la actualidad se encuentra vigente. En esta reunión se decidió elaborar el Código de Instalaciones

El CNNE es un organismo de consulta y cooperación en la elaboración y/o actualización de las normas técnicas.

El Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua fue concebido con el objeto de Salvaguardar la seguridad de las personas y sus intereses, haciendo un uso apropiado de la energía eléctrica.

Propósito

El propósito de este Código es el de proteger a las personas y propiedades de los peligros que implica el uso de la electricidad.

Organización del Código

Este Código se divide en nueve Capítulos. El Capítulo 1 introduce sobre generalidades, definiciones y requisitos generales de las instalaciones eléctricas. Los Capítulos 2, 3 y 4 expone tópicos de aplicación general referentes a diseño, protección, métodos, materiales y equipo eléctrico que se adaptan en todos los casos, salvo en aquellas disposiciones que resulten modificadas por los Capítulos pertinentes a condiciones especiales o particulares.

Los Capítulos 5, 6 y 7 se aplican a ambientes, equipos, condiciones y usos especiales que incluyen sistemas de alimentación y de emergencia. Sus disposiciones complementan o modifican las especificaciones de carácter general.

El Capítulo 8, cubre los sistemas de comunicación y, salvo donde explícitamente se hace referencia, es independiente de los demás capítulos.

Alcance

- A. Autoridad.** El presente Código es de observancia general en toda la República de Nicaragua y es facultad del Instituto Nicaragüense de Energía -INE-, revisar, interpretar, aplicar, cumplir y hacer cumplir el mismo, así como decidir acerca de la aprobación de equipos y materiales y de conceder permisos especiales en el caso de que se propongan métodos

alternos cuando se tenga la certeza que se lograrán resultados equivalentes.

El INE podrá delegar esta facultad a la(s) Institución (es) que estime conveniente y que presente (n) las condiciones para hacerlo.

B. Ámbito de Ampliación:

- Este código rige de forma obligatoria para las empresas públicas y privadas, proyectos, montadores electricistas, así como para toda persona natural o jurídica relacionada con los trabajos en instalaciones eléctricas del sistema de utilización y que estén autorizados para ello.
- Las instalaciones de conductores y equipos que se conectan a una fuente de suministro de electricidad.

Inspección del equipo

Los informes oficiales de las inspecciones de seguridad de equipos y materiales que están dentro del alcance de este código, hecho bajo condiciones normalizadas por organismos calificados y reconocidos servirán como base para la aprobación de los mismos.

Identificación

Todos los equipos y materiales que se utilizan en las instalaciones eléctricas deben tener la indicación del nombre del fabricante o una marca que permita su identificación. Así mismo, deben tener indicación de sus características eléctricas, mecánicas u otras que permitan determinar su uso.

Unidades de medidas

Para el propósito de este código, las unidades métricas de medidas están en concordancia con el sistema internacional de unidades (SI). Los valores de medida en el texto de este código serán seguidos por un valor equivalente en unidades SI.

Disposiciones obligatorias de material aclaratorio.

Las disposiciones de cumplimiento obligatorio en este código están dadas mediante expresiones tales como: será, estará, debe, etc.

Aprobación

Los conductores y equipos requeridos o permitidos por este código solo serán aceptables si están de acuerdo con el artículo 100-5.

Inspección, identificación, instalación y uso de los equipos.

A. **Inspección.** Al evaluar los equipos, se tomará en cuenta aspectos como los siguientes:

- Si son adecuados para la instalación y uso, de conformidad con los requisitos de este código.
- La resistencia mecánica y durabilidad, incluyendo las partes diseñadas para encerrarlos y protegerlo, de acuerdo a la protección que poseen.
- Espacio necesario para la colocación de los conductores.
- El aislamiento eléctrico.
- Los efectos de calentamiento en condiciones normales de uso y en condiciones anormales que puedan ocurrir durante el servicio.

- El efecto de arco.
- La clasificación según el tipo, tamaño, voltaje, capacidad de corriente y uso específico.
- Los otros factores que contribuyan a la efectiva protección de las personas que usan o puedan estar en contacto con el equipo.

B. Instalación y uso. Los equipos aprobados o sellados se usarán o instalarán de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

b) NFPA-70A

El Código o Estándar NFPA 70, también denominado Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code), (NEC), es el estándar de referencia para la seguridad eléctrica en entornos residenciales, comerciales e industriales.

NFPA 70, NEC (Código Eléctrico Nacional), se publicó por primera vez en 1897 y se somete continuamente a un riguroso proceso de revisión para mantenerlo actualizado con las prácticas más actuales de la industria, las tendencias emergentes y el desarrollo e introducción de nuevas tecnologías.

El nuevo NEC proporciona los últimos requisitos para un diseño eléctrico, instalación e inspección más seguros y efectivos, incluidas disposiciones para el cableado, protección contra sobre corriente, conexión a tierra y equipos.

Los cambios más destacados en la NFPA 70 incluyen:

- Nuevos requisitos para desconexiones de emergencia exteriores de viviendas de una y dos familias para mejorar la seguridad eléctrica de los servicios de emergencia
- Revisiones de las reglas de desconexión del servicio para ayudar a proteger a los trabajadores eléctricos de los riesgos de arco eléctrico.
- Requisitos adaptados y ajustados para las prácticas de instalación de nuevas tecnologías para satisfacer la creciente demanda de energía a través de Ethernet
- Actualizaciones para modernizar las tablas actualmente en uso para cálculos que reflejen mejoras en la eficiencia energética y se alineen con los códigos en evolución
- Requisitos revisados para la protección de falla a tierra dentro de puertos deportivos y astilleros
- Introducción de pautas para el uso seguro de vehículos eléctricos (equipos de exportación de energía de vehículos eléctricos) como fuente de energía de emergencia o de respaldo para un edificio o un hogar
- Reorganización del Artículo 310, que incluye una nueva numeración fácil de usar para tablas de ampacidad importantes, y una nueva definición de paquete de cables en el Artículo 725
- Reubicación de los requisitos del dispositivo de protección contra sobretensiones al nuevo Artículo 242
- Revisiones de los requisitos de sistemas de energía alternativa y de vehículos eléctricos para aclarar qué partes del sistema fotovoltaico están

cubiertas por los requisitos del artículo 690 y las conexiones del lado de la línea y del lado de la carga de las fuentes de suministro de energía interconectadas, y para distinguir claramente los sistemas de almacenamiento de energía de los sistemas de baterías de almacenamiento.

- Reorganización del Artículo 800 para proporcionar un conjunto general de requisitos para aplicar a lo largo de los artículos del Capítulo 8
- Revisiones de los requisitos para cables de comunicaciones que también transportan energía a dispositivos de comunicación y revisiones al límite actual para cables que transportan energía y datos. (CATALOG, s.f.)

c) NFPA-70E

El Consejo de Normas de la National Fire Protection Association anunció de manera oficial el 7 de enero de 1976, el establecimiento de un nuevo comité eléctrico para el desarrollo de normas. Con el nombre de Comité sobre los Requisitos de Seguridad Eléctrica para los Lugares de Trabajo de los Empleados, NFPA 70E; este nuevo comité reporta a la NFPA por medio del comité de correlación el código eléctrico nacional.

El propósito de esta norma es proveer de forma práctica un área de trabajo segura a los trabajadores en relación con los riesgos que se derivan del uso de la electricidad.

La presente norma trata lo relativo a las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica, los requerimientos de mantenimiento relacionados con la seguridad y otros controles administrativos en los lugares de trabajo de los empleados necesario para salvaguardar de manera práctica a los empleados de los riesgos de la energía eléctrica durante actividades tales como la instalación, retiro, inspección, operación, mantenimiento y demolición de conductores eléctricos, equipos y canalizaciones de comunicación y señalización.

Esta norma también incluye prácticas seguras de trabajo para empleados que desempeñan otras actividades laborales que puedan exponerlos a peligros eléctricos, así como prácticas de trabajo seguras para los siguientes usos:

1. Instalaciones de conductores y equipos que se conectan al suministro de electricidad.
2. Instalaciones utilizadas por las empresas de energía eléctrica, como edificios recreativos que no forman parte integral de una planta generadora, una subestación o un centro de control.

Esta norma no cubre las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad para los siguientes usos:

- A. Instalaciones en barcos, naves acuáticas diferentes de edificios flotantes, equipo rodante ferroviario, aviones o vehículos automotores diferentes de casas móviles y vehículo de recreo.
- B. Instalaciones ferroviarias para la generación, transformación, transmisión o distribución de la energía eléctrica usada exclusivamente para el

funcionamiento del equipo rodante o las instalaciones utilizadas exclusivamente para señalización y comunicaciones.

C. Instalación de equipos de comunicaciones, bajo el control exclusivo de compañías de comunicaciones, situadas a la intemperie o dentro de edificios utilizados exclusivamente para dichas instalaciones.

D. Instalaciones bajo control exclusivo de una compañía de electricidad, donde dichas instalaciones:

- Constan de bajada de acometida aérea o acometida lateral y los respectivos medidores
- Están ubicadas en concesiones o derechos de propiedad legalmente establecidos, designadas o reconocidas por comisiones del servicio público, comisiones de compañías de electricidad u otras agencias regulatorias con jurisdicción para tales instalaciones, o
- Están en propiedades de propiedad o arrendadas por la empresa eléctrica para propósitos de comunicaciones, medición, generación, control, transformación, transmisión o distribución de energía eléctrica.

7.17.2. Acometida.

La acometida eléctrica es aquella conexión aérea o subterránea que conecta en las instalaciones eléctricas la parte de la red de distribución de la empresa suministradora con la caja o cajas generales de protección. Esta conexión es necesaria para dotar de suministro eléctrico a la instalación de un edificio, vivienda, nave industrial o local comercial. (JF, 2019)

a) Acometidas Aéreas.

Las acometidas aéreas son aquellas en las que el cableado del suministro eléctrico se introduce por el tejado del edificio, por la parte superior.

b) Acometidas Subterráneas

Las acometidas eléctricas subterráneas son aquellas en las que se introducen los cables de la instalación bajo suelo, por la parte subterránea del edificio.

7.17.3. Conductores eléctricos.

En el marco de las energías, un **conductor eléctrico** es aquel material que ofrece una baja resistencia al movimiento de una carga eléctrica. La causa cabe encontrarla en sus átomos, caracterizados por la presencia de escasos electrones, lo cual permite que la energía se esparza rápidamente de un átomo a otro.

De todos los **conductores eléctricos**, los más recurrentes son los metales como el oro, el hierro, la plata, el aluminio o el cobre, si bien algunos materiales no metálicos como el grafito también son empleados en este tipo de procesos.

Características de un conductor eléctrico

Para que un **conductor eléctrico** sea tomado como válido, debe cumplir estas siguientes características:

- Buena conductividad a la hora de transportar la energía eléctrica.
- Estructura atómica que permita el paso de la corriente.
- Núcleos unidos.
- Equilibrio electrostático.

- Además, deben ser resistentes, contar con una capa aislante y ser maleables.

A) Calibre de los conductores.

Medidas de los cables eléctricos

Las medidas de los cables y alambres eléctricos se suelen categorizar en calibres si se habla del sistema AWG (American Wire Gauge), sin embargo, es más común conocerlos dependiendo del diámetro del cable en el sistema métrico decimal y categorizarlos en milímetros cuadrados dependiendo del diámetro de la sección. La siguiente tabla también es muy útil para saber las equivalencias de calibre en milímetros. (Lumikon, 2019)

FOTO	CALIBRE E / AWG	SECCIÓN EN MM ²	CONSUMO DE CORRIENTE	EJEMPLOS
	4	25mm ²	Muy alto	Aires acondicionados centrales, equipos industriales (se requiere instalación especial de 240 volts).
	6	16mm ²	Alto	Aires acondicionados, estufas eléctricas y acometidas de

				energía eléctrica.
	8	10mm ²	Medio - alto	Secadoras de ropa, refrigeradores, aires acondicionados de ventana.
	10	6mm ²	Medio	Hornos de microondas, licuadoras, contactos de casas y oficinas, extensiones de uso rudo.
	12	4mm ²	Medio - bajo	Cableado de iluminación, contactos de casas, extensiones reforzadas.
	14	2.5mm ²	Bajo	Extensiones de bajo consumo, lámparas.
	16	1.5mm ²	Muy bajo	Productos electrónicos como termostatos, timbres o sistemas de seguridad.

B) Normativa de colores.

Colores y significado de los cables eléctricos

Los cables eléctricos tienen un aislamiento de alguno de los siguientes colores normalmente: Azul, bicolor (verde y amarillo), marrón, gris o negro. (Lumikon, 2019)

Cable verde y amarillo

Es el cable de toma a tierra. Antiguamente se utilizaba cables de color gris o blanco, pero, para evitar confusiones, se comenzó a utilizar este cable bicolor, más llamativo.

Cable azul

Es el cable neutro. Hasta 1970 se utilizaba el cable de color rojo, revisa los cables de este color antes de utilizarlo.

Cable marrón

Es el cable de fase, aunque también puede ser negro o gris, según la estética del aparato que lo luzca. Anteriormente se utilizaba el color verde, por lo que, si hallas un cable verde, será mejor que lo revises antes de usarlo, ya que puede estar reseco o roto.

Cable negro

Es un cable de fase, también, y está visible en la gran mayoría de las instalaciones y cables. Al igual que el blanco, puede responder a motivos estéticos.

Cable blanco

Los cables blancos son tus cables neutrales. Éstos también son tomas de tierra, pero sólo se conectan al transformador para así llevar la energía de vuelta.

Cables de colores con rayas

Los cables de colores con una raya (también llamada "guía" son cables tan neutrales como los blancos. Estos tipos de cables se usan para identificar cuál cable neutral va con cual cable de color.

Cables de colores

Todos los cables de colores (excepto aquellos que tienen una raya) son cables de corriente (o de carga). El de uso más común es el rojo. Cuando hay muchos cables, es más fácil identificar dónde va cada cable si usas los de colores.

C) Tipos de conductores.

El conductor es el componente que transporta la electricidad.

Conductor de alambre desnudo

Es un solo alambre en estado sólido, no es flexible y no tiene recubrimiento, un ejemplo de uso este tipo de conductores es la utilización para la conexión a tierra en conjunto con las picas de tierra.

Conductor de alambre aislado

Es exactamente lo mismo que el conductor de alambre desnudo con tan solo una diferencia, en este caso el conductor va recubierto de una capa de aislante de material plástico para que el conductor no entre en contacto con ningún otro

elemento como otros conductores, personas u objetos metálicos. El alambre aislado se utiliza mucho más que el cobre desnudo tanto en viviendas como oficinas.

Conductor de cable flexible

El **cable eléctrico flexible** es el más comercializado y el más aplicado, está compuesto por multitud de finos alambres recubiertos por materia plástica. Son tan flexibles porque al ser muchos alambres finos en vez de un alambre conductor gordo se consigue que se puedan doblar con facilidad, son muy maleables.

Conductor de cordón

Están formados por más de un cable o alambre, se juntan todos y se envuelven de manera conjunta por segunda vez, es decir, tienen el propio aislamiento de cada conductor más uno que los reúne a todos en un conjunto único. (Lumikon, 2019)

D) Tipos Aislamiento de los conductores.

Casi todos los cables tienen una capa de recubrimiento o aislamiento para prevenir que entren en contacto unos con otros y provoquen un cortocircuito. (Lumikon, 2019)

Se puede identificar el tipo de aislamiento que tiene un cable en las inscripciones que aparecen sobre él, son abreviaciones del inglés. Los cables que se utilizan para instalaciones en viviendas y oficinas son: THN, THW, THHW y THWN. El significado de estas abreviaturas es el siguiente:

- 1 - **T (Thermoplastic)**: Aislamiento termoplástico (este lo tienen todos los cables).
- 2 - **H (Heat resistant)**: Resistente al calor hasta 75° centígrados (167° F).
- 3 - **HH (Heat resistant)**: Resistente al calor hasta 90° centígrados (194° F).
- 4 - **W (Water resistant)**: Resistente al agua y a la humedad.
- 5 - **LS (Low smoke)**: Este cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes.
- 6 - **SPT (Service parallel thermoplastic)**: Esta nomenclatura se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico y que están unidos entre sí. También se denomina cordón dúplex.

7.17.4. Dispositivos de protección.

Para que una instalación eléctrica sea segura y proteja a las personas, entornos, bienes y componentes eléctricos, es importante contar con dispositivos que garanticen la protección eléctrica adecuada. Estos dispositivos pueden clasificarse en tres categorías principales: **tomas de tierra, interruptores y relés, y otros protectores y aislantes.**

(FIERROS, 2023)

- **Tomas de tierra**: son una parte esencial de cualquier instalación eléctrica segura. Su función principal es proporcionar una vía de escape para la corriente eléctrica en caso de una falla en el aislamiento de los conductores.

Esto ayuda a proteger a las personas y los equipos de cualquier peligro eléctrico.

- **Interruptores y relés:** son dispositivos que se utilizan para interrumpir o desconectar la corriente eléctrica en caso de una falla o sobrecarga eléctrica. Los interruptores son dispositivos manuales que se utilizan para desconectar la corriente eléctrica en caso de emergencia. Los relés, por otro lado, son dispositivos automáticos que se activan cuando se detecta una sobrecarga eléctrica y desconectan la corriente eléctrica para proteger la instalación.
- **Protectores y aislantes:** son dispositivos que se utilizan para proteger los componentes eléctricos de la instalación. Estos dispositivos pueden incluir fusibles, disyuntores, protectores contra sobretensiones, entre otros. Su función principal es proteger los componentes eléctricos de daños en caso de una falla en el sistema eléctrico.

a) Interruptores Termomagnéticos.

Un interruptor termomagnético, llave térmica o breaker, es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando esta sobrepasa ciertos valores máximos, es un dispositivo de protección de instalaciones eléctricas y sus receptores frente a sobrecargas y cortocircuitos eléctricos. (matelec, s.f.)

El dispositivo consta de dos partes: un electroimán y una lámina bimetálica.

Ambas conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga.

Los interruptores termomagnéticos cuentan con capacidad de 15A a 100A.

Número de Polos: 1, 2 y 3. Capacidad Interruptiva: 10,000A. Los interruptores

termomagnéticos BAB son usados en sistemas de alumbrado y de distribución para la protección de circuitos derivados y alimentadores en instalaciones eléctricas de hoteles, edificios, centros comerciales e industriales.

Entre los tipos más usados de interruptores termomagnéticos tenemos:

Tipos de interruptor termomagnético

- Interruptor termomagnético de curva B.
- Interruptor termomagnético de curva C.
- Interruptor termomagnético de curva D.
- Interruptor termomagnético de curva MA.
- Interruptor termomagnético de curva Z.

Como criterio para seleccionar los interruptores termomagnéticos se debe tener en cuenta que la intensidad nominal del interruptor debe ser menor o igual a la intensidad máxima que admite el conductor.

El funcionamiento de un interruptor electromagnético es sencillo. El sistema se basa en la dilatación de un metal por el calor y las fuerzas de atracción generadas por los campos magnéticos. Así, el interruptor electromagnético posee un metal por el cual circula corriente.

Una de las principales razones que explican el auge de los interruptores termomagnéticos, es que, a diferencia de los fusibles, son artefactos reutilizables. Si bien cada tipo tiene sus características particulares, estos artefactos, con una buena conservación y mantenimiento, pueden perdurar entre 30 y 40 años.

Para ajustar el interruptor termomagnético se parte del siguiente principio: un drive de ca en la mayoría de los casos hará trabajar al motor que controla con una corriente máxima de 2 veces la corriente nominal del motor durante 60 s.

La clase de un interruptor termomagnético da una idea de la energía que la protección deja pasar a la carga en una situación de cortocircuito antes del relevo.

La clase puede ser **1**, **2** o **3**. Los interruptores “**Clase 3**” son los que menos energía transfieren a la carga en una situación de cortocircuito. La energía que pasa a la carga se expresa como I^2t en A^2s (Amperes² x segundo).

En los interruptores termomagnéticos existen parámetros que deben ser tomadas en cuenta para su instalación como lo son:

- La corriente nominal.
- La tensión nominal.
- La corriente de cortocircuito nominal.
- La clase de protección.
- El tipo de protección.

b) Interruptores diferenciales.

Un interruptor diferencial, también conocido como RCD, RCCB, GFCI o dispositivo diferencial residual, es un dispositivo electromagnético que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente. El diferencial eléctrico, en caso de detectar una fuga de electricidad actúa cortando la corriente eléctrica, con el objetivo de proteger a las personas de una posible descarga y evitar así su electrocución, es un sistema de protección automático que se instala en el cuadro

principal de cualquier instalación eléctrica, aguas debajo de toda carga conectada y que tiene la función de proteger la instalación de derivaciones a tierra y a las personas de contactos directos. (Qmadis, s.f.)

Entre los tipos de interruptores diferenciales tenemos:

- Diferencial para corrientes pulsantes (tipos B y F).
- Diferencial selectivo o con retardo (tipo S).
- Diferencial estándar para corrientes alternas (tipo AC).
- Diferencial rearmable.

La duda más frecuente es la de si poner un diferencial de 25 o 40 amperios. Lo ideal siempre es optar por uno que sea exactamente igual al que vas a sustituir en el cuadro eléctrico.

Hay diferenciales con valores superiores, aunque el umbral de disparo en todos los casos es de entre 0,5 y 1 milésimas de la intensidad nominal. Por ejemplo, para el diferencial de 30 A sería correcto que disparase entre 15 y 30 mA.

Las características que definen un interruptor diferencial son el amperaje, número de polos y sensibilidad. Por ejemplo: Interruptor diferencial 16A-IV-30mA.

Clasificación de los diferenciales según el retardo en presencia de una corriente de defecto:

Interruptor diferencial instantáneo: son los de uso general.

Interruptor diferencial retardado o de clase S: son dispositivos retardados a la desconexión que se utilizan para garantizar la selectividad. Cuando un circuito

necesita disponer de dos ID de la misma sensibilidad en cascada, el instalado en la cabecera, si es de clase S, saltará más tarde.

En sistemas eléctricos más complejos, conectar un diferencial es similar a un circuito monofásico. Conectamos las tres fases y el hilo neutro a la entrada del RCD. Un disyuntor de sobre corriente está conectado a la salida de cada fase. Por otro lado, el hilo neutro de la salida está conectado a la regleta colectiva.

En cuanto a su funcionamiento, el mismo es sencillo. El interruptor diferencial mide la intensidad de la corriente eléctrica al principio y final del circuito, cerciorándose de que los valores en ambos puntos sean iguales, lo cual significa que el circuito se encuentra en buen estado y no sufre pérdidas

c) Cálculo de capacidad para la protección eléctrica.

Realmente la sección de un cable eléctrico se calcula con una simple formula del área de un círculo ($A = \pi \times R^2$) pero para los que no queráis poner os a hacer cálculos, aquí os dejo una tabla de conversión de sección de cable en milímetros² a diámetro real de cable en mm.

Los parámetros funcionales básicos son (voltaje, corriente y número de polos) son solo el comienzo. Para refinar su selección, debe tener en cuenta los factores mecánicos y ambientales, los asuntos reglamentarios y de seguridad, las limitaciones de tamaño, costo y más.

Un ejemplo claro es si se calcula que la corriente en estado estable normal es de 10 amperios, entonces se debe seleccionar un fusible con calificación de 15 A [10 amperios x 135% = 13.5 amperios, el siguiente tamaño estándar mayor es 15A].

Algunas medidas para mantener una adecuada protección eléctrica son:

- Asegúrate que los cables de tu instalación eléctrica se encuentran en buen estado.
- Ahora, si encuentras un cable desgastado o sin aislante quita la energía eléctrica y revisa el medidor de luz.
- Revisa que los materiales sean de buena calidad.

7.17.5. Tableros eléctricos.

Un cuadro de distribución, cuadro eléctrico, centro de carga o tablero de distribución es uno de los componentes principales de una instalación eléctrica, en él se protegen cada uno de los distintos circuitos en los que se divide la instalación a través de fusibles, protecciones magnetotérmicas y diferenciales.

La vida útil de un tablero puede superar los 20 años. Sin embargo, pequeñas sobrecargas que podrían no ser detectadas por los sistemas de protección, acortan la vida del conductor.

En términos generales, un tablero eléctrico es un gabinete en el que se concentran los dispositivos de conexión, control, maniobra, protección, medida, señalización y distribución, todos estos dispositivos permiten que una instalación eléctrica funcione adecuadamente.

a) Tipos de tableros eléctricos

Los principales tipos de tableros de distribución son:

- Tablero de Distribución General de Baja Tensión o T.G.B.T,
- Centros de control de motores o C.C.M,
- Tableros de distribución secundario,
- Tableros de distribución terminal.

Tableros de distribución tradicionales: los constituyentes están fijado a un chasis en la parte posterior de un envolvente. Es necesario estudiar cuidadosamente la ubicación de los componentes en el envolvente y tener en cuenta las dimensiones de cada elemento, las conexiones que llegarán al mismo y las separaciones necesarias para garantizar un funcionamiento seguro y sin problemas.

Tableros de distribución funcionales: Aplicaciones específicas, basados en un diseño modular y estandarizado con...

Numerosas ventajas...

- Modularidad del sistema (Protección, Control, Gestión técnica y Supervisión) facilitando mantenimiento y ampliación,
- Implementación rápida,
- Alto grado de fiabilidad.

3 principales tipos de unidades funcionales...

- Fijas,
- Desconectables,
- Extraíbles de tipo cajón.

b) Cálculo de circuitos

Para encontrar la corriente total del circuito equivalente, basta con usar la Ley de Ohm en el ejemplo. Ya tenemos el voltaje (3.3V), la resistencia total = 300R, por lo tanto, la corriente Total la obtenemos como: $total = V/R = 3.3/216.66 = 0.015231238 \text{ A}$.

En un circuito eléctrico podemos calcular la resistencia total del circuito, o la resistencia de cada receptor dentro del circuito, a través de la ley de ohm: $R = V/I$; V en voltios e I en amperios nos va a dar la resistencia en Ohmios (Ω).

En este caso, los circuitos eléctricos se clasifican en 3 tipos: circuito en serie, circuito en paralelo y circuito mixto.

Existen circuitos cerrados y circuitos abiertos, los primeros hacen referencia al paso continuo de corriente eléctrica que permite un flujo permanente. Por otro lado, los circuitos abiertos interrumpen el camino de la corriente eléctrica cuando un punto de la instalación se abre.

c) Balance de cargas

El equilibrio de carga, balance de carga es un concepto usado en administración de sistemas informáticos que se refiere a la técnica usada para compartir el trabajo a realizar entre varios ordenadores, procesos, discos u otros recursos.

Para realizar un balance de carga debemos conocer:

- Conocer el consumo y sus costos.
- Para saber qué tipo de sistema de carga se debe realizar.

- Saber los puntos críticos de carga.
- Estabilizar la necesidad de utilizar o no transformadores.
- Saber la capacidad que debe tener la fuente de energía o carga.

El balanceo de carga eléctrica es un proceso que consiste en distribuir la carga eléctrica de manera equilibrada entre diferentes circuitos eléctricos o dispositivos. Esto se hace para evitar sobrecargar un circuito o dispositivo en particular y minimizar el riesgo de fallos o daños en la instalación eléctrica.

El balance de tensiones sucede cuando las tensiones (valor eficaz del voltaje rms – voltios) entre las fases no son iguales, y se puede considerar técnicamente un ideal, cuando existe una variación continua de carga presente en el circuito eléctrico, que causan un desbalance en magnitud.

VIII. Marco Espacial

Ilustración 1 Imagen Satelital de SAGSA

SAGSA (Signature Apparel Group S.A.) está ubicada en el Km 38, carretera a las esquinas, San Marcos-Carazo. Nicaragua.

IX. Desarrollo

9.1. Análisis del tipo de producción de la organización:

9.1.1. Descripción del funcionamiento de las operaciones que intervienen en el proceso productivo.

El proceso productivo en la empresa empieza desde el almacenamiento de la materia prima hasta el empaque final del producto terminado.

El proceso comienza en el almacén de materia prima, donde se almacenan los rollos de tela necesarios para la producción. Desde allí, la materia prima se transporta al área de corte, que es la primera etapa del proceso. En el área de corte, se realizan las operaciones de corte de tela, estas se cortan por tallas y estilos, dependiendo del estilo de la camisa será el corte, para esto se utilizan plantillas ya definidas por estilo y talla de la camisa después se pasa al etiquetado (foleo) de las diferentes piezas de la camisa; foleo de cuello, foleo de manga, foleo de bolsa, foleo de frente, foleo de pechera, foleo talle. Estas operaciones son fundamentales para obtener las piezas necesarias y asegurar la identificación correcta de cada una de ellas.

Después de completar el corte de tela y el etiquetado, las piezas de tela pasan por una etapa de inspección de calidad para verificar que cumplan con los estándares establecidos. Esta inspección es crucial para garantizar la precisión en el corte y la colocación correcta de las etiquetas. En caso de encontrar alguna irregularidad, se toman medidas correctivas para garantizar la calidad del producto.

Una vez que las piezas han pasado la inspección de calidad, se envían al almacén de productos semi terminados en el área de corte. Este almacén desempeña un papel importante en la organización y secuenciación de las piezas antes de pasar a la siguiente etapa del proceso.

El área de partes es una etapa crítica en el proceso de elaboración de la prenda, donde se llevan a cabo una serie de operaciones relacionadas con el cuello, la pechera, bolsa, frente derecho y espalda. Para el cuello, se inicia con la operación de pre-fusionar las puntas de la banda, asegurando unir de manera precisa y segura los extremos de la tela. A continuación, se realiza el ruedo de la banda, donde se cose el borde de la banda para obtener un acabado limpio y profesional.

Después de ello, se procede a hacer el cuello sólido, donde se unen las diferentes partes del cuello para formar una unidad cohesiva. Esto implica coser las piezas y asegurar que estén correctamente alineadas y unidas de manera adecuada. Posteriormente, se lleva a cabo la operación de voltear el cuello sobre la costura, lo que implica invertir la banda del cuello para que quede en su posición correcta en la prenda.

Continuando con el proceso, se realiza la sobre costura de cuello, donde se refuerza y asegura la unión del cuello mediante una costura adicional. Esta etapa es crucial para garantizar la durabilidad y la resistencia del cuello de la prenda. A continuación, se lleva a cabo la operación de unir la banda del cuello sobre la costura de la banda, donde se cose la banda del cuello en su lugar final dentro de la prenda.

Después de completar las operaciones anteriores, se procede a afinar la banda del cuello, lo cual implica realizar ajustes y asegurarse de que el acabado del cuello sea uniforme y estéticamente agradable. Se realizan los retoques necesarios para lograr la apariencia deseada y la calidad

requerida. Posteriormente, se realiza un piquete en la banda, que es un pequeño corte o incisión que se hace en la tela para facilitar la manipulación y el doblado adecuado del cuello durante el ensamblaje final de la prenda.

Finalmente, se lleva a cabo la operación de hacer el ojal de la banda, donde se dobla cuidadosamente la banda del cuello para obtener un acabado elegante y profesional.

La siguiente etapa del proceso se enfoca en el ensamblaje de la prenda. En el área de ensamble, se llevan a cabo una serie de operaciones secuenciales que incluyen el etiquetado de la marca en ambos lados de la prenda, la unión de las piezas utilizando diferentes técnicas de costura y el planchado de las costuras para obtener un acabado impecable.

El ensamblaje también implica la colocación del cuello y las mangas, así como la realización de diferentes costuras y puntadas para asegurar la resistencia y durabilidad de la prenda. Cada etapa del ensamblaje es importante para garantizar la integridad y calidad del producto final.

Una vez que se ha completado el ensamblaje, se realiza una inspección general para verificar que todas las operaciones se hayan realizado correctamente y que no haya defectos visibles. Esta inspección garantiza que el producto cumpla con los estándares de calidad establecidos antes de pasar a la siguiente etapa.

Después de la inspección, la camisa se envía al área de planchado, donde se elimina cualquier arruga o irregularidad en la tela. El planchado es esencial para lograr un acabado suave y atractivo en la prenda antes de ser empaquetada.

En el área de empaque, se realizan operaciones finales, como el abotonado de la camisa, el doblado muerto con la protección de tissue, la colocación del clipo plástico y la fijación del

ticket en el hangtag. Estas operaciones aseguran que la prenda esté correctamente presentada y etiquetada antes de ser almacenada en el almacén de productos terminados.

Innovación tecnológica con que cuenta la empresa

Power BI es un servicio gratuito de análisis de negocio basado en la nube y visualización de datos, de negocio. Esta herramienta de bussines intelligence (BI). Permite controlar la salud de un negocio mediante un Dashboard en vivo, crear informes interactivos con PowerBI Desktop y acceder a los datos en cualquier lugar. Es un servicio gratuito de análisis de negocios basado en la nube y visualización de datos, desarrollado por Microsoft. Es una herramienta de Business Intelligence (BI) poderosa y versátil que ayuda a las organizaciones a obtener información significativa de sus datos y tomar decisiones informadas.

Una de las características principales de Power BI es su capacidad para controlar la salud de un negocio mediante un Dashboard en vivo. Los Dashboards en Power BI permiten crear paneles personalizados que brindan una visión general de los indicadores clave de rendimiento (KPI) y métricas relevantes para el negocio. Estos paneles pueden incluir gráficos, tablas, visualizaciones interactivas y otros elementos visuales que facilitan la comprensión y el análisis de los datos.

Power BI también ofrece una herramienta llamada Power BI Desktop, que permite crear informes interactivos y atractivos de manera fácil y rápida. Con Power BI Desktop, los usuarios pueden importar datos de diversas fuentes, combinarlos y transformarlos según sus necesidades, y luego crear visualizaciones interactivas utilizando una amplia gama de opciones de diseño y personalización. Los informes generados con Power BI Desktop se pueden compartir y colaborar con otros usuarios.

Además, Power BI proporciona aplicaciones móviles nativas para dispositivos iOS y Android, lo que permite acceder a los datos y visualizaciones desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto brinda flexibilidad y movilidad a los usuarios, quienes pueden estar actualizados sobre el rendimiento del negocio y tomar decisiones incluso cuando están fuera de la oficina.

Power BI se integra con una amplia variedad de fuentes de datos, tanto locales como en la nube, lo que permite a las organizaciones acceder y combinar datos de diferentes sistemas y plataformas. Además, ofrece capacidades de análisis avanzado, como la creación de modelos de datos, la realización de consultas complejas y el uso de funciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático para descubrir patrones y tendencias ocultas en los datos.

Según (ARIMETRICS, s.f.) “Power BI es un servicio gratuito de análisis de negocio basado en la nube y visualización de datos de negocio”. Este posee las siguientes capacidades:

1. Permite importar datos y moldearlos a voluntad
2. Facilita cruzar datos, hacer cálculos y gráficas sofisticadas de manera relativamente sencilla.
3. Permite que los cálculos se reutilicen tantas veces como sea necesario con la información actual recogida en las bases de datos de origen, por lo que se puede contar con información actualizada y libre de errores humanos.
4. Esto se traduce en tablas y gráficas que permiten que el usuario interactúe con la información seleccionando períodos de estudio.

La innovación tecnológica que están llevando a cabo SAGSA es la utilización de Power BI para todos los procesos. Pueden ver lo que el mecánico está haciendo en tiempo real desde cualquier dispositivo (pc, celular). Pueden ver reportes de cantidad de maquinarias dañadas, tipo

de dispositivos (pc, celular). Pueden ver reportes de cantidad de maquinarias dañadas, tipo de máquina, código y donde está ubicada, también el tipo de falla que tuvo, las fallas se identifican por códigos. También el tiempo promedio de reparación el cual le dará una métrica de cómo está trabajando el mecánico para así ver quién es el más rápido y mandarlo al momento de tener una falla. Pueden ver análisis de cantidad de eventos y maquinas reportadas del mismo día, un día en específico o de hace meses. La implementación de Power BI en los procesos de la empresa textil representa una innovación tecnológica significativa con múltiples beneficios. Se puede indicar cómo esta herramienta fortalece la gestión y mejora de la eficiencia en diferentes aspectos:

1. Monitoreo en tiempo real: El hecho de poder visualizar en tiempo real lo que el mecánico está haciendo desde cualquier dispositivo (PC, celular) brinda una visión instantánea del estado de las tareas de reparación. Esto permite una supervisión continua y una respuesta rápida ante cualquier problema o retraso en la reparación de las maquinarias.
2. Análisis de fallas: La generación de reportes sobre la cantidad de maquinarias dañadas, el tipo de máquina, su ubicación y el tipo de falla mediante códigos facilita la identificación de patrones y tendencias. Estos informes permiten comprender las principales causas de las fallas y tomar medidas correctivas para prevenir futuros problemas. Además, al contar con un sistema de códigos, se agiliza el registro y seguimiento de las fallas, facilitando la comunicación entre los equipos técnicos.
3. Métricas de desempeño del mecánico: El tiempo promedio de reparación proporciona una métrica objetiva para evaluar el rendimiento de los mecánicos. Al poder identificar quién es el más rápido en solucionar las fallas, se pueden asignar las tareas a los técnicos más

eficientes, lo que mejora la productividad y reduce los tiempos de inactividad de las maquinarias.

4. Análisis de eventos y reportes históricos: La capacidad de generar análisis de eventos y reportes históricos brinda una visión más amplia y detallada de las incidencias ocurridas en diferentes períodos de tiempo. Esto permite identificar patrones estacionales, realizar comparaciones entre días específicos o meses y comprender mejor el comportamiento de las maquinarias a lo largo del tiempo. Estos análisis pueden ayudar a tomar decisiones informadas, como planificar mantenimientos preventivos o realizar mejoras en el diseño de los equipos.

En resumen, la implementación de Power BI en los procesos de la empresa textil proporciona una mayor visibilidad y control sobre el estado de las maquinarias, facilita la toma de decisiones basadas en datos y promueve la eficiencia y la mejora continua. Al aprovechar las capacidades analíticas y de visualización de Power BI, la empresa puede optimizar la gestión de sus recursos, reducir costos y minimizar los tiempos de inactividad.

9.1.2. Máquinas y herramientas que utiliza el proceso productivo.

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.				SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.		Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Máquina plana	Ubicación:	X	
Marca:	Jack			
Características Técnicas.			Foto de la Maquina-Equipo.	
Máquina con motor directo a 110V.				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Con control de velocidad, luz led, avance de puntada por puntada. 				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Máquina de coser completa con mesa y motor 				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ No incluye ruedas, lleva regatones azules. 				
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cose todo tipo de telas, mediano y grueso con la misma alimentación, sin necesidad de cambiar partes. 				
Función:				
<p>Las máquinas planas son las más utilizadas en el proceso de confección El tipo de puntada de esta máquina es básicamente recta y puede variar en la cantidad de puntadas por unidad de longitud, lo que se denomina, puntadas por pulgada. Estas máquinas difieren de la máquina de coser tradicional, básicamente en que por ser de uso industrial tienen una velocidad de costura bastante elevada, llegando a realizar de 3,500 hasta 5,000 puntadas por minuto, por lo que fue necesario implementarles un sistema de lubricación automático para mantener una constante lubricación en las piezas principales.</p>				
Tipo de Mantenimiento:			Correctivo y preventivo.	
Fecha de Mantenimiento:			X	

Tabla 1 Ficha Técnica Máquina Plana de coser

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.			SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Overlock	Ubicación:	X
Marca:	Juki		
Características Técnicas.		Foto de la Máquina-Equipo.	
Puntada de Seguridad con Sistema de Alimentación Diferencial.			
Cuchilla Angular Superior.			
Ancho de Costura de 6 mm.			
Velocidad Máxima de Costura 6,500 R.P.M.			
Diseñada para coser materiales pesados como mezclilla y gabardina.			
Función:			
<p>Las máquinas Overlock o máquina orilladora realizan un tipo de puntada que se obtiene en la orilla de las prendas, la puntada es cruzada y básicamente sirve para unir fuertemente las partes de una prenda de vestir, por ejemplo, la entrepierna de un pantalón o los costados de una camisa, la costura de los jeans en la parte interna con puntada de seguridad, etc. Al coser, la máquina Overlock también corta el exceso de tela (o sobrante) produciendo una costura uniforme.</p>			
Tipo de Mantenimiento:	Correctivo y preventivo.		
Fecha de Mantenimiento:	X		

Tabla 2 Ficha Técnica Máquina Overlock

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.			SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Múltiaguja o collarete.	Ubicación:	X
Marca:	Jack		
Características Técnicas.		Foto de la Maquina-Equipo.	
La collaretera es una máquina que puede utilizar 1 a 3 agujas, posee un			
Gauge de costura de 6.4 mm. Velocidad máxima de costura de 5,500 rpm. Con guía para hacer dobladillos de playera.			
Función:			
La máquina collaretera que se utiliza principalmente en operaciones de camisas, en sudaderos o como costura de adorno en prendas para mujer. Los tipos de puntadas que se pueden obtener con este tipo de máquina son las del tipo 600.			
Tipo de Mantenimiento:		Correctivo y preventivo.	
Fecha de Mantenimiento:		X	

Tabla 3 Ficha Técnica Maquina Múltiaguja o Collarete

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.			SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Máquina para atraques.	Ubicación:	X
Marca:	Jack		
Características Técnicas.		Foto de la Máquina-Equipo.	
Alta velocidad y lubricación automática. Palanca de atraque y regulación de largo de puntada. apta para costuras en todo tipo de telas, jeans, cuero fino, etc. también incluye agujas de repuestos, aceite, manual, etc.			
Función:			
El atraque es una puntada de seguridad, utilizada para terminar y asegurar costuras previas. La máquina de atraque o atracadora, la cual es diferente al realizado por las máquinas planas, ya que éste es mucho más sencillo y solamente consiste en una rápida costura de reversa. La puntada de la máquina de atraque se utiliza, por ejemplo, al coser los pasadores de cincho de un pantalón.			
Tipo de mantenimiento:		Correctivo y preventivo.	
Fecha de mantenimiento:		X	

Tabla 4 Ficha Técnica Máquina de atraque

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.			SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Máquina de ojal y botón.	Ubicación:	X
Marca:	Hercules.		
Características Técnicas.		Foto de la Maquina-Equipo.	
<p>La forma del ojal es hermosa y las puntadas son uniformes y firmes. La cerradura es circular, y también se llama "agujero de la llave", porque se parece a una llave.</p>			
Función:			
<p>La Máquina de ojal sirve para realizar los ojales para insertar los botones en las prendas. La puntada consiste en una especie de atraque circular, para luego hacer un corte en el centro, donde irá colocado el botón. La máquina de botón realiza una operación más sencilla, ya que fijan los botones a las prendas por medio 38 de la costura, tanto el ojal o el botón pueden ser realizados con la puntada 101 o bien se pueden realizar con puntadas tipo 304.</p>			
Tipo de mantenimiento:		Correctivo y preventivo.	
Fecha de mantenimiento:		X	

Tabla 5 Ficha Técnica Máquina de Ojal y Botón

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.			SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Plancha y voltear cuello.	Ubicación:	X
Marca:	Lunapress		
Características Técnicas.		Foto de la Máquina-Equipo.	
<p>Equipo “Tres en uno”, Lunapress® LN-323AX, Ormadora de cuellos especial para recortar el cuello de las camisas, girarlo y plancharlo. Sistema exclusivo de doble punta, con una punta subiendo desde la base del molde después del planchado preliminar (primer planchado), para sostener el cuello en su lugar para el planchado definitivo (segundo planchado). Recubrimiento de teflón en los moldes de bronce para los cuellos para eliminar el brillo y reducir el arrastre. Pedales de control montados en un panel especial para reducir el esfuerzo y el cansancio del operador. Pinzas automáticas en las hojas de formación del cuello, para mayor seguridad, eliminar el arrastre y liberar las manos del operador, lo cual aumenta la producción y la calidad.</p>			
Función:			
Para recortar el cuello de las camisas, girarlo y plancharlo.			
Tipo de Mantenimiento:		Correctivo y preventivo.	
Fecha de Mantenimiento:		X	

Tabla 6 Ficha técnica Máquina de planchar y voltear cuello

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.			SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Para planchar bolsas.	Ubicación:	X
Marca:	Autómated componnets.		
Características Técnicas.		Foto de la Maquina-Equipo.	
De alta producción.			
Diseños de diferentes presillas.			
Función:			
Utilizada para dar forma a las bolsas planchándolas al mismo tiempo.			
Tipo de Mantenimiento:		Correctivo y preventivo.	
Fecha de Mantenimiento:		X	

Tabla 7 Ficha Técnica Maquina de Planchar Bolsa

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.			SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Planchas manuales.	Ubicación:	X
Marca:	Silver star.		
Características Técnicas.		Foto de la Maquina-Equipo.	
Manguera cubierta estilo cremallera.			
Voltaje: 220V			
Ajuste del volumen de vapor			
Mango de uretano			
Base de acero inoxidable			
Excelente función y diseño refinado.			
Peso: 1,67 kg			
Tamaño de la base: 205mm x 147 mm.			
Función:			
Planchar.			
Tipo de Mantenimiento:		Correctivo y preventivo.	
Fecha de Mantenimiento:		X	

Tabla 8 Ficha Técnica Plancha Manual

FICHA TÉCNICA DE MAQUINA.			SAGSA.
Realizado por:	Juan C. Navarro luna.	Fecha:	01/07/2023
Máquina-Equipo:	Maquina fusionadora	Ubicación:	X
Marca:	Hashima		
Características Técnicas.		Foto de la Maquina-Equipo.	
<p>Fusionadora de 45 cm de ancho de banda con graduador de temperatura (de 10o a 200o c), velocidad de banda ajustable de (0 a 8.7 m / min) y presión.</p>			
Función:			
Es la mejor opción para poder dar el acabado ideal a sus cuellos, puños y aletillas.			
Es una máquina versátil que puede ajustarse para fusionar todo tipo de telas debido a su controlador de velocidad, presión y temperatura.			
Tipo de Mantenimiento:		Correctivo y preventivo.	
Fecha de Mantenimiento:		X	

Tabla 9 Ficha Técnica Maquina fusionadora de banda

Herramientas

Tijeras

Ilustración 2 TIJERAS PARA CORTE Y CONFECCIÓN

Las tijeras para corte y confección son utilizadas para cortar hilos salidos de su costura de las camisas.

9.1.3. Distribución actual de planta (Diseñada en Sketchup)

Ilustración 3 distribución de Planta en sketchup 1

Ilustración 4 distribución de planta en sketchup 2

Ilustración 5 distribución de planta en sketchup 3

Ilustración 6 distribución de planta en sketchup 4

Ilustración 7 distribución de planta en sketchup 5

Ilustración 8 distribución de planta en sketchup 6

Ilustración 9 distribución de planta en sketchup 7

Ilustración 10 distribución de planta en sketchup 8

9.2.Elementos, componentes y equipos tecnológicos que conforman los sistemas de generación de calor y frío que auxilian al proceso de producción bajo estudio relacionado con la variable de estudio.

Los elementos, componentes y equipos tecnológicos que conforman el sistema de generación de calor en el área de planchado de la empresa SAGSA son los siguientes:

1. Una Caldera de combustión interna trifásica 220v SAMHO BOILER.
2. Un Almacén de diésel
3. Un Filtro de diésel
4. Motor que acciona la caldera
5. Domo de la caldera
6. Dos contenedores de agua
7. Un Manifold
8. Un Separador de humedad
9. Una válvula reguladora
10. Un manómetro
11. Llave de pase
12. Dos válvulas check
13. Una válvula de balde invertido
14. Planchas BSP600 Silver Star
15. Tuberías

9.3. Análisis de transferencia de calor en el sistema productivo bajo estudio.

En la empresa SAGSA, el sistema de vapor utilizado en el proceso de planchado de ropa cumple con el ciclo termodinámico Rankine. El ciclo Rankine es un ciclo termodinámico comúnmente utilizado en plantas de generación de energía y sistemas de producción de vapor.

De acuerdo con (Anónimo, s.f.) “El ciclo Rankine es un ciclo que opera con vapor, y es el que se utiliza en las centrales termoeléctricas. Consiste en calentar agua en una caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor. Éste será llevado a una turbina donde produce energía cinética a costa de perder presión”.

Ilustración 11 Diagrama p-V. (Anónimo, s.f.)

Los diagramas p-V que involucran un líquido que se vaporiza presentan una característica distintiva conocida como la campana de cambio de fase. En el lado izquierdo de la campana, se encuentra el estado líquido, donde el volumen apenas varía cuando se calienta o aumenta la presión. Esto se refleja en líneas isotermas casi verticales en el diagrama.

En contraste, en el lado derecho de la campana, se encuentra el vapor, el cual se comporta como un gas y muestra líneas isotermas similares a las de los gases ideales.

En el área dentro de la campana, el líquido está experimentando la evaporación, y las líneas de temperatura constante se vuelven horizontales. Esto se debe a que, dado un valor de presión, el calor suministrado al fluido no se utiliza para aumentar la temperatura, sino para la evaporación del líquido.

En resumen, la campana de cambio de fase en los diagramas p-V ilustra el comportamiento del líquido que se vaporiza, mostrando una región donde el líquido se evapora y las líneas isotermas se vuelven horizontales, mientras que, a los lados de la campana, las líneas isotermas reflejan el comportamiento más típico de los líquidos y gases ideales, respectivamente.

En el contexto del proceso de planchado de ropa, el ciclo Rankine se aplica para generar y utilizar el vapor como fuente de calor. El ciclo consta de cuatro etapas principales:

1. Generación de vapor: En esta etapa, se utiliza una caldera o generador de vapor para convertir el agua en vapor a alta presión y temperatura. La energía térmica suministrada a la caldera puede provenir de diferentes fuentes, como combustibles fósiles, electricidad u otros medios de calentamiento.
2. Expansión del vapor: El vapor de alta presión generado en la caldera se expande en una turbina de vapor. Durante esta expansión, el vapor realiza trabajo y su presión y temperatura disminuyen.
3. Condensación: Después de la expansión en la turbina, el vapor se dirige hacia un condensador, donde se enfría y se condensa nuevamente en forma de agua. Este proceso de condensación

libera calor que puede ser recuperado y reutilizado en otras etapas del ciclo o en otras partes del proceso de la empresa.

4. Alimentación de agua: El agua condensada se devuelve al generador de vapor, donde se calienta nuevamente y se convierte en vapor de alta presión para reiniciar el ciclo.

Al seguir el ciclo Rankine, la empresa SAGSA puede aprovechar eficientemente el vapor generado en el proceso de planchado de ropa. Esto permite un uso óptimo de la energía térmica y contribuye a un funcionamiento más eficiente y sostenible de las operaciones de la empresa.

El sistema de vapor que utiliza SAGSA para el área de planchado está basado principalmente en una caldera de combustión interna trifásica 220v SAMHO BOILER.

Ilustración 12 Caldera de combustión interna trifásica 220v SAMHO BOILER de SAGSA

La caldera es de 50hp, genera 500kg/hora vapor. Por día la caldera gasta C\$7600 y su capacidad es de 35 mesas de plancha. Por supuesto, a ella se le da su margen. Esta es alimentada con diésel.

Ilustración 13 Almacén de diésel de SAGSA

El diésel es almacenado en un tanque con barriles que contienen el diésel. El tanque que le suministra diésel al motor que está conectado a la caldera se llena con dos barriles de diésel cada tres días. En total son 96lt. Este es el consumo de la caldera. La salida del tanque se dirige al motor que conecta la caldera.

Ilustración 14 Filtro del Diésel de SAGSA

Esta salida posee un filtro el cual permite mandar el diésel más limpio.

Ilustración 15 Motor

Ilustración 16 Motor

El motor es la que se encarga de calentar el agua que entra por la caldera. Este motor genera 10kv, 18mA, 195VA

Ilustración 17 Domo de la caldera

En el domo de la caldera se ubica el agua muy caliente, la cual es alimentada por dos recipientes donde se introduce el agua. Hay una llave de pase que permite dirigir el agua de los dos recipientes al domo de la caldera.

Ilustración 18 Contenedores de agua

Los barriles que le suministran agua a la caldera poseen una capacidad de 96 galones de agua. Como son dos barriles en total son 192 galones. Cuatro veces al día llenan los barriles para suministrarle agua a la caldera. No dejan que se vacíen por completo los barriles.

La chispa incandescente que genera el motor calienta el agua en el domo y sale por la tubería superior de la caldera.

Ilustración 19 Salida de la caldera

Luego el vapor sale por la salida superior de caldera y se dirige hacia el Manifold.

Ilustración 20 Manifold

El Manifold posee una tubería de escape. La primera tubería posee una llave de pase que permite dar acceso a que el vapor entre al Manifold. La segunda tubería es la que dirige el vapor hacia la nave. A la nave le llaman a todo el sistema de vapor desde la caldera hasta las planchas.

Ilustración 21 La nave

La nave posee lo siguiente: un separador de humedad, válvula reguladora, manómetro y una llave de corte para empezar el sistema de vapor. Luego comienzan los módulos. El espacio entre estos es entre 90cm entre plancha y 230cm entre módulos con respecto a la tubería. Así se distribuye por toda el área en cada módulo. La tubería que recibe el vapor el cual se dirige a la nave posee en el inicio dos válvulas check distintas. Como en la tubería se acumula el agua hace que esta retorne para que la plancha solo reciba el vapor. Las válvulas check que están en la nave trabajan a 120psi. También poseen una válvula de balde invertido que libera presión del vapor que se está liberando. Si no se tienen todos estos elementos, el vapor no hace su función correcta. Al vapor se le tiene que dar liberaciones paulatinas. No se puede tener saturada al 100% ya que esto puede provocar explosiones en la tubería, la tubería tiene su límite de presión y no debe sobrepasarse porque podría reventarse. Además, ocurre un problema, si el vapor se satura y se deja a ambiente natural se condensa al no utilizarse el vapor. La tubería la cual recibe el vapor es la de la izquierda ya que la tubería de la derecha es la de retorno. La caldera posee 100psi a diferencia de la nave que ya viene más regulada con 50psi.

La tercera tubería del Manifold es auxiliar al proceso de planchado ya que dirige el vapor hacia dos calderines trifásicos 220v.

Ilustración 22 Calderín trifásico 220v

Esos calderines los ocupan actualmente para limpiar los aires acondicionados entre otras cosas.

Estos calientan el domo interno que poseen transformando la energía eléctrica en energía calorífica para que de esta manera puedan calentar el agua y convertirla en vapor.

Ilustración 23 Plancha BSP600 Silver Star

Las planchas no poseen electricidad, sino que vienen conectadas directamente a las tuberías de la nave para recibir el vapor. Son planchas BSP600 Silver Star. Son planchas específicas para uso del vapor generado por calderas. Son planchas con manguera cubierta estilo cremallera. Las mangueras que conectan las planchas a la nave son de plástico, una malla que la recubre y una tercera de capa de nylon para aumentar la seguridad. La parte de la manguera que está muy cerca a la plancha se recubre con tela para que no se caliente el operario generado por el vapor. La plancha no requiere mucho mantenimiento.

A las planchas se les puede ajustar el volumen de vapor, poseen un mango de uretano, base de acero inoxidable y son de excelente función y diseño refinado. Pesar alrededor de 1,67 kg y tienen un tamaño de la base 205mm x 147mm. Las planchas tienen una recámara interna que

permite el acceso del vapor, hace que este recircule una vez que se ha dejado de usar el vapor para que se dirija a la manguera de retorno. La presión de las planchas es de 50psi y su salida de vapor son de 55 a 60 grados.

El vapor ingresa en la recamara de la plancha. Esta recamara tiene una válvula. Al presionar el vástago envía el vapor la válvula por medio de la recámara y sale por los orificios por la placa de metal de la plancha. El vapor no utilizado recircula a la tubería de retorno. Por lo general, a las planchas los sellos se desgatan, la palanca se daña de la plancha. Se tapean las planchas si no se dosificó bien el agua y esta se debe limpiar los orificios con una aguja especial de la plancha para que pueda salir el vapor.

El agua que retorna va a los barriles de almacenamiento de agua para recalentarla y se puede volver a usar ya que estos son los que le suministran a la caldera. Así se cumple el ciclo que efectúa la caldera. Si se le ingresa agua a la caldera fría dilata más, tiene un mayor consumo eléctrico y consumo de combustible y tarda más en generar vapor. Todo esto es pérdida.

Mientras que si se le ingresa un agua precalentada el proceso es más rápido.

Hay tres tipos de vapores: vapor húmedo (de color blanco), vapor seco o saturado (azulado) y vapor sobrecalentado (no se logra ver). El vapor seco es el que busca la empresa porque es el de mejor calidad para poder planchar un sin número de tela.

La tubería adecuada para el vapor es de acero al carbón. Es la mejor para esto. También como segunda opción es la tubería galvanizada pero no será una mayor función como la de acero al carbón ya que esta mantiene el vapor, lo caliente. Entre más caliente esté la tubería, mayor será el consumo de vapor.

Anteriormente la empresa usaba los calderines anteriormente mencionados para distribuir el vapor a la nave. Pero estos consumían mucha energía eléctrica los decidieron sustituir por la caldera. Antes de la caldera pagan \$12000 y se redujeron alrededor de \$5000 cuando usaban los calderines. Estos calderines generaban el 40% del consumo de las facturaciones eléctricas. Cada calderín consumía 140 amperios.

A la tubería se le da una limpieza semanal al igual que la caldera. Limpieza de electrodos o de filtros. El agua la limpian diario desde la mañana. El agua viene de tubería normal. Si al agua que pasa por la caldera se le aplica la dosificación correcta de químicos no lo requiere el mantenimiento. El químico se encarga de disolver todos los aislados alcalinos, los minerales del agua es el ónix. Usan dos tipos de ónix. La siguiente tabla son datos de los compuestos químicos que le aplican a la caldera. Esto lo hacen dos veces al día.

Empresa:	SIGNATURE APPAREL Group, S.A
Dirigido A:	Cesar Sánchez
Fecha:	23/11/2022

REPORTE DE SERVICIO PARA CALDERA

Estándar Analizado	Estándar Recomendado	Parámetro Reportes Anterior	Muestreo Caldera	Comparación	Estándar Recomendado
Dureza (Como CaCO3)	0	5	0	-	0
Cloruros (Como CL)	200 máximo	100ppm	80ppm	-	50 máximo

Total Sólidos Disueltos	2,500 máximo	1800ppm	1440ppm	-	
Alcalinidad Parcial (Como CaCO3)	300-900	150ppm	300ppm	+	500 máximo
Alcalinidad Total (Como CaCO3)	400-1,100	200ppm	400ppm	+	50-200
Alcalinidad OH (Como CaCO3)	100-800	100ppm	200ppm	+	100-300
pH	10.5-11.5	11.78	11	-	50-300
Fosfatos (Como FO4)	30-60	10ppm	5ppm	-	9.0-10.0
Sulfitos (Como SO3)	20-40	5ppm	5ppm	=	
Ciclos de Concentración		-	-	-	

Tabla 10 Reporte de servicio para caldera

Comentarios y Recomendaciones

Según el estudio físico químico los parámetros como cloruros, sólidos disueltos, alcalinidad parcial, total y OM y pH de la caldera están dentro los rangos permitidos, pero en niveles bajo de concentración, favor realizar las dosificaciones diarias a la caldera, así mismo ayudará a poner dentro los rangos permitidos los fosfatos y sulfitos.

Productos y Dosificación Química: La misma de siempre

Marca: SAMMO-Boiler **Serie:** 2010-45 **BHP:** **Presión de trabajo:** 85psi

Purga	Duración	Frecuencia
	20 seg	2 veces al día

9.4. Flujogramación de operaciones del proceso seleccionado (método actual):**9.4.1. Curso grama Sinóptico del proceso**

Tabla 11 CURSOGRAMA SINOPTICO DE ELABORACION DE CAMISAS DE VESTIR

9.4.1.1.Descripción y Análisis del Curso grama Sinóptico del proceso.

El cursograma sinóptico se conoce también como diagrama de operaciones del proceso. Es ideal para la descripción y entendimiento de procesos de manera general antes de realizar sobre ellos estudios minuciosos ya que permite dividir el proceso en sus operaciones principales y visualizarlo en detalle.

Este cursograma permite representar los movimientos en que entra el material al proceso productivo, como las operaciones que se realizan para transformar la materia prima en producto terminado.

Es un diagrama que nos permite representar en forma general de cómo se suceden las principales operaciones e inspecciones de un proceso productivo.

En el cursograma sinóptico que se muestra anteriormente se puede observar que la elaboración de camisas de vestir de la empresa SAGSA empieza desde el área de corte, que es donde se corta la tela con los patrones establecidos para el estilo de camisa y las distintas tallas, luego estas partes pasan por un foleo (etiquetado con código), después pasan al área de Partes que es donde se trabajan por separado siendo estas áreas de cuello, espalda, pechera, frente y bolsa. Cuando ya se tiene lista cada una de las partes pasan a unirse al área de ensamble para que cuando esté lista la camisa pase por una inspección, luego pueda pasar a planchado y a etiquetado y empaque. En el cursograma se puede observar que hay un total de 59 operaciones y 5 inspecciones. Cada operación tiene su tiempo en minutos ya establecidos por la empresa siendo este un tiempo

estándar permitido para cada operación que en la empresa se le conoce como SAM siglas en ingles Standard Allowed Minutes (Minutos estándar permitidos).

En el cursograma se muestra de manera ordenada las operaciones para elaborarse la camisa, pero en la empresa el área de partes de donde se trabajan por separado no está del todo en orden ya que no trabajan de manera lineal, las maquinas no están ordenadas en forma lineal como para poder tener de manera clara a simple vista cual es el recorrido en si por el que pasa el proceso para elaborarse la camisa. Esto se debería de corregir ya que se puede observar que no hay un muy buen orden en sí.

9.4.2. Curso grama Analítico

Cursograma analítico		Operario/Material/Equipo							
Diagrama N° 1 Hoja N° 1 de 1		Resumen							
Producto: ROWM S35WW520		Actividad	Actual	Propuesta	Economía				
Actividad: Elaborar camisa de vestir de varón Metodo: Actual/Propuesto Operario (s): 1 operario por operación Compuesto por: Josue Aprobado por: Oscar		Operación	●	59					
		Transporte	➡	50					
		Inspección	■	5					
		Almacenamiento inicial, temporal y final	▼	5					
		Total de actividades realizadas		119					
Tiempo (min)			51.66						
Distancia			224.4						
N°	Descripción	Cantidad (unidades)	Tiempo (min)	Distancia (m)	Símbolo				Observaciones
					●	➡	■	▼	
1	Almacen de materia prima	1							Almacen de materia prima
2	Transporte de materia prima	1		10					
3	Corte de tela	1	30.00						
4	folear+bandear cuello y banda	1	0.1084						Manual
5	Folear+bandear mangas	1	0.05						Manual
6	Folear+bandear bolsa tinta	1	0.0282						Manual
7	Folear+bandear frente	1	0.025						Manual
8	Folear+bandear pechera+tira pechera	1	0.049						Manual
9	Folear+bandear espalda+talle under y top	1	0.075						Manual
10	Inspección	1							Inspección de foleo de partes
11	Transporte de foleo a almacen temporal	1		3					Transporte de partes a almacen temporal
12	Almacén de partes foleadas	1							Almacen temporal

13	Transporte a area de partes	1		10					Transporte de partes cortadas a area de partes
14	Prefusionar puntas de banda	1	0.2661						
15	Transporte de puntas de banda	1		3					
16	Ruedo de banda	1	0.216						
17	Transporte de ruedo de banda	1		1					
18	Hacer cuello solido	1	0.3298						
19	Transporte de cuello solido	1		3.6					
20	Voltear cuello	1	0.287						
21	Transpor. de cuello	1		3.4					
22	S/C cuello 1/4	1	0.2831						
23	Transporte de cuello	1		1.2					
24	S/C cuello 1/16	1	0.306						
25	Transporte de cuello	1		1					
26	Unir banda-cuello	1	0.4948						
27	Transpor de unión de banda de cuello	1		2.2					
28	S/C banda (top de banda)	1	0.2154						
29	Transporte de top de banda	1		1.2					
30	Contorno de cuello	1	0.1025						
31	Trans. de contorno de cuello	1		1.2					
32	Afinar banda	1	0.1039						Manual
33	Trans. de afinado de banda	1		1					
34	Piquete de banda	1	0.1041						Manual
35	Trans. de piquete de banda	1		1.2					
36	Ojal de banda	1	0.1271						
37	Trans. de ojal de banda	1		6					
38	Limpiar +Inpeccionar cuello	1	0.2						Operación combinada con Inspección de forma manual
39	Trans. de cuello	1		10					
40	Almacen de cuello	1							Almacen temporal
41	Ruedo de bolsa 2 agujas	1	0.2266						

42	Trans. de rueda de bolsa	1		8				
43	Ojal de bolsa	1	0.1237					
44	Trans. de ojal de banda	1		1.2				
45	Planchar 1 bolsa	1	0.2504					
46	Pegar una bolsa truncada 1AG (x1)	1	0.789					
47	Transporte bolsa	1		5.6				
48	S/C bolsa truncada 1AG	1	0.3906					
49	Trans. de bolsa truncada	1		1				
50	2 atraques en 1 bolsa	1	0.2186					
51	Trans. de atraques	1		1.2				
52	Emp+afin+verif frentes (solidos)	1	0.4345					Operación combinada con Inspección, Manual
53	Trans. de frentes	1		1				
54	Ruedo de frentes en cadeneta (1) (2da)	1	0.2498					
55	Trans. de rueda de frentes en cadeneta	1		1.2				
56	Unir tiras de pechera	1	0.1214					
57	Trans. de tiras de pechera	1		1				
58	Hacer pechera real solida	1	0.2908					
59	Trans. de pechera solida	1		1.2				
60	Afin+inpecc perchera (solida)	1	0.2296					Operación combinada con Inspección, Manual
61	Trans. de pechera solida	1		1.2				
62	Hacer 6 ojales	1	0.3232					
63	Trans. de ojales	1		3				
64	Almacen temporal	1						Almacen temporal
65	Transporte a ensamble	1		3				
66	Etiq de marca 2 lad	1	0.195					
67	Transpor. Etiq de mr. 2	1		1.2				
68	Coser etiqueta de talla	1	0.122					
69	Trans. de etiq de talla	1		1.2				

70	Hacer paletón	1	0.261					
71	Trans. de paletón	1		1.2				
72	pegar etiqueta a costado	1	0.135					
73	Pegar etiqueta a costado externa	1	0.1551					
74	Transporte a unir talle	1		1.2				
75	Unir talle 2 AG Reg (folder)	1	0.4449					
76	Trasn. de union de talle	1		1.2				
77	Unir hombro sin folder 1AG	1	0.708					
78	Trans. de union de hombro sin folder	1		1.2				
79	S/C hombro	1	0.2991					
80	Trans. de s/c hombro	1		1.2				
81	Planchar s/c talle+hombro	1	0.451					Manual
82	Trans. de planchado talles+hombro	1		1.2				
83	Pegar cuello	1	0.581					
84	Trans. de pegado de cuello	1		1.2				
85	S/C curva de cuello+cerrar cuello.	1	0.7519					
86	Trans. de s/c curva de cuello+cerrado de cuello	1		1.2				
87	Pegar mangas 2AG.	1	1.0479					
88	Trans. de pegado de mangas 2AG	1		1.2				
89	S/C mangas 1AG.	1	0.785					
90	Trans. de mangas 1AG	1		3				
91	Cerrar costado 2AG SS.	1	0.8596					
92	Trans. de cerrado de costado	1		3				
93	Puntear frente	1	0.461					Manual
94	Trans. de punteo de cuello	1		1.2				
95	Puntear boton de bolsa (1).	1	0.0833					Manual
96	Trans. de punteo de boton de bolsa	1		1.2				
97	Hacer ruedo de falda 1AG.	1	0.8285					

98	Trans. de ruedo de falda 1AG	1		1.2					
99	Ruedo de manga clean finish 1 AG.	1	0.6408						
100	Trans. de ruedo de manga clean finish	1		5					
101	Pegar 7 botones (incluido el de la banda).	1	0.2439						
102	Pegar boton de bolsa (1)	1	0.1145						
103	Trans. de pegado de boton de bolsa	1		33					
104	Hilos e Inspección Is (1 bolsa)	1	1.9782					Operación e Inspección combinada, Manual	
105	Trans. de hilos	1		26					
106	Aspirar camisa.	1	0.1793						
107	Trans. de aspirar camisa	1		1					
108	Planchar camisa lavada.	1	1.5906						
109	Trans. de planchado de camisa	1		1					
110	Abotonar camisa.	1	0.2635					Manual	
111	Abotonar boton de bolsa (1)	1	0.0686					Manual	
112	Doblar muerto c/tissue en espalda+clipo plastico.	1	0.796					Manual	
113	Corregido +pegar ticket en hangtag con cordon.	1	0.6005					Manual	
114	Transporte de producto terminado.	1		48					
115	Almacen de producto terminado.	1							
Total			51.66	224.4	59	50	5	5	

Ilustración 24 Cursograma Analítico

9.4.2.1.Descripción y Análisis del Curso grama Analítico.

En el curso grama analítico se verá la descripción de cada proceso de la empresa Signature Apparel Group, SAGSA las cuales son operaciones, inspección, transporte, Almacenamiento de materia prima y almacenamiento de producto terminado, el proceso comienza desde almacén de

materia prima donde se transporta la tela al área de corte, se toma la tela seleccionada y se corta en diferentes partes la camisa, como el frente, la espalda, las mangas, el cuello y bolsillos. Una vez listos los cortes seleccionados se transporta al área de foleo, la cual la función de foleo consiste en etiquetar se realiza de manera manual, todo lo que es foleo de cuello, foleo de mangas, bolsa etc.

Luego cada parte pasa a su respectiva área en donde se trabajan como lo que es prefusionar puntas de banda, ruedo de banda, hacer cuellos sólidos, voltear cuellos, s/c cuello 1/14, unión de banda de cuellos, piquete de banda, ojal de banda, contorno de cuello entre muchas más, una vez realizados todos los procesos mencionados, pasa a confección, que las operaciones son las siguientes, hacer ruedo de bolsa 2 agujas, pegar bolsa truncada 1 AG, realizar 2 atraques en 1 bolsa, hacer paletón, etc... Se inspeccionada para verificar si todas las partes están correctamente pegadas para poder pasar al área de planchado en donde se eliminan todas aquellas arrugas y darle una presentación agradable y profesional, una vez planchada la camisa, se le pega un sticker la etiqueta y un cordón, se abotona la camisa, se dobla, luego se le pega el ticket de precio en etiqueta con cordón para luego empacarse en cajas por cantidad propuesta y guardarse en el almacén de producto terminado.

Cabe recalcar que se mencionaron algunos puntos de todas las operaciones, pero bien se puede observar en el cursograma analítico que en total de todas las operaciones son 124 actividades realizas en general los cuales son:

- 59 Operaciones.
- 60 transportes.
- 5 inspecciones.

- 1 almacén de materia prima.
- 1 almacén de producto terminado.

Análisis

En el cursograma analítico demuestra la cantidad de actividades, tiempo y recorrido que se realizan en la empresa, lo cual esto con lleva a una producción de calidad, que cumplen con las expectativas de los consumidores.

El tiempo de cada operación es favorable para la empresa, ya que la estabilidad laboral permite a los trabajadores realizar sus actividades de una manera eficiente, se puede determinar también que la empresa cuenta con 800 trabajadores que comparten los principios corporativos y que trabajan arduamente.

9.4.3. Diagrama de recorrido.

Ilustración 25 Diagrama de recorrido

9.4.3.1. Descripción y Análisis del Diagrama de recorrido.

El diagrama de recorrido describe el flujo de trabajo y las operaciones involucradas en la elaboración de una prenda, desde el almacenamiento de la materia prima hasta el empaque final del producto terminado. A través de este análisis detallado, podemos comprender mejor el proceso e identificar oportunidades de mejora y eficiencia.

El diagrama comienza en el almacén de materia prima, donde se almacenan los rollos de tela necesarios para la producción. Desde allí, la materia prima se transporta al área de corte, que es la primera etapa del proceso. En el área de corte, se realizan las operaciones de corte de tela y etiquetado (foleo) de las diferentes piezas de la camisa. Estas operaciones son fundamentales para obtener las piezas necesarias y asegurar la identificación correcta de cada una de ellas.

Después de completar el corte de tela y el etiquetado, las piezas de tela pasan por una etapa de inspección de calidad para verificar que cumplan con los estándares establecidos. Esta inspección es crucial para garantizar la precisión en el corte y la colocación correcta de las etiquetas. En caso de encontrar alguna irregularidad, se toman medidas correctivas para garantizar la calidad del producto.

Una vez que las piezas han pasado la inspección de calidad, se envían al almacén de productos semiterminados en el área de corte. Este almacén desempeña un papel importante en la organización y secuenciación de las piezas antes de pasar a la siguiente etapa del proceso.

El área de partes es una etapa crítica en el proceso de elaboración de la prenda, donde se llevan a cabo una serie de operaciones relacionadas con el cuello, la pechera, bolsa, frente derecho y espalda. Debido a la estrecha proximidad de las operaciones en el área de partes, se implementaron líneas diferenciadoras para distinguir el transporte hacia la pechera, que también

incluye la espalda, la bolsa y el frente derecho, y el transporte hacia el cuello. Esta estrategia de líneas diferenciadoras permite una mejor organización y eficiencia en el proceso de elaboración de la prenda. Se garantiza que cada sección de la prenda se visualice el transporte de manera adecuada hacia su destino correspondiente, evitando posibles confusiones o errores al momento de comprensión del diagrama.

Para el cuello, se inicia con la operación de pre-fusionar las puntas de la banda, asegurando unir de manera precisa y segura los extremos de la tela. A continuación, se realiza el ruedo de la banda, donde se cose el borde de la banda para obtener un acabado limpio y profesional.

Después de ello, se procede a hacer el cuello sólido, donde se unen las diferentes partes del cuello para formar una unidad cohesiva. Esto implica coser las piezas y asegurar que estén correctamente alineadas y unidas de manera adecuada. Posteriormente, se lleva a cabo la operación de voltear el cuello sobre la costura, lo que implica invertir la banda del cuello para que quede en su posición correcta en la prenda.

Continuando con el proceso, se realiza la sobre costura de cuello, donde se refuerza y asegura la unión del cuello mediante una costura adicional. Esta etapa es crucial para garantizar la durabilidad y la resistencia del cuello de la prenda. A continuación, se lleva a cabo la operación de unir la banda del cuello sobre la costura de la banda, donde se cose la banda del cuello en su lugar final dentro de la prenda.

Después de completar las operaciones anteriores, se procede a afinar la banda del cuello, lo cual implica realizar ajustes y asegurarse de que el acabado del cuello sea uniforme y estéticamente agradable. Se realizan los retoques necesarios para lograr la apariencia deseada y la calidad requerida. Posteriormente, se realiza un piquete en la banda, que es un pequeño corte o incisión

que se hace en la tela para facilitar la manipulación y el doblado adecuado del cuello durante el ensamblaje final de la prenda.

Finalmente, se lleva a cabo la operación de hacer el hojaldre de la banda, donde se dobla cuidadosamente la banda del cuello para obtener un acabado elegante y profesional. Este proceso implica doblar la tela de manera precisa y simétrica, asegurando que el hojaldre del cuello tenga una apariencia uniforme y atractiva.

La siguiente etapa del proceso se enfoca en el ensamblaje de la prenda. En el área de ensamble, se llevan a cabo una serie de operaciones secuenciales que incluyen el etiquetado de la marca en ambos lados de la prenda, la unión de las piezas utilizando diferentes técnicas de costura y el planchado de las costuras para obtener un acabado impecable.

El ensamblaje también implica la colocación del cuello y las mangas, así como la realización de diferentes costuras y puntadas para asegurar la resistencia y durabilidad de la prenda. Cada etapa del ensamblaje es importante para garantizar la integridad y calidad del producto final.

Una vez que se ha completado el ensamblaje, se realiza una inspección general para verificar que todas las operaciones se hayan realizado correctamente y que no haya defectos visibles. Esta inspección garantiza que el producto cumpla con los estándares de calidad establecidos antes de pasar a la siguiente etapa.

Después de la inspección, la camisa se envía al área de planchado, donde se elimina cualquier arruga o irregularidad en la tela. El planchado es esencial para lograr un acabado suave y atractivo en la prenda antes de ser empaquetada.

En el área de empaque, se realizan operaciones finales, como el abotonado de la camisa, el doblado muerto con la protección de tissue (tejido), la colocación del clip plástico y la fijación

del ticket en el hangtag(etiqueta). Estas operaciones aseguran que la prenda esté correctamente presentada y etiquetada antes de ser almacenada en el almacén de productos terminados.

El análisis del diagrama de recorrido permite identificar posibles áreas de mejora en términos de eficiencia, calidad y organización. Al observar el flujo de trabajo y las operaciones involucradas, es posible identificar cuellos de botella, pasos redundantes o ineficientes, así como oportunidades para mejorar la calidad del producto y reducir el tiempo de producción.

Además, el diagrama destaca la importancia de las inspecciones de calidad en varias etapas del proceso para garantizar que se cumplan los estándares establecidos. Estas inspecciones ayudan a detectar y corregir cualquier irregularidad o defecto antes de que el producto final salga al mercado.

En resumen, el diagrama de recorrido proporciona una descripción completa y detallada del flujo de trabajo y las operaciones involucradas en la elaboración de una prenda. Este análisis permite comprender mejor el proceso y brinda una base sólida para identificar oportunidades de mejora y optimización en términos de eficiencia, calidad y organización.

9.5. Identificación de la problemática:

9.5.1. Diagrama Ishikawa con las 5 M aplicado a la empresa

Ilustración 26 Diagrama de Ishikawa

Descripción del diagrama Ishikawa.

En el área de planchado se presentan diferentes problemáticas como la disminución de la productividad, retrasos en la producción, aumento de la presión de trabajo sobre los operarios, posible disminución de calidad en el trabajo estos problemas se desencadenan de una principal que son los retrasos por escases de perchas. Este problema se agrava cuando varios operarios experimentan la misma escasez de perchas al mismo tiempo, lo que afecta aún más la eficiencia y el cumplimiento de los plazos de producción establecidos. A que se debe esto a la ineficiencia del habilitador; el habilitador es encargado de distribuir las perchas, que al igual que los operarios del área de plancha también se ve afectado por la escasez de perchas. La necesidad de atender a 28 operarios y asegurarse de que todos tengan suficientes perchas puede ser una tarea

desafiante y consumir mucho tiempo y esfuerzo. Esto puede limitar la capacidad del habilitador para realizar otras tareas importantes y contribuir a la eficiencia general del área de planchado y como SAGSA solo cuenta con un habilitador, este mismo se sobre carga de trabajo y si no tiene una buena distribución de tiempo se le hace un más complicado estar entregando las pechas cuando es necesario, tomando en cuenta que el habilitador no solo se encarga de distribuir las pechas sino también de otras áreas donde se le necesite, en decir que el habilitador no tiene un trabajo específico asignado.

9.5.2. Aplicación de las 5 S a la empresa.

Fecha de auditoria:	15/5/2023
Auditor:	Alison Michelle Ampie Acevedo
Área auditada:	Toda la empresa SAGSA

CATEGORIA	PREGUNTAS	VALORACION	OBSERVACIONES
EVALUACION DE ORGANIZACIÓN(SEIRI)	1 ¿Los objetos considerados necesarios para el desarrollo de las actividades del área se encuentran organizados?	4	
	2 ¿Se observan objetos dañados?	5	
	3 En caso de observarse objetos dañados ¿Se han catalogado cómo útil o inútiles? ¿Existe un plan de acción para repararlos o se encuentran separados y rotulados?	5	
	4 ¿Existen objetos obsoletos?	5	
	5 En caso de observarse objetos obsoletos ¿Están debidamente identificados como tal, se encuentran separados y existe un plan	5	

		de acción para ser descartados?		
	6	¿Se observan objetos de más, es decir que no son necesarios para el desarrollo de las actividades del área?	4	
	7	En caso de observarse objetos de más ¿Están debidamente identificados como tal, existe un plan de acción para ser transferidos a un área que los requiera?	5	
PUNTAJE TOTAL			33	
EVALUACION DE ORDEN(SEITON)	1	¿Se dispone de un sitio adecuado para cada elemento que se ha considerado como necesario? ¿Cada cosa en su lugar?	5	
	2	¿Se dispone de sitios debidamente identificados para elementos que se utilizan con poca frecuencia?	4	
	3	¿Utiliza la identificación visual, de tal manera que les permita a las personas ajenas al área realizar una correcta disposición de los objetos de espacio?	4	
	4	¿La disposición de los elementos es acorde al grado de utilización de los mismos? Entre más frecuente más cercano.	4	
	5	¿Considera que los elementos dispuestos se encuentran en una cantidad ideal?	3	
	6	¿Existen medios para que cada elemento retorne a su lugar de disposición?	5	
	7	¿Hacen uso de herramientas como códigos	5	

		de color, señalización, hojas de verificación?		
		PUNTAJE TOTAL	30	
EVALUACION DE LIMPIEZA(SEISO)	1	¿El área de trabajo se percibe como absolutamente limpia?	3	
	2	¿Los operarios del área y en su totalidad se encuentran limpios, de acuerdo a sus actividades y a sus posibilidades de asearse?	5	
	3	¿Se han eliminado las fuentes de contaminación? No solo la suciedad	4	
	4	¿Existe una rutina de limpieza por parte de los operarios del área?	5	
	5	¿Existen espacios y elementos para disponer de la basura?	5	
			PUNTAJE TOTAL	22
EVALUACION DE ESTANDARIZACION (SEIKETSU)	1	¿Existen herramientas de estandarización para mantener la organización, el orden y la limpieza identificados?	5	
	2	¿Se utiliza evidencia visual respecto al mantenimiento de las condiciones de organización, orden y limpieza?	5	
	3	¿Se utilizan moldes o plantillas para conservar el orden?	4	
	4	¿Se cuenta con un cronograma de análisis de utilidad, obsolescencia y estado de elementos?	5	
	5	¿En el período de evaluación, se han presentado propuestas de mejora en el área?	5	
	6	¿Se han desarrollado lecciones de un punto o	5	

		procedimientos operativos estándar?		
		PUNTAJE TOTAL	29	
EVALUACION DE DISCIPLINA (SHITSUKE)	1	¿Se percibe una cultura de respeto por los estándares establecidos, y por los logros alcanzados en materia de organización, orden y limpieza?	5	
	2	¿Se percibe pro actividad en el desarrollo de la metodología 5s?	5	
	3	¿Se conocen situaciones dentro del período de la evaluación, no necesariamente al momento de diligenciar este formato, que afecten los principios 5s?	5	
	4	¿Se encuentran visibles los resultados obtenidos por medio de la metodología?	5	
		PUNTAJE TOTAL	20	

Nivel de cumplimiento 5s

93%

Ilustración 27, Grafico Radial de evaluación de 5S

Factor de valoración	
1	Muy malo
2	Malo
3	Regular
4	Bueno
5	Muy Bueno

Tabla 12 Tabla de Factor de Valoración

Las 5S permiten mantener organizada, limpia, segura y sobre todo productiva un área de trabajo o una empresa en general. Como resultado de la aplicación de las 5S en la empresa SAGSA, se obtuvo un nivel de cumplimiento de esta de un 93%, es decir que llevan una buena práctica de las 5 S. La empresa debe seguir trabajando en mantener un buen porcentaje y aumentarlo si es posible ya que a través de ello se logra eliminar desperdicios en el puesto de trabajo, aumentar la productividad, reducción de costes, entre otros.

Para llevarse a cabo la aplicación de la técnica de las 5S se utilizó un formato con preguntas correspondientes a cada una de las S, estas se valoraron de 1 a 5 puntos siendo:

1-Muy Malo

2-Malo

3-Regular

4-Bueno

5- Excelente

En la primera S (SEIRI) evaluación de la organización, se obtuvo un total de 33 siendo este un porcentaje de 94% lo que indica que con respecto a lo que se trata de organización en la empresa se tiene una muy buena práctica de ello.

En la segunda S (SEITON) evaluación del orden, se obtuvo un total de 30 siendo este un promedio de 86% lo que se puede decir que se tiene también una buena práctica de esta, pero se debe de mejorar en ciertos puntos como en el suministro de la cantidad adecuada de cosas que más se utilicen en ciertas áreas.

En la tercera S (SEISO) evaluación de limpieza, se obtuvo un total de 22 siendo este un promedio de 88%, se tiene una buena práctica, pero siempre se puede mejorar en este caso la limpieza, hay ciertas áreas que no siempre están del todo limpias.

En la cuarta S (SEIKETSU) evaluación de estandarización, se obtuvo un total de 29 siendo un promedio de 97%, esta parte de estandarización se encuentra muy bien debido a que existen cronogramas de análisis de utilidad, obsolescencia y estado de elementos o maquinarias, cuentan con evidencia visual respecto al mantenimiento de las condiciones de organización, orden y limpieza.

En la quinta S (SHITSUKE) evaluación de disciplina, se obtuvo un total de 20 siendo este un porcentaje de 100%, porque se puede decir que en la empresa se hace una buena práctica de las 5S, a los trabajadores se les incentiva a cumplirlas y respetar los estándares establecidos.

9.5.3. Diagramas de Pareto aplicados al proceso.

AREA DE PLANCHADO			
Causa	Total	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Mala distribucion de perchas	15	54%	54%
Sobre carga de actividades al habilitador	9	32%	86%
El habilitador no posee una herramienta que le permite traer la cantidad suficiente de perchas que se necesita al area de planchado	2	7%	93%
Retraso de la produccion	1	4%	96%
Fatiga postural como consecuencia de posturas inadecuadas y repetitivas durante largos periodos de tiempo	1	4%	100%
Total	28	100%	

Tabla 13 Problemas en área de planchado

Ilustración 28 Gráfico de Pareto en Minitab

Ilustración 29 Grafico de Pareto

El diagrama de Pareto, generado tanto en Excel como en Minitab, proporciona una valiosa herramienta de análisis que nos permite identificar y priorizar las causas más significativas que afectan el rendimiento en el área de planchado. Mediante el análisis de las frecuencias observadas, podemos determinar las áreas de mayor impacto y enfocar nuestros esfuerzos de mejora en aquellos aspectos que generan el mayor impacto negativo en la eficiencia y productividad.

En este sentido, el hecho de que el insuficiente suministro de perchas haya sido observado con una frecuencia de 11 veces en un solo día es indicativo de un problema recurrente y preocupante en el área de planchado. Esta falta de suministro adecuado de perchas puede causar interrupciones y retrasos en el flujo de trabajo, obligando a los operarios a abandonar su estación de trabajo para buscar perchas adicionales. Esto no solo consume tiempo y recursos, sino que también interrumpe el ritmo de producción y puede afectar la calidad del trabajo realizado.

Además, la presencia de la fatiga y el cansancio de los operarios, con una frecuencia de 9 observaciones, es otro factor crítico que impacta negativamente en el área de planchado. La

fatiga puede disminuir la concentración y la eficiencia de los operarios, lo que puede llevar a errores y a una disminución general del rendimiento. Es fundamental abordar este problema, ya sea mediante la implementación de pausas adecuadas, la asignación adecuada de personal o la mejora de las condiciones de trabajo, para garantizar un desempeño óptimo y reducir el riesgo de lesiones o accidentes laborales.

Asimismo, se identificaron otras causas que también merecen atención. Por ejemplo, la presencia de tiempo ocioso, con una frecuencia de 3 observaciones, indica una subutilización de los recursos y una posible falta de planificación eficiente en el área de planchado. Este tiempo ocioso puede tener un impacto negativo en la productividad general y debe ser minimizado a través de una mejor programación y asignación de tareas.

En cuanto a la falta de comunicación efectiva entre los operarios y el habilitador, con una frecuencia de 2 observaciones, y la falta de comunicación en general, con una frecuencia de 1 observación, estas situaciones pueden generar malentendidos, errores y retrasos en el proceso de planchado. Una comunicación clara y fluida es fundamental para garantizar la coordinación y el buen funcionamiento de las tareas, así como para prevenir problemas y resolverlos de manera eficiente.

En resumen, el análisis del diagrama de Pareto nos permite identificar los principales puntos problemáticos en el área de planchado, como el insuficiente suministro de perchas, la fatiga y cansancio de los operarios, el tiempo ocioso y los problemas de comunicación. Estas causas identificadas deben ser abordadas de manera prioritaria para mejorar la eficiencia, reducir los tiempos de producción y garantizar un flujo de trabajo más fluido y productivo en el área de planchado.

9.5.4. Selección de la operación a estudiar.

Al ser una gran empresa textilera se tiene siempre presente que en todo momento se pueden producir problemas en las diferentes áreas de la empresa como en el área de corte, diseño, cuello, planchado, administración, entre otros. Hay problemas que son visibles y otros no visible. Los problemas no visibles o pequeños a veces no se toman en cuenta, pero al observarlo más de cerca y detalladamente se puede notar que ese pequeño problema desencadena más problemáticas que hacen a la empresa perder dinero en pequeñas cantidades que conforme pasa el tiempo se va acumulando hasta hacerse una suma de dinero extensa.

El área de plancha no fue la primera operación que se tenía en mente tomar, pero al ser la única que estaba disponible ya que las demás áreas se encontraban de vacaciones, era la única área que se encontraba operando completamente. Al observar detenidamente esta área se determinaron pequeños problemas que la empresa no prestaba atención, como lo eran el no tener un método estandarizado para distribuir las perchas a tiempo. Lo que ocasionaba más efectos negativos en la producción. Como lo son los tiempos ociosos que no correspondían a paradas de mantenimiento si no a tiempo desaprovechado.

Esta área también se tomó por la aplicación del Ciclo Rankine que utiliza vapor y consiste en calentar una caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor, y como bien sabemos en el área de planchado se encuentra una caldera que es la que distribuye el vapor por un sistema de red de tuberías hacia las planchas.

9.5.5. Aplicación de la técnica del interrogatorio

Técnica del interrogatorio	
Fecha	11/06/2023
Área:	Empaque
Entrevistado:	Coordinador de mantenimiento César Sánchez
Participantes	Alison Michelle Ampie Acevedo, Rubí Alexandra Rivera Aguirre, Josué Israel Gutiérrez Zamuria, Juan Carlos Navarro Luna, Oscar Eduardo Cortez Chávez.

Preguntas preliminares de la actividad de planchado (Actividades principales del proceso)										
Actividades	Propósito		Lugar		Sucesión		Persona		Medio	
	¿Qué se hace?	¿Por qué?	¿Dónde?	¿Por qué?	¿Cuándo?	¿Por qué?	¿Quién?	¿Por qué?	¿Cómo?	¿Por qué?
Planchado	Se utiliza una plancha caliente para aplicar calor y presión sobre las prendas, eliminando arrugas y pliegues.	Eliminar las arrugas y pliegues de las prendas de vestir para mejorar su apariencia estética y presentación.	En el área de planchado	Posee las condiciones de espacio e iluminación mínimas para el proceso	Luego de la actividad lavado de camisa y durante una jornada laboral normal	Es la actividad que le sigue para luego proseguir a empacado	Operarios del área de planchado	Son los que poseen las habilidades necesarias para la ejecución de esta actividad, sin embargo, la velocidad de trabajo no es la misma	Utilizan una plancha industrial de vapor y se apoyan de una mesa de trabajo de succión industrial	Son los equipos adecuados para la realización de esta actividad
Preguntas a nivel más detallado a las operaciones que conforman el planchado										
Pregunta					Respuesta					
¿Cuáles son las operaciones que se realizan en la actividad de planchado?					Lo principal en las operaciones de planchado es planchar frente, espalda, mangas, cuello y ponerle la percha para ubicar la prenda en el perchero.					

¿Cuál es la capacidad de producción en el área de planchado?	La capacidad de producción en el área de planchado debe ser de 30 piezas por hora, 260 diarias y 1350 semanal
¿Cuál es el objetivo de los planchadores en términos de piezas a sacar para ser rentables?	Los planchadores tienen como objetivo sacar 6,000 piezas para ser rentables desde el punto de vista empresarial.
¿Qué factores pueden afectar la capacidad de producción en el área de planchado?	La habilidad y estado de ánimo de los planchadores, el tipo de prenda, las condiciones de trabajo y retrasos por falta de perchas
¿Qué se hace en caso de que un operario vaya muy lento en el área de planchado?	En caso de baja productividad, se toman medidas como cambiar al operario o buscar soluciones para mejorar su rendimiento.
¿Qué sucede si los planchadores no tienen suficientes perchas?	Si no las proporciona el habilitador, pueden buscarlas por sí mismos, lo cual genera retrasos y pérdida de tiempo. Se debe trabajar en una mejor coordinación para evitar que esto ocurra.
¿Cuál es la función del habilitador?	El habilitador se encarga de abastecer a los operarios de planchado con perchas, cartón cuello y Niagara, además de otras tareas como trasladar las prendas planchadas al área de empaque.
¿Cómo se abastece de perchas el habilitador en el área de planchado?	El habilitador obtiene las perchas del almacén de producto terminado o las toma del área de empaque cuando se retiran de las prendas para doblarlas.
¿Cuántas perchas deben proporcionar el habilitador a los planchadores por hora?	Se espera que el habilitador proporcione entre 20 y 25 perchas por hora a los planchadores.
¿Cómo se realiza la coordinación de las perchas entre el habilitador y los planchadores?	Actualmente, no hay una coordinación eficiente para el abastecimiento de perchas por parte del habilitador. Esto puede generar dificultades y retrasos en el proceso de planchado.
¿Qué se hace para evitar la escasez de perchas en el área de planchado?	El habilitador debe programar la reposición de perchas de forma regular, aproximadamente cada 45 minutos, para evitar que los planchadores se queden sin perchas durante su trabajo.
¿Existe un método estandarizado para el proceso de planchado?	No hay. Se busca realizarlo de la manera más rápida y eficiente posible, adaptándose a las características de cada prenda.

Tabla 14 Técnica del interrogatorio

9.5.6. Tomas de tiempo en el proceso.

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque			ESTUDIO DE METODOS No:				1						
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:				Oscar						
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	125%	67%	80%	85%	50%	150%		34.2	5.70	93%	5.29	16.44%	6.16
	TO	1.98	6.8	5.37	5.58	6.93	7.54							
Planchar lado izquierdo	V	67%	150%	120%	90%	75%		92.39	15.40	100%	15.46	16.44%	18.00	
	TO	20.22	11.25	13.19	14.5	17.25	15.98							
Planchar espalda	V	75%	60%	80%	60%	120%		88.4	14.73	79%	11.64	16.44%	13.55	
	TO	16.29	14.15	14.24	14.46	14.03	15.23							
planchar lado derecho	V	100%	75%	120%	67%	150%		130.92	21.82	102%	22.34	16.44%	26.02	
	TO	17.04	22.72	17.34	31.7	11.22	30.9							
Planchar manga derecha	V	120%	100%	75%	80%	67%		60.41	10.07	88%	8.90	16.44%	10.36	
	TO	7.37	8.54	9.51	9.4	14.82	10.77							
Planchar manga izquierda	V	120%	80%	69%	60%	90%		70.48	11.75	84%	9.84	16.44%	11.46	
	TO	7.5	8.39	17.79	18.62	7.68	10.5							
Planchar cuello y abotonar	V	80%	120%	150%	75%	100%		109.38	18.23	105%	19.14	16.44%	22.29	
	TO	26.59	17.17	6.21	33.92	11.57	13.92							
Colocar percha	V	80%	120%	90%	150%	70%		33.88	5.65	102%	5.76	16.44%	6.71	
	TO	6.14	3.84	4.31	3.17	7.16	9.26							
Inspeccionar y planchar	V	75%	60%	70%	100%	150%		79.67	13.28	91%	12.08	16.44%	14.07	
	TO	13.23	16.62	15.67	12.89	3.29	17.97							
Colocar en perchero	V	80%	150%	100%	120%	60%		46.34	7.72	102%	7.88	16.44%	9.17	
	TO	6.04	1.33	2.98	1.57	24.27	10.15							
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado	2.30			

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque			ESTUDIO DE METODOS No:				1						
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:				Oscar						
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	75%	85%	150%	100%	120%		19.25	3.21	106%	3.40	16.44%	3.96	
	TO	3.89	2.51	0.86	2.38	1.48	8.13							
Planchar lado izquierdo	V	80%	70%	100%	120%	65%		58.58	9.76	87%	8.49	16.44%	9.89	
	TO	12.39	12.54	4.35	3.58	13.2	12.52							
Planchar espalda	V	85%	60%	100%	120%	75%		83.45	13.91	88%	12.24	16.44%	14.25	
	TO	13.13	17.43	11.11	10.62	15.93	15.23							
planchar lado derecho	V	120%	100%	70%	75%	150%		100.08	16.68	103%	17.18	16.44%	20.00	
	TO	12.14	13.31	24.91	16.37	10.48	22.87							
Planchar manga derecha	V	120%	65%	80%	70%	100%		68.68	11.45	87%	9.96	16.44%	11.60	
	TO	8.3	15.05	12.55	13.34	8.67	10.77							
Planchar manga izquierda	V	65%	70%	80%	100%	120%		67	11.17	87%	9.72	16.44%	11.31	
	TO	14.66	12.31	9.32	8.53	8.18	14							
Planchar cuello y abotonar	V	70%	60%	100%	120%	80%		79.71	13.29	86%	11.43	16.44%	13.30	
	TO	15.21	16.56	10.44	7.97	15.61	13.92							
Colocar percha	V	100%	150%	70%	80%	120%		53.44	8.91	104%	9.26	16.44%	10.79	
	TO	4.18	2.58	16.89	15.78	3.8	10.21							
Inspeccionar y planchar	V	90%	76%	150%	100%	80%		20.77	3.46	99%	3.43	16.44%	4.00	
	TO	3.77	5.05	2.08	2.72	4.22	2.93							
Colocar en perchero	V	120%	150%	85%	65%	100%		31.21	5.20	104%	5.41	16.44%	6.30	
	TO	1.52	1.18	4.49	10.45	3.42	10.15							
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado	1.76			

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:				Oscar						
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	120%	65%	80%	75%	100%			46.58	7.76	88%	6.83	16.44%	7.95
	TO	4.19	8.09	7.75	8.92	5.65	11.98							
Planchar lado izquierdo	V	65%	120%	150%	100%	80%			47.19	7.87	103%	8.10	16.44%	9.43
	TO	10.32	5.21	3.45	5.34	6.89	15.98							
Planchar espalda	V	90%	85%	100%	75%	120%			58.13	9.69	94%	9.11	16.44%	10.60
	TO	8.41	8.94	7.94	11.6	6.01	15.23							
planchar lado derecho	V	120%	100%	100%	100%	80%			34.09	5.68	100%	5.68	16.44%	6.62
	TO	5.29	5.54	5.54	5.54	6.18	6							
Planchar manga derecha	V	120%	65%	75%	90%	100%			50.88	8.48	90%	7.63	16.44%	8.89
	TO	5.07	13.78	10	6.05	5.21	10.77							
Planchar manga izquierda	V	75%	70%	120%	90%	60%			39.85	6.64	83%	5.51	16.44%	6.42
	TO	6.51	6.72	3.75	5.23	7.14	10.5							
Planchar cuello y abotonar	V	120%	100%	75%	90%	65%			54.74	9.12	90%	8.21	16.44%	9.56
	TO	5.79	6.6	9.18	6.44	12.81	13.92							
Colocar percha	V	75%	120%	90%	85%	95%			37.51	6.25	93%	5.81	16.44%	6.77
	TO	7.32	2.56	5.19	6.96	5.14	10.34							
Inspeccionar y planchar	V	75%	85%	65%	120%	100%			55.43	9.24	89%	8.22	16.44%	9.57
	TO	7.49	7.7	8.86	6.44	6.97	17.97							
Colocar en perchero	V	100%	120%	70%	85%	75%			38.57	6.43	90%	5.79	16.44%	6.74
	TO	3.72	3.44	8.68	5.16	7.42	10.15							

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	1.38

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:				Oscar						
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	100%	120%	65%	80%	85%			24.67	4.11	90%	3.70	16.44%	4.31
	TO	1.74	1.48	8.6	2.69	2.62	7.54							
Planchar lado izquierdo	V	90%	60%	85%	65%	100%			118.05	19.68	80%	15.74	16.44%	18.33
	TO	10.64	35.79	14.14	33.77	7.73	15.98							
Planchar espalda	V	70%	75%	85%	95%	100%			96.6	16.10	85%	13.69	16.44%	15.93
	TO	18.66	19.57	16.91	13.49	12.74	15.23							
planchar lado derecho	V	80%	75%	100%	85%	120%			105.58	17.60	92%	16.19	16.44%	18.85
	TO	20.76	22.4	18	19.01	14.13	11.28							
Planchar manga derecha	V	120%	100%	60%	75%	80%			129.91	21.65	87%	18.84	16.44%	21.93
	TO	15.45	16.7	38.62	24.64	23.73	10.77							
Planchar manga izquierda	V	85%	90%	75%	120%	100%			104.16	17.36	94%	16.32	16.44%	19.00
	TO	19.49	18.82	20.77	15.68	18.9	10.5							
Planchar cuello y abotonar	V	90%	95%	85%	100%	75%			107.37	17.90	89%	15.93	16.44%	18.54
	TO	15.76	18.35	18.47	17.85	23.02	13.92							
Colocar percha	V	90%	75%	120%	100%	60%			121.26	20.21	89%	17.99	16.44%	20.94
	TO	14.3	18.1	13.19	13.67	52.74	9.26							
Inspeccionar y planchar	V	55%	75%	100%	120%	70%			69.42	11.57	84%	9.72	16.44%	11.32
	TO	24.12	9.06	4.97	3.91	9.39	17.97							
Colocar en perchero	V	100%	120%	55%	80%	90%			63.14	10.52	89%	9.37	16.44%	10.91
	TO	7.32	5.65	21.76	9.88	8.38	10.15							

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	2.67

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Oscar							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	150%	150%	137%	115%	50%	50%	88.8	6	14.80	138%	20.43	16.44%	23.78
	TO	9.56	9.48	10.82	12.84	22.2	23.9							
Planchar lado izquierdo	V	136%	67%	117%	99%	133%	86%	109.12	6	18.19	106%	19.36	16.44%	22.54
	TO	13.37	27.16	15.55	18.36	13.64	21.04							
Planchar espalda	V	118%	111%	96%	89%	105%	88%	105.69	6	17.62	101%	17.82	16.44%	20.75
	TO	14.97	15.85	18.31	19.85	16.78	19.93							
planchar lado derecho	V	100%	98%	132%	88%	124%	78%	102.33	6	17.06	103%	17.64	16.44%	20.54
	TO	17.04	17.49	12.88	19.44	13.7	21.78							
Planchar manga derecha	V	105%	118%	108%	112%	86%	82%	73.76	6	12.29	102%	12.51	16.44%	14.57
	TO	11.73	10.45	11.38	11.01	14.28	14.91							
Planchar manga izquierda	V	101%	106%	118%	102%	111%	75%	47.02	6	7.84	102%	8.01	16.44%	9.32
	TO	7.75	7.39	6.64	7.71	7.03	10.5							
Planchar cuello y abotonar	V	110%	98%	161%	83%	139%	50%	54.72	6	9.12	118%	10.78	16.44%	12.55
	TO	8.26	9.31	5.67	10.98	6.58	13.92							
Colocar percha	V	123%	179%	127%	100%	85%	50%	41.07	6	6.85	123%	8.40	16.44%	9.78
	TO	5.58	3.82	5.38	6.87	8.1	11.32							
Inspeccionar y planchar	V	94%	113%	76%	150%	193%	50%	55.02	6	9.17	119%	10.91	16.44%	12.71
	TO	9.75	8.11	12.1	2.34	4.75	17.97							
Colocar en perchero	V	50%	150%	118%	126%	183%	50%	31.58	6	5.26	142%	7.50	16.44%	8.73
	TO	8	1.93	4.45	4.17	2.88	10.15							

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	2.59

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Alison							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	85%	90%	150%	100%	120%	50%	18.66	6	3.11	109%	3.39	16.44%	3.95
	TO	3.89	2.51	0.86	2.38	1.48	7.54							
Planchar lado izquierdo	V	85%	80%	100%	120%	75%	50%	62.04	6	10.34	92%	9.51	16.44%	11.08
	TO	12.39	12.54	4.35	3.58	13.2	15.98							
Planchar espalda	V	85%	70%	100%	120%	80%	91%	83.45	6	13.91	91%	12.66	16.44%	14.75
	TO	13.13	17.43	11.11	10.62	15.93	15.23							
planchar lado derecho	V	100%	90%	65%	80%	120%	112%	90.66	6	15.11	95%	14.29	16.44%	16.64
	TO	12.14	13.31	24.91	16.37	10.48	13.45							
Planchar manga derecha	V	120%	70%	85%	80%	100%	106%	68.68	6	11.45	94%	10.71	16.44%	12.47
	TO	8.3	15.05	12.55	13.34	8.67	10.77							
Planchar manga izquierda	V	70%	80%	90%	100%	120%	101%	63.5	6	10.58	93%	9.89	16.44%	11.52
	TO	14.66	12.31	9.32	8.53	8.18	10.5							
Planchar cuello y abotonar	V	85%	70%	100%	120%	80%	95%	79.71	6	13.29	92%	12.19	16.44%	14.19
	TO	15.21	16.56	10.44	7.97	15.61	13.92							
Colocar percha	V	100%	150%	65%	70%	120%	94%	52.49	6	8.75	100%	8.74	16.44%	10.18
	TO	4.18	2.58	16.89	15.78	3.8	9.26							
Inspeccionar y planchar	V	100%	90%	150%	120%	95%	50%	27.64	6	4.61	111%	5.11	16.44%	5.95
	TO	3.77	5.05	2.08	2.72	4.22	9.8							
Colocar en perchero	V	150%	150%	116%	50%	150%	50%	31.21	6	5.20	133%	6.91	16.44%	8.05
	TO	1.52	1.18	4.49	10.45	3.42	10.15							

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	1.81

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS															
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1								
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:			Alison								
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520														
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre									
REGISTRO DE OBSERVACIONES															
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp	
Tomar camisa	V	150%	84%	106%	102%	82%	76%	34.2	6	5.70	90%	5.13	16.44%	5.97	
	TO	1.98	6.8	5.37	5.58	6.93	7.54								
Planchar lado izquierdo	V	76%	137%	117%	106%	89%	96%	92.39	6	15.40	104%	15.95	16.44%	18.58	
	TO	20.22	11.25	13.19	14.5	17.25	15.98								
Planchar espalda	V	90%	104%	103%	102%	105%	97%	88.4	6	14.73	100%	14.77	16.44%	17.20	
	TO	16.29	14.15	14.24	14.46	14.03	15.23								
planchar lado derecho	V	112%	84%	110%	50%	170%	132%	114.52	6	19.09	122%	23.20	16.44%	27.02	
	TO	17.04	22.72	17.34	31.7	11.22	14.5								
Planchar manga derecha	V	120%	100%	85%	90%	65%	126%	57.2	6	9.53	98%	9.31	16.44%	10.84	
	TO	7.37	8.54	9.51	9.4	14.82	7.56								
Planchar manga izquierda	V	120%	90%	70%	65%	100%	131%	68.74	6	11.46	96%	10.99	16.44%	12.80	
	TO	7.5	8.39	17.79	18.62	7.68	8.76								
Planchar cuello y abotonar	V	70%	85%	120%	60%	100%	131%	109.4	6	18.23	94%	17.19	16.44%	20.02	
	TO	26.59	17.17	6.21	33.92	11.57	13.94								
Colocar percha	V	85%	100%	90%	120%	75%	50%	33.88	6	5.65	94%	5.31	16.44%	6.18	
	TO	6.14	3.84	4.31	3.17	7.16	9.26								
Inspeccionar y planchar	V	100%	80%	85%	120%	150%	84%	77.01	6	12.84	103%	13.24	16.44%	15.41	
	TO	13.23	16.62	15.67	12.89	3.29	15.31								
Colocar en perchero	V	80%	120%	95%	100%	65%	76%	46.34	6	7.72	89%	6.90	16.44%	8.04	
	TO	6.04	1.33	2.98	1.57	24.27	10.15								
										Tiempo Total en min.					
										Operación	Tiempo				
										Planchado					2.37

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS															
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1								
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:			Alison								
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520														
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre									
REGISTRO DE OBSERVACIONES															
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp	
Tomar camisa	V	100%	110%	85%	75%	120%	50%	18.09	6	3.02	98%	2.95	16.44%	3.44	
	TO	1.81	1.75	2.92	3.06	1.01	7.54								
Planchar lado izquierdo	V	70%	85%	100%	120%	95%	76%	72.48	6	12.08	91%	10.98	16.44%	12.79	
	TO	16.34	12.24	9.43	8.77	9.72	15.98								
Planchar espalda	V	65%	100%	80%	85%	75%	97%	88.91	6	14.82	84%	12.41	16.44%	14.44	
	TO	20.56	8.77	14.25	13.33	16.77	15.23								
planchar lado derecho	V	80%	70%	120%	95%	100%	50%	88.9	6	14.82	93%	13.78	16.44%	16.04	
	TO	15.73	17.05	6.32	9.47	9.43	30.9								
Planchar manga derecha	V	120%	100%	85%	90%	70%	75%	48.59	6	8.10	90%	7.29	16.44%	8.49	
	TO	6.9	6.59	7.51	7.8	9.02	10.77								
Planchar manga izquierda	V	60%	100%	80%	90%	70%	125%	79.01	6	13.17	88%	11.53	16.44%	13.43	
	TO	20.86	7.93	11.83	8.14	19.75	10.5								
Planchar cuello y abotonar	V	100%	85%	65%	60%	120%	80%	66.44	6	11.07	85%	9.40	16.44%	10.95	
	TO	8.68	8.84	14.5	16	4.5	13.92								
Colocar percha	V	85%	80%	120%	100%	150%	50%	28.84	6	4.81	107%	5.14	16.44%	5.99	
	TO	6.25	6.65	1.48	4	1.2	9.26								
Inspeccionar y planchar	V	70%	120%	100%	80%	85%	50%	52.69	6	8.78	91%	7.99	16.44%	9.31	
	TO	9.76	3.84	6.35	7.64	7.13	17.97								
Colocar en perchero	V	90%	100%	85%	120%	150%	50%	25.23	6	4.21	109%	4.58	16.44%	5.34	
	TO	4.21	3.5	4.88	1.86	0.63	10.15								
										Tiempo Total en min.					
										Operación	Tiempo				
										Planchado					1.67

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023				OBSERVADOR:		Alison							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WWS20													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	85%	60%	100%	75%	65%	143%	64.61	6	10.77	88%	9.47	16.44%	11.03
	TO	5.17	19.24	3.89	11.02	17.75	7.54							
Planchar lado izquierdo	V	65%	75%	100%	120%	70%	77%	73.55	6	12.26	84%	10.35	16.44%	12.05
	TO	15.64	12.26	8.73	6.37	14.57	15.98							
Planchar espalda	V	150%	100%	80%	65%	90%	80%	73.4	6	12.23	94%	11.53	16.44%	13.42
	TO	3.18	9.39	11.66	24.45	9.49	15.23							
planchar lado derecho	V	85%	100%	80%	120%	150%	77%	78.45	6	13.08	102%	13.34	16.44%	15.53
	TO	15.45	13.43	16.31	11.16	5.13	16.97							
Planchar manga derecha	V	100%	75%	80%	70%	90%	150%	100.02	6	16.67	94%	15.70	16.44%	18.28
	TO	10.97	22.83	19.68	23.61	12.16	10.77							
Planchar manga izquierda	V	80%	85%	100%	95%	120%	127%	80.32	6	13.39	101%	13.55	16.44%	15.78
	TO	18.38	15.81	13.11	13.19	9.33	10.5							
Planchar cuello y abotonar	V	100%	75%	85%	65%	120%	150%	183.86	6	30.64	89%	27.27	16.44%	31.76
	TO	26.74	44.09	30.61	49.19	19.31	13.92							
Colocar percha	V	90%	85%	100%	120%	80%	70%	38.75	6	6.46	91%	5.86	16.44%	6.83
	TO	5.67	6.75	4.82	4.42	7.83	9.26							
Inspeccionar y planchar	V	85%	100%	120%	75%	60%	68%	72.94	6	12.16	85%	10.29	16.44%	11.98
	TO	6.74	5.69	4.38	8.73	29.43	17.97							
Colocar en perchero	V	90%	120%	100%	85%	70%	50%	37.29	6	6.22	93%	5.78	16.44%	6.73
	TO	5.21	4.24	4.44	5.29	7.96	10.15							
										Tiempo Total en min.				
										Operación		Tiempo		
										Planchado		2.39		

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023				OBSERVADOR:		Alison							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WWS20													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	120%	100%	60%	65%	75%	150%	99.61	6	16.60	95%	15.77	16.44%	18.36
	TO	4.33	6.72	31.46	28.18	18.47	10.45							
Planchar lado izquierdo	V	100%	120%	80%	75%	65%	150%	150	6	25.00	98%	24.58	16.44%	28.62
	TO	17.09	15.23	23.22	32.41	45.71	16.34							
Planchar espalda	V	90%	100%	80%	85%	120%	111%	125.01	6	20.84	98%	20.35	16.44%	23.70
	TO	21.55	19.65	24.16	22.12	18.78	18.75							
planchar lado derecho	V	95%	90%	85%	120%	75%	103%	105.3	6	17.55	95%	16.60	16.44%	19.33
	TO	15.26	17.33	19.05	9.88	26.68	17.1							
Planchar manga derecha	V	120%	85%	75%	100%	65%	120%	95.11	6	15.85	94%	14.93	16.44%	17.38
	TO	9.69	15.93	19.27	11.98	25.03	13.21							
Planchar manga izquierda	V	95%	65%	85%	120%	70%	124%	118.26	6	19.71	93%	18.36	16.44%	21.38
	TO	11.85	35.87	17.21	9.23	28.2	15.9							
Planchar cuello y abotonar	V	100%	75%	65%	85%	120%	150%	50.49	6	8.42	99%	8.34	16.44%	9.72
	TO	4.66	10.77	18.48	7.41	3.74	5.43							
Colocar percha	V	95%	75%	150%	100%	120%	142%	47.31	6	7.89	114%	8.96	16.44%	10.43
	TO	8.77	17.05	2.92	7.58	5.43	5.56							
Inspeccionar y planchar	V	95%	65%	100%	120%	150%	154%	58.72	6	9.79	114%	11.16	16.44%	13.00
	TO	7.99	31.58	6.49	3.21	3.11	6.34							
Colocar en perchero	V	150%	144%	50%	129%	150%	150%	59.71	6	9.95	143%	14.26	16.44%	16.61
	TO	2.63	6.92	31.31	7.69	5.93	5.23							
										Tiempo Total en min.				
										Operación		Tiempo		
										Planchado		2.98		

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque	ESTUDIO DE METODOS No:						1						
FECHA:	12/05/2023	OBSERVADOR:						Alison						
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados						ANALISTA:	Rubí Alexandra Rivera Aguirre						
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	50%	132%	82%	137%	140%	106%		74.90201	12.48	119%	14.91	16.44%	17.36
	TO	20.45	9.48	15.21	9.1	8.9325	11.729							
Planchar lado izquierdo	V	112%	89%	97%	106%	102%	98%		90.03507	15.01	101%	15.09	16.44%	17.57
	TO	13.37	16.9	15.55	14.21	14.665	15.34							
Planchar espalda	V	89%	102%	88%	123%	91%	118%		97.21423	16.20	102%	16.49	16.44%	19.21
	TO	18.27	15.83	18.31	13.2	17.838	13.766							
planchar lado derecho	V	76%	88%	85%	101%	150%	115%		92.806	15.47	103%	15.86	16.44%	18.47
	TO	20.34	17.49	18.3	15.34	7.9242	13.412							
Planchar manga derecha	V	98%	110%	101%	136%	50%	186%		68.77609	11.46	126%	14.44	16.44%	16.81
	TO	11.73	10.45	11.38	8.43	20.612	6.1744							
Planchar manga izquierda	V	96%	137%	123%	132%	80%	71%		60.92922	10.15	107%	10.82	16.44%	12.60
	TO	10.6	7.39	8.23	7.71	12.65	14.349							
Planchar cuello y abotonar	V	88%	110%	102%	125%	154%	50%		61.28524	10.21	116%	11.81	16.44%	13.75
	TO	11.67	9.31	10	8.2	6.6285	15.477							
Colocar percha	V	79%	150%	92%	150%	50%	120%		49.57883	8.26	110%	9.12	16.44%	10.61
	TO	10.45	3.82	8.97	5.1	14.358	6.8807							
Inspeccionar y planchar	V	93%	136%	91%	150%	69%	70%		66.21205	11.04	92%	10.13	16.44%	11.80
	TO	11.87	8.11	12.1	2.34	15.991	15.801							
Colocar en perchero	V	71%	150%	99%	150%	121%	50%		43.50106	7.25	97%	7.04	16.44%	8.20
	TO	10.23	1.93	7.32	2.5	5.9737	15.547							
										Tiempo Total en min.				
										Operación		Tiempo		
										Planchado				2.44

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque	ESTUDIO DE METODOS No:						1						
FECHA:	12/05/2023	OBSERVADOR:						Rubí						
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados						ANALISTA:	Rubí Alexandra Rivera Aguirre						
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	144%	50%	114%	81%	118%	132%		89.413	14.90	118%	17.60	16.44%	20.49
	TO	10.346	23.862	13.062	18.308	12.587	11.249							
Planchar lado izquierdo	V	50%	149%	150%	71%	150%	88%		77.35203	12.89	122%	15.68	16.44%	18.26
	TO	20.335	8.6632	8.0806	18.036	7.5468	14.691							
Planchar espalda	V	150%	50%	150%	84%	83%	113%		75.13426	12.52	93%	11.70	16.44%	13.62
	TO	4.669	23.996	5.4656	14.847	15.049	11.109							
planchar lado derecho	V	50%	150%	155%	71%	82%	150%		64.37785	10.73	115%	12.30	16.44%	14.33
	TO	16.894	5.2933	6.9089	15.113	13.014	7.1541							
Planchar manga derecha	V	109%	99%	150%	79%	99%	79%		72.81299	12.14	102%	12.44	16.44%	14.48
	TO	11.089	12.259	6.4105	15.365	12.288	15.402							
Planchar manga izquierda	V	178%	165%	139%	103%	87%	50%		57.97846	9.66	134%	12.97	16.44%	15.11
	TO	5.4237	5.8689	6.9697	9.3637	11.159	19.193							
Planchar cuello y abotonar	V	126%	94%	105%	115%	104%	73%		81.05443	13.51	103%	13.91	16.44%	16.20
	TO	10.683	14.406	12.867	11.75	12.968	18.381							
Colocar percha	V	78%	104%	126%	81%	150%	83%		88.91438	14.82	104%	15.36	16.44%	17.88
	TO	19.004	14.25	11.787	18.357	7.7466	17.77							
Inspeccionar y planchar	V	150%	71%	146%	72%	150%	50%		66.62574	11.10	110%	12.20	16.44%	14.20
	TO	4.8035	15.586	7.6023	15.414	6.5102	16.709							
Colocar en perchero	V	99%	81%	150%	92%	95%	100%		81.12808	13.52	103%	13.90	16.44%	16.18
	TO	13.641	16.753	8.2613	14.709	14.204	13.559							
										Tiempo Total en min.				
										Operación		Tiempo		
										Planchado				2.68

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:						1					
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:						Rubi				
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:						Rubi Alexandra Rivera Aguirre				
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	98%	83%	80%	150%	109%	99%							
	TO	13.627	16.15	16.744	7.9596	12.208	13.499	80.18886		13.36	103%	13.79	16.44%	16.06
Planchar lado izquierdo	V	150%	93%	77%	107%	111%	78%							
	TO	5.7023	11.844	14.427	10.291	9.9286	14.1	66.29353		11.05	103%	11.36	16.44%	13.23
Planchar espalda	V	130%	101%	83%	72%	150%	96%							
	TO	9.9811	12.837	15.691	18.157	7.8736	13.485	78.02466		13.00	105%	13.71	16.44%	15.96
planchar lado derecho	V	135%	88%	119%	83%	105%	90%							
	TO	7.6127	11.716	8.5907	12.418	9.7669	11.411	61.51529		10.25	103%	10.58	16.44%	12.31
Planchar manga derecha	V	86%	86%	82%	174%	128%	92%							
	TO	13.344	13.299	13.915	6.547	8.9171	12.474	68.49643		11.42	108%	12.32	16.44%	14.34
Planchar manga izquierda	V	107%	94%	95%	85%	118%	108%							
	TO	14.106	16.112	15.942	17.714	12.819	14.069	90.76361	6	15.13	101%	15.30	16.44%	17.82
Planchar cuello y abotonar	V	149%	101%	75%	50%	93%	150%							
	TO	8.099	11.919	16.076	18.833	12.954	4.5	72.38167		12.06	105%	12.62	16.44%	14.69
Colocar percha	V	122%	97%	78%	106%	106%	103%							
	TO	11.597	14.586	18.06	13.371	13.344	13.774	84.73182		14.12	102%	14.38	16.44%	16.74
Inspeccionar y planchar	V	94%	94%	71%	85%	125%	150%							
	TO	12.897	12.963	17.018	14.243	9.7019	6.0228	72.84544		12.14	94%	11.40	16.44%	13.28
Colocar en perchero	V	119%	67%	150%	72%	150%	88%							
	TO	9.0395	16.015	6.302	14.937	5.7827	12.198	64.27414		10.71	107%	11.51	16.44%	13.41
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado			2.46	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:						1					
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:						Rubi				
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:						Rubi Alexandra Rivera Aguirre				
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	73%	80%	72%	120%	111%	150%							
	TO	25.213	23.136	25.608	15.434	16.6	4.9528	110.9428		18.49	91%	16.89	16.44%	19.66
Planchar lado izquierdo	V	73%	83%	74%	150%	73%	150%							
	TO	24.036	21.252	23.829	4.5	24.189	7.8139	105.6192		17.60	76%	13.32	16.44%	15.51
Planchar espalda	V	144%	76%	110%	115%	71%	125%							
	TO	8.8921	16.909	11.66	11.128	17.998	10.283	76.87053		12.81	107%	13.68	16.44%	15.93
planchar lado derecho	V	127%	150%	150%	50%	79%	77%							
	TO	8.9118	6.1296	5.5755	18.318	14.4	14.758	68.09293		11.35	108%	12.29	16.44%	14.31
Planchar manga derecha	V	119%	133%	50%	150%	89%	139%							
	TO	10.965	9.8241	24.84	8.6168	14.649	9.3519	78.24737		13.04	126%	16.44	16.44%	19.14
Planchar manga izquierda	V	133%	126%	112%	72%	68%	142%							
	TO	9.3564	9.8591	11.118	17.279	18.318	8.7794	74.70997		12.45	109%	13.56	16.44%	15.79
Planchar cuello y abotonar	V	50%	150%	150%	72%	82%	150%							
	TO	25.608	7.6892	5.6706	18.669	16.448	6.8084	80.89405		13.48	114%	15.31	16.44%	17.83
Colocar percha	V	100%	105%	95%	93%	90%	124%							
	TO	13.506	12.868	14.198	14.447	14.889	10.856	80.76302		13.46	101%	13.61	16.44%	15.85
Inspeccionar y planchar	V	109%	79%	134%	103%	71%	147%							
	TO	13.706	18.893	11.063	14.452	20.977	10.136	89.22694		14.87	107%	15.92	16.44%	18.53
Colocar en perchero	V	150%	50%	150%	90%	94%	77%							
	TO	7.3637	25.035	6.4973	17.222	16.457	20.19	92.76499		15.46	87%	13.41	16.44%	15.62
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado			2.80	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Rubi							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubi Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	113%	50%	182%	96%	76%	142%							
	TO	9.0654	15.431	5.6524	10.754	13.579	7.2404	61.72216		10.29	122%	12.53	16.44%	14.59
Planchar lado izquierdo	V	96%	84%	74%	114%	87%	150%							
	TO	15.151	17.326	19.73	12.8	16.705	5.6517	87.36462		14.56	91%	13.25	16.44%	15.42
Planchar espalda	V	107%	77%	83%	150%	70%	150%							
	TO	12.312	17.011	15.769	7.2556	18.657	7.7686	78.77357		13.13	106%	13.95	16.44%	16.24
planchar lado derecho	V	150%	92%	150%	137%	50%	91%							
	TO	11.451	18.57	10.242	12.495	31.426	18.752	102.9351		17.16	124%	21.31	16.44%	24.81
Planchar manga derecha	V	101%	86%	83%	125%	115%	104%							
	TO	15.552	18.184	18.931	12.531	13.606	15.081	93.8847		15.65	102%	15.99	16.44%	18.61
Planchar manga izquierda	V	50%	140%	150%	106%	119%	75%							
	TO	21.659	9.8244	8.011	12.975	11.496	18.35	82.31601	6	13.72	118%	16.17	16.44%	18.83
Planchar cuello y abotonar	V	150%	109%	101%	140%	50%	84%							
	TO	9.5421	14.096	15.201	10.953	24.202	18.326	92.32027		15.39	117%	18.00	16.44%	20.96
Colocar percha	V	100%	92%	68%	135%	150%	75%							
	TO	13.265	14.357	19.48	9.8355	4.8958	17.806	79.63841		13.27	94%	12.48	16.44%	14.53
Inspeccionar y planchar	V	50%	85%	134%	136%	118%	127%							
	TO	19.829	13.782	8.6696	8.5826	9.8697	9.2154	69.94776		11.66	120%	13.98	16.44%	16.28
Colocar en perchero	V	106%	82%	81%	117%	103%	129%							
	TO	14.539	18.745	19.033	13.156	14.906	11.92	92.29939		15.38	103%	15.84	16.44%	18.45

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	2.98

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Rubi							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados			ANALISTA:		Rubi Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	69%	82%	118%	150%	80%	110%							
	TO	19.574	16.491	11.475	4.6446	16.892	12.283	81.35961		13.56	92%	12.48	16.44%	14.54
Planchar lado izquierdo	V	78%	80%	111%	150%	92%	106%							
	TO	18.112	17.518	12.632	7.476	15.326	13.279	84.34166		14.06	103%	14.45	16.44%	16.82
Planchar espalda	V	81%	135%	128%	50%	136%	150%							
	TO	15.284	9.151	9.652	26.47	9.0542	4.5	74.11111		12.35	120%	14.83	16.44%	17.27
planchar lado derecho	V	153%	76%	96%	71%	98%	150%							
	TO	7.3621	14.877	11.725	15.943	11.456	6.2276	67.5909		11.27	107%	12.09	16.44%	14.07
Planchar manga derecha	V	79%	139%	150%	150%	50%	73%							
	TO	13.47	7.652	6.6302	4.793	16.639	14.521	63.70576		10.62	110%	11.70	16.44%	13.62
Planchar manga izquierda	V	103%	150%	87%	75%	150%	72%							
	TO	10.376	7.1274	12.203	14.206	5.2633	14.816	63.99242		10.67	97%	10.39	16.44%	12.09
Planchar cuello y abotonar	V	114%	104%	90%	145%	81%	88%							
	TO	9.7965	10.765	12.387	7.7369	13.826	12.723	67.23388		11.21	104%	11.63	16.44%	13.55
Colocar percha	V	117%	127%	150%	68%	75%	104%							
	TO	12.252	11.31	8.5061	21.092	18.991	13.798	85.94899		14.32	107%	15.30	16.44%	17.81
Inspeccionar y planchar	V	50%	108%	150%	150%	79%	119%							
	TO	24.911	12.076	6.9326	6.9589	16.522	10.961	78.36219		13.06	121%	15.84	16.44%	18.44
Colocar en perchero	V	132%	90%	115%	50%	142%	97%							
	TO	10.484	15.316	12.039	21.279	9.7842	14.216	83.11798		13.85	115%	15.98	16.44%	18.60

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	2.61

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Josue							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	97%	132%	101%	129%	81%	82%							
	TO	18.562	13.58	17.816	13.889	22.198	21.867	107.9113		17.99	104%	18.68	16.44%	21.75
Planchar lado izquierdo	V	110%	88%	50%	150%	81%	150%							
	TO	11.176	13.908	21.432	6.7045	15.176	5.0446	73.44064		12.24	107%	13.10	16.44%	15.26
Planchar espalda	V	90%	86%	71%	99%	150%	135%							
	TO	13.484	14.07	17.054	12.221	6.6783	8.9421	72.44864		12.07	105%	12.68	16.44%	14.76
planchar lado derecho	V	128%	150%	77%	118%	140%	50%							
	TO	11.16	8.5872	18.517	12.154	10.196	25.28	85.89428		14.32	123%	17.57	16.44%	20.46
Planchar manga derecha	V	133%	81%	110%	150%	124%	50%							
	TO	7.7852	12.705	9.3751	6.904	8.308	16.918	61.99539		10.33	120%	12.36	16.44%	14.40
Planchar manga izquierda	V	84%	102%	150%	150%	92%	50%							
	TO	17.079	14.039	5.7362	8.5549	15.557	25.055	86.02074		14.34	107%	15.35	16.44%	17.87
Planchar cuello y abotonar	V	70%	104%	150%	150%	50%	137%							
	TO	19.142	12.967	8.1754	7.9695	22.688	9.8426	80.78434		13.46	122%	16.45	16.44%	19.16
Colocar percha	V	112%	80%	150%	91%	69%	120%							
	TO	10.572	14.936	5.6661	13.031	17.176	9.871	71.25191		11.88	94%	11.22	16.44%	13.06
Inspeccionar y planchar	V	150%	150%	89%	150%	50%	50%							
	TO	10.147	10.218	18.607	8.2547	26.75	24.979	98.95569		16.49	135%	22.21	16.44%	25.86
Colocar en perchero	V	108%	86%	150%	73%	131%	87%							
	TO	9.8171	12.305	6.7324	14.422	8.0681	12.185	63.52941		10.59	106%	11.21	16.44%	13.06

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	2.93

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Josue							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	80%	147%	84%	150%	150%	50%							
	TO	13.348	7.2662	12.767	5.0554	6.5711	19.092	64.10027		10.68	115%	12.31	16.44%	14.33
Planchar lado izquierdo	V	72%	150%	114%	92%	76%	112%							
	TO	20.412	6.3618	12.883	15.935	19.356	13.037	87.9846		14.66	93%	13.66	16.44%	15.91
Planchar espalda	V	150%	150%	78%	81%	50%	90%							
	TO	4.6486	5.5636	17.852	17.218	22.591	15.421	83.29396		13.88	83%	11.50	16.44%	13.38
planchar lado derecho	V	87%	92%	122%	150%	79%	96%							
	TO	18.531	17.405	13.1	10.185	20.298	16.734	96.25433		16.04	104%	16.74	16.44%	19.49
Planchar manga derecha	V	132%	110%	145%	50%	131%	94%							
	TO	8.2301	9.8627	7.5085	19.745	8.3088	11.565	65.21998		10.87	122%	13.30	16.44%	15.49
Planchar manga izquierda	V	150%	84%	81%	150%	117%	50%							
	TO	5.672	17.397	17.966	7.6966	12.541	26.426	87.69897		14.62	108%	15.78	16.44%	18.38
Planchar cuello y abotonar	V	116%	77%	150%	104%	150%	50%							
	TO	11.385	17.055	6.2812	12.606	8.3836	23.217	78.92723		13.15	112%	14.70	16.44%	17.12
Colocar percha	V	94%	88%	94%	150%	113%	68%							
	TO	19.068	20.433	19.238	6.8946	15.906	26.534	108.0739		18.01	91%	16.48	16.44%	19.19
Inspeccionar y planchar	V	150%	85%	89%	50%	103%	134%							
	TO	5.4635	13.462	12.892	17.458	11.186	8.5957	69.057		11.51	103%	11.84	16.44%	13.79
Colocar en perchero	V	129%	71%	86%	150%	75%	147%							
	TO	12.734	23.268	19.063	10.65	21.808	11.196	98.7184		16.45	110%	18.06	16.44%	21.03

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	2.80

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Josue							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	98%	50%	81%	150%	135%	106%	84.45484	6	14.08	105%	14.76	16.44%	17.18
	TO	14.427	22.879	17.339	6.0635	10.436	13.311							
Planchar lado izquierdo	V	150%	109%	50%	150%	68%	79%	89.79695	6	14.97	85%	12.78	16.44%	14.88
	TO	5.4949	13.72	24.212	5.4422	21.971	18.957							
Planchar espalda	V	150%	50%	89%	117%	150%	71%	74.82644	6	12.47	92%	11.53	16.44%	13.43
	TO	5.7655	22.187	13.945	10.63	4.6474	17.652							
planchar lado derecho	V	90%	109%	94%	75%	84%	150%	71.36608	6	11.89	90%	10.74	16.44%	12.51
	TO	13.167	10.944	12.626	15.892	14.237	4.5							
Planchar manga derecha	V	146%	103%	50%	150%	78%	92%	95.22696	6	15.87	105%	16.60	16.44%	19.33
	TO	10.908	15.387	26.688	4.559	20.463	17.221							
Planchar manga izquierda	V	150%	127%	133%	91%	50%	76%	69.83137	6	11.64	107%	12.45	16.44%	14.50
	TO	4.6203	9.1661	8.7357	12.726	19.317	15.267							
Planchar cuello y abotonar	V	80%	98%	175%	79%	77%	150%	73.9392	6	12.32	110%	13.53	16.44%	15.76
	TO	15.423	12.628	7.0436	15.558	15.935	7.3518							
Colocar percha	V	99%	125%	67%	167%	103%	89%	88.2541	6	14.71	108%	15.93	16.44%	18.54
	TO	14.842	11.776	22.024	8.8109	14.349	16.452							
Inspeccionar y planchar	V	112%	84%	138%	99%	122%	73%	97.86381	6	16.31	105%	17.09	16.44%	19.90
	TO	14.504	19.468	11.835	16.453	13.347	22.257							
Colocar en perchero	V	126%	146%	73%	106%	109%	78%	95.00406	6	15.83	106%	16.83	16.44%	19.60
	TO	12.529	10.832	21.792	14.943	14.536	20.372							
										Tiempo Total en min.				
										Operación		Tiempo		
										Planchado		2.76		

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Josue							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	150%	108%	50%	89%	75%	150%	76.44407	6	12.74	90%	11.52	16.44%	13.42
	TO	6.0893	11.844	22.27	14.282	17.088	4.8709							
Planchar lado izquierdo	V	150%	109%	111%	89%	87%	75%	111.3565	6	18.56	104%	19.24	16.44%	22.40
	TO	10.851	16.956	16.674	20.807	21.414	24.655							
Planchar espalda	V	79%	91%	94%	140%	98%	121%	95.49171	6	15.92	104%	16.50	16.44%	19.21
	TO	20.205	17.503	16.926	11.391	16.31	13.157							
planchar lado derecho	V	150%	50%	150%	50%	150%	93%	79.08271	6	13.18	121%	15.99	16.44%	18.62
	TO	5.347	23.596	6.9733	22.837	6.1067	14.223							
Planchar manga derecha	V	67%	106%	118%	81%	126%	145%	72.57799	6	12.10	107%	12.96	16.44%	15.09
	TO	18	11.399	10.271	14.97	9.5908	8.3475							
Planchar manga izquierda	V	150%	50%	50%	145%	150%	128%	74.65448	6	12.44	141%	17.55	16.44%	20.44
	TO	6.6375	21.72	23.504	8.5562	4.5	9.7365							
Planchar cuello y abotonar	V	85%	135%	50%	150%	86%	102%	81.62474	6	13.60	102%	13.89	16.44%	16.18
	TO	15.948	10.095	21.999	4.5	15.785	13.297							
Colocar percha	V	150%	150%	138%	50%	73%	99%	83.42724	6	13.90	122%	16.98	16.44%	19.77
	TO	9.112	8.7787	10.057	22.482	18.96	14.037							
Inspeccionar y planchar	V	117%	86%	150%	50%	150%	68%	88.85567	6	14.81	105%	15.57	16.44%	18.14
	TO	12.682	17.245	7.8071	22.301	7.0492	21.771							
Colocar en perchero	V	50%	112%	76%	150%	90%	145%	80.08866	6	13.35	106%	14.12	16.44%	16.44
	TO	21.774	11.893	17.547	4.8347	14.829	9.2117							
										Tiempo Total en min.				
										Operación		Tiempo		
										Planchado		3.00		

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Josue							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:	Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	95%	150%	150%	83%	73%	72%							
	TO	12.275	4.5	7.319	14.047	15.972	16.202	70.31504		11.72	95%	11.12	16.44%	12.95
Planchar lado izquierdo	V	91%	78%	150%	50%	150%	89%							
	TO	12.526	14.484	5.4812	18.314	4.5	12.819	68.12368		11.35	86%	9.75	16.44%	11.35
Planchar espalda	V	136%	50%	50%	143%	87%	150%							
	TO	10.389	21.539	22.15	9.8358	16.127	4.513	84.55353		14.09	122%	17.21	16.44%	20.04
planchar lado derecho	V	128%	72%	67%	150%	95%	124%							
	TO	10.651	18.959	20.509	6.4462	14.433	11.063	82.06109		13.68	97%	13.28	16.44%	15.47
Planchar manga derecha	V	138%	80%	76%	150%	129%	69%							
	TO	6.6359	11.5	12.056	4.5131	7.1197	13.2	55.02546		9.17	98%	9.03	16.44%	10.51
Planchar manga izquierda	V	118%	83%	50%	112%	101%	150%							
	TO	10.729	15.136	20.715	11.289	12.453	5.3397	75.66116		12.61	103%	13.05	16.44%	15.19
Planchar cuello y abotonar	V	99%	84%	150%	77%	112%	83%							
	TO	12.294	14.456	4.816	15.742	10.897	14.726	72.93094		12.16	91%	11.04	16.44%	12.86
Colocar percha	V	150%	150%	83%	50%	95%	87%							
	TO	8.9541	4.5	16.515	22.011	14.446	15.653	82.0783		13.68	104%	14.19	16.44%	16.52
Inspeccionar y planchar	V	105%	50%	130%	150%	139%	76%							
	TO	10.57	20.211	8.572	4.8193	8.0366	14.651	66.85951		11.14	113%	12.54	16.44%	14.60
Colocar en perchero	V	121%	105%	108%	86%	95%	92%							
	TO	11.508	13.17	12.798	16.103	14.612	15.096	83.28613		13.88	101%	14.06	16.44%	16.37
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado			2.43	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Juan							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:	Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	74%	150%	73%	147%	139%	70%							
	TO	14.792	5.153	14.985	7.474	7.8932	15.682	65.97896		11.00	101%	11.09	16.44%	12.91
Planchar lado izquierdo	V	104%	50%	108%	150%	107%	132%							
	TO	7.6327	14.53	7.3531	4.6374	7.3968	6.0017	47.55192		7.93	120%	9.52	16.44%	11.09
Planchar espalda	V	80%	150%	150%	50%	126%	99%							
	TO	16.369	5.8445	8.1989	24.367	10.336	13.237	78.35327		13.06	114%	14.85	16.44%	17.29
planchar lado derecho	V	114%	78%	92%	150%	102%	75%							
	TO	9.3848	13.625	11.622	4.7186	10.534	14.287	64.17164		10.70	92%	9.86	16.44%	11.48
Planchar manga derecha	V	80%	150%	123%	50%	128%	111%							
	TO	16.659	6.3702	10.792	23.637	10.403	12.022	79.88276		13.31	111%	14.71	16.44%	17.13
Planchar manga izquierda	V	118%	150%	119%	50%	93%	82%							
	TO	10.037	5.4272	9.9716	18.407	12.784	14.341	70.96772		11.83	103%	12.17	16.44%	14.17
Planchar cuello y abotonar	V	150%	101%	93%	77%	82%	94%							
	TO	4.9741	14.15	15.412	18.595	17.368	15.16	85.65868		14.28	89%	12.75	16.44%	14.85
Colocar percha	V	50%	150%	74%	150%	99%	139%							
	TO	19.806	6.2446	14.776	5.7611	10.977	7.8674	65.43218		10.91	122%	13.34	16.44%	15.54
Inspeccionar y planchar	V	150%	140%	81%	101%	50%	90%							
	TO	5.8693	9.5886	16.577	13.265	20.52	14.908	80.72834		13.45	103%	13.90	16.44%	16.18
Colocar en perchero	V	92%	150%	99%	50%	134%	105%							
	TO	15.988	7.3911	14.913	25.058	10.985	13.951	88.28718		14.71	116%	17.07	16.44%	19.88
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado			2.51	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Juan							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubi Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	113%	50%	150%	123%	68%	111%							
	TO	12.88	22.25	5.9163	11.838	21.231	13.084	87.1985		14.53	104%	15.08	16.44%	17.56
Planchar lado izquierdo	V	150%	150%	69%	78%	90%	78%							
	TO	5.2955	6.8973	20.091	17.778	15.533	17.958	83.55356		13.93	79%	10.96	16.44%	12.76
Planchar espalda	V	103%	68%	150%	50%	98%	150%							
	TO	11.103	16.652	4.5	17.412	11.569	7.097	68.33254		11.39	105%	11.94	16.44%	13.90
planchar lado derecho	V	120%	75%	95%	133%	93%	105%							
	TO	12.917	20.747	16.382	11.692	16.614	14.81	93.16262		15.53	103%	16.07	16.44%	18.71
Planchar manga derecha	V	124%	50%	74%	83%	150%	150%							
	TO	10.94	22.172	18.364	16.397	6.1221	7.3159	81.31089		13.55	108%	14.58	16.44%	16.98
Planchar manga izquierda	V	150%	150%	88%	150%	50%	50%							
	TO	5.8382	5.3315	13.332	5.8621	20.745	19.557	70.66628		11.78	88%	10.40	16.44%	12.11
Planchar cuello y abotonar	V	98%	150%	50%	137%	81%	85%							
	TO	14.258	4.5	20.962	10.124	17.266	16.312	83.42165		13.90	100%	13.92	16.44%	16.21
Colocar percha	V	150%	50%	150%	86%	150%	82%							
	TO	5.5793	19.568	6.0916	11.784	5.6398	12.438	61.10134		10.18	124%	12.59	16.44%	14.66
Inspeccionar y planchar	V	77%	50%	115%	150%	150%	72%							
	TO	14.673	17.723	9.9133	5.6749	4.5	15.677	68.16133		11.36	88%	10.02	16.44%	11.66
Colocar en perchero	V	79%	150%	104%	125%	77%	78%							
	TO	17.874	5.6208	13.657	11.395	18.458	18.163	85.16723		14.19	93%	13.14	16.44%	15.30
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado			2.50	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1							
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Juan							
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubi Alexandra Rivera Aguirre							
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp
Tomar camisa	V	109%	119%	150%	74%	75%	83%							
	TO	11.863	10.824	4.804	17.361	17.099	15.501	77.45256		12.91	92%	11.91	16.44%	13.86
Planchar lado izquierdo	V	70%	86%	118%	76%	139%	150%							
	TO	24.019	19.417	14.168	22.152	12.071	8.7494	100.5768		16.76	106%	17.85	16.44%	20.79
Planchar espalda	V	110%	135%	79%	143%	88%	80%							
	TO	12.525	10.183	17.445	9.629	15.692	17.284	82.75795		13.79	106%	14.61	16.44%	17.01
planchar lado derecho	V	50%	150%	150%	50%	88%	150%							
	TO	25.526	10.693	8.96	29.016	18.752	6.3049	99.2511		16.54	129%	21.41	16.44%	24.93
Planchar manga derecha	V	108%	93%	150%	50%	138%	111%							
	TO	11.108	12.851	4.553	23.872	8.7006	10.769	71.8539		11.98	112%	13.47	16.44%	15.68
Planchar manga izquierda	V	150%	97%	91%	50%	133%	110%							
	TO	9.9974	15.932	16.946	24.258	11.613	14.046	92.79291		15.47	116%	17.99	16.44%	20.95
Planchar cuello y abotonar	V	108%	86%	150%	88%	112%	80%							
	TO	12.273	15.455	8.355	14.981	11.8	16.539	79.40273		13.23	104%	13.76	16.44%	16.02
Colocar percha	V	150%	150%	83%	50%	104%	150%							
	TO	6.1049	6.2219	17.31	34.151	13.792	8.4873	86.06733		14.34	112%	16.11	16.44%	18.76
Inspeccionar y planchar	V	50%	121%	90%	75%	150%	150%							
	TO	20.325	9.9594	13.439	16.209	4.5	8.0254	72.45812		12.08	109%	13.17	16.44%	15.33
Colocar en perchero	V	120%	178%	100%	50%	50%	150%							
	TO	10.21	6.8478	12.16	19.214	18.991	5.8884	73.31023		12.22	133%	16.23	16.44%	18.90
										Tiempo Total en min.				
										Operación	Tiempo			
										Planchado			3.04	

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:						1					
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:						Juan				
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados						ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre					
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	TP	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	150%	89%	67%	88%	140%	93%							
	TO	5.6355	13.995	18.579	14.165	8.9054	13.362	74.64242		12.44	95%	11.85	16.44%	13.80
Planchar lado izquierdo	V	150%	92%	150%	129%	80%	50%							
	TO	5.9747	13.811	5.0567	9.8266	15.785	25.432	75.88619		12.65	100%	12.66	16.44%	14.75
Planchar espalda	V	77%	150%	108%	82%	150%	50%							
	TO	15.995	5.9104	11.343	15.045	4.543	20.839	73.675		12.28	89%	10.91	16.44%	12.71
planchar lado derecho	V	150%	96%	76%	72%	77%	173%							
	TO	5.1463	14.154	17.989	18.877	17.712	7.8628	81.74101		13.62	99%	13.47	16.44%	15.68
Planchar manga derecha	V	77%	141%	93%	186%	68%	111%							
	TO	19.662	10.807	16.274	8.1577	22.475	13.73	91.10631		15.18	113%	17.09	16.44%	19.90
Planchar manga izquierda	V	76%	147%	150%	50%	109%	115%							
	TO	21.102	10.862	9.0001	26.373	14.729	13.907	95.9734	6	16.00	119%	19.09	16.44%	22.23
Planchar cuello y abotonar	V	146%	115%	124%	74%	73%	109%							
	TO	8.7723	11.196	10.327	17.357	17.568	11.763	76.98365		12.83	107%	13.71	16.44%	15.96
Colocar percha	V	106%	142%	98%	94%	90%	86%							
	TO	16.356	12.229	17.7	18.467	19.275	20.253	104.2785		17.38	103%	17.86	16.44%	20.80
Inspeccionar y planchar	V	68%	107%	150%	50%	105%	150%							
	TO	22.592	14.317	4.5	27.9	14.524	7.9387	91.77164		15.30	107%	16.44	16.44%	19.14
Colocar en perchero	V	50%	99%	74%	150%	150%	110%							
	TO	23.526	14.398	19.299	6.0213	9.3867	13.017	85.64818		14.27	108%	15.44	16.44%	17.98

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	2.88

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS														
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:						1					
FECHA:	12/05/2023			OBSERVADOR:						Juan				
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520													
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados						ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre					
REGISTRO DE OBSERVACIONES														
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	TP	Vp	TN	S	TP
Tomar camisa	V	50%	150%	67%	150%	92%	126%							
	TO	22.021	6.394	21.295	9.3827	15.576	11.381	86.04942		14.34	109%	15.61	16.44%	18.18
Planchar lado izquierdo	V	150%	150%	74%	70%	73%	146%							
	TO	10.854	8.8544	22.91	24.001	23.09	11.529	101.2391		16.87	111%	18.66	16.44%	21.72
Planchar espalda	V	107%	50%	150%	81%	85%	150%							
	TO	15.334	25.966	8.2246	20.345	19.323	9.2541	98.44747		16.41	115%	18.79	16.44%	21.88
planchar lado derecho	V	77%	78%	103%	146%	80%	150%							
	TO	14.998	14.65	11.154	7.8512	14.393	5.831	68.87773		11.48	106%	12.13	16.44%	14.12
Planchar manga derecha	V	83%	97%	150%	75%	80%	150%							
	TO	22.623	19.305	11.337	24.98	23.567	10.863	112.6747		18.78	106%	19.88	16.44%	23.15
Planchar manga izquierda	V	81%	50%	121%	150%	81%	150%							
	TO	17.322	24.089	11.663	9.262	17.453	4.6008	84.39012	6	14.07	108%	15.20	16.44%	17.70
Planchar cuello y abotonar	V	150%	150%	78%	134%	72%	76%							
	TO	6.7702	6.2402	13.252	7.6813	14.324	13.462	61.7302		10.29	110%	11.31	16.44%	13.17
Colocar percha	V	76%	88%	123%	150%	84%	106%							
	TO	15.543	13.435	9.6795	7.3027	14.164	11.16	71.28383		11.88	105%	12.43	16.44%	14.48
Inspeccionar y planchar	V	86%	82%	147%	127%	83%	107%							
	TO	16.199	17.036	9.4844	10.929	16.867	13.036	83.55239		13.93	105%	14.65	16.44%	17.06
Colocar en perchero	V	150%	96%	71%	82%	93%	117%							
	TO	5.8934	15.625	21.06	18.331	16.168	12.811	89.88692		14.98	92%	13.73	16.44%	15.99

Tiempo Total en min.	
Operación	Tiempo
Planchado	2.96

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS															
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1								
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Juan								
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520														
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES															
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp	
Tomar camisa	V	78%	125%	125%	76%	116%	106%	104.075	6	17.35	104%	18.11	16.44%	21.08	
	TO	22.188	13.885	13.878	22.855	14.962	16.308								
Planchar lado izquierdo	V	150%	126%	50%	110%	92%	121%	54.3636	6	9.06	112%	10.18	16.44%	11.85	
	TO	4.5	7.1835	17.139	8.261	9.8048	7.4752								
Planchar espalda	V	72%	84%	119%	150%	96%	111%	86.61639	6	14.44	106%	15.25	16.44%	17.75	
	TO	19.917	17.156	12.082	9.4893	15.006	12.966								
planchar lado derecho	V	75%	150%	128%	101%	69%	107%	77.39473	6	12.90	105%	13.55	16.44%	15.77	
	TO	17.233	6.5869	10.051	12.829	18.665	12.03								
Planchar manga derecha	V	50%	126%	81%	150%	126%	144%	66.72756	6	11.12	119%	13.23	16.44%	15.40	
	TO	22.328	8.8452	13.788	5.1751	8.8536	7.7377								
Planchar manga izquierda	V	74%	90%	150%	91%	79%	117%	90.80071	6	15.13	90%	13.68	16.44%	15.93	
	TO	20.369	16.726	5.0573	16.643	19.061	12.945								
Planchar cuello y abotonar	V	150%	115%	88%	50%	100%	142%	70.32673	6	11.72	111%	13.06	16.44%	15.20	
	TO	4.5	10.187	13.332	22.377	11.705	8.226								
Colocar percha	V	150%	82%	98%	76%	133%	91%	81.99767	6	13.67	105%	14.35	16.44%	16.71	
	TO	8.1054	16.593	13.968	18.077	10.264	14.989								
Inspeccionar y planchar	V	73%	127%	150%	70%	84%	125%	78.06748	6	13.01	96%	12.48	16.44%	14.53	
	TO	17.894	10.221	5.5811	18.537	15.434	10.401								
Colocar en perchero	V	150%	110%	76%	50%	130%	142%	72.33511	6	12.06	122%	14.65	16.44%	17.06	
	TO	6.9172	11.001	15.843	20.803	9.2554	8.5165								
										Tiempo Total en min.					
										Operación	Tiempo				
										Planchado					2.69

HOJA DE ESTUDIO DE TIEMPOS															
DEPARTAMENTO:	Empaque		ESTUDIO DE METODOS No:				1								
FECHA:	12/05/2023		OBSERVADOR:				Juan								
PRODUCTO/PIEZA:	ROWM S35WW520														
TOTAL DE ELEMENTOS OBSERVADOS:	6 elementos observados				ANALISTA:		Rubí Alexandra Rivera Aguirre								
REGISTRO DE OBSERVACIONES															
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	Operario	1	2	3	4	5	6	SUMA	N	Tp	Vp	TN	S	Tp	
Tomar camisa	V	72%	131%	94%	88%	107%	138%	103.3759	6	17.23	105%	18.13	16.44%	21.11	
	TO	23.827	13.117	18.267	19.635	16.075	12.455								
Planchar lado izquierdo	V	89%	112%	78%	82%	150%	104%	78.95791	6	13.16	103%	13.51	16.44%	15.73	
	TO	14.785	11.8	16.79	15.955	7.0355	12.593								
Planchar espalda	V	150%	149%	84%	100%	50%	76%	97.71021	6	16.29	102%	16.65	16.44%	19.39	
	TO	4.5	10.906	19.46	16.325	25.178	21.34								
planchar lado derecho	V	78%	117%	150%	82%	109%	85%	100.1679	6	16.69	103%	17.27	16.44%	20.11	
	TO	21.511	14.3	9.1249	20.318	15.291	19.622								
Planchar manga derecha	V	50%	73%	150%	150%	131%	112%	65.82147	6	10.97	123%	13.52	16.44%	15.74	
	TO	20.018	14.966	5.7677	6.8896	8.3847	9.7947								
Planchar manga izquierda	V	150%	138%	116%	73%	50%	94%	77.08153	6	12.85	105%	13.51	16.44%	15.73	
	TO	5.6112	9.2909	11.049	17.704	19.696	13.731								
Planchar cuello y abotonar	V	150%	128%	88%	135%	87%	50%	89.59519	6	14.93	118%	17.58	16.44%	20.47	
	TO	8.3265	11.659	16.973	11.025	17.117	24.495								
Colocar percha	V	84%	78%	150%	50%	150%	150%	76.34247	6	12.72	104%	13.24	16.44%	15.42	
	TO	15.143	16.28	6.1795	25.046	8.0848	5.6093								
Inspeccionar y planchar	V	119%	144%	136%	95%	72%	77%	89.84355	6	14.97	107%	16.07	16.44%	18.71	
	TO	12.607	10.367	10.975	15.837	20.71	19.348								
Colocar en perchero	V	50%	135%	78%	90%	150%	133%	72.81093	6	12.14	117%	14.24	16.44%	16.58	
	TO	18.432	8.9917	15.484	13.455	7.3319	9.1157								
										Tiempo Total en min.					
										Operación	Tiempo				
										Planchado					2.98

Ilustración 30 Hojas de estudio de tiempo de la operación de planchado

Nº	Tiempo estándar por operario	SAM 80%	Variación (%)
1	2.3	1.9882	-14%
2	1.76	1.9882	13%
3	1.38	1.9882	44%
4	2.67	1.9882	-26%
5	2.59	1.9882	-23%
6	1.81	1.9882	10%
7	2.37	1.9882	-16%
8	1.67	1.9882	19%
9	2.39	1.9882	-17%
10	2.98	1.9882	-33%
11	2.44	1.9882	-19%
12	2.68	1.9882	-26%
13	2.46	1.9882	-19%
14	2.8	1.9882	-29%
15	2.98	1.9882	-33%
16	2.61	1.9882	-24%
17	2.93	1.9882	-32%
18	2.8	1.9882	-29%
19	2.76	1.9882	-28%
20	3	1.9882	-34%
21	2.43	1.9882	-18%
22	2.51	1.9882	-21%
23	2.5	1.9882	-20%
24	3.04	1.9882	-35%
25	2.88	1.9882	-31%
26	2.96	1.9882	-33%
27	2.69	1.9882	-26%
28	2.98	1.9882	-33%

Ilustración 31 Tabla de variación de tiempo de la operación de planchado

Ilustración 32 Gráfico de variación de tiempo de la operación de planchado

Selección del operario

La selección de los 28 operarios para llevar a cabo el estudio de tiempo de la operación de planchado se basó en la necesidad de obtener una muestra representativa de la totalidad de los operarios involucrados en dicha actividad. Al seleccionar a un número considerable de participantes, se buscó obtener una visión más completa y precisa de cómo se lleva a cabo la operación en su conjunto.

Al comunicarse con los operarios, se hizo hincapié en la importancia del estudio y se les aseguró que su participación no tendría repercusiones negativas en su desempeño o condiciones de trabajo. Se respetó su espacio y se evitó interrumpirlos con el fin de no influir en su ritmo normal de trabajo. Esto fue fundamental para evitar cualquier distorsión en los resultados del estudio y garantizar la obtención de datos confiables.

Al procurar una buena comunicación con los operarios, se estableció un ambiente de confianza y se les hizo partícipes del objetivo del estudio. Esto puede haber contribuido a que se sintieran más cómodos y dispuestos a participar activamente, sin sentirse observados o presionados. Al trabajar a su ritmo normal, se obtuvo una muestra más realista de cómo se desarrolla la operación de planchado en condiciones normales.

Calificación del operario

El método de calificación que se utilizó para los 28 operarios del área de planchado es el de calificación de velocidad. De acuerdo con (Niebel & Freivalds, 2009) “La calificación de la velocidad es un método de evaluación del desempeño que considera sólo el ritmo de trabajo por unidad de tiempo. En este método, el observador compara la eficacia del operario con el

concepto de un operario calificado que hace el mismo trabajo, y después asigna un porcentaje para indicar la razón del desempeño observado sobre el desempeño estándar”.

La escala que se utilizó para la calificación del operario fue de 75-100

75-100	Descripción del desempeño	Velocidad de marcha comparable (km/h)
0	Actividad nula	
50	Muy lento, movimientos torpes, inseguros, el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo.	3,2
75	Constante, resuelto, sin prisa, como de obrero no pagado a destajo, pero bien dirigido y vigilado, parece lento, pero no pierde tiempo adrede mientras lo observan.	4,8
100	Activo, capaz, como de obrero calificado medio pagado a destajo; logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado.	6,4
125	Muy rápido; el operario actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos muy por encima del obrero calificado medio.	8
150	Excepcionalmente rápido; concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por largos períodos; actuación de “virtuoso”, sólo alcanzada por unos pocos trabajadores sobresalientes.	9,6

Tabla 15 Escala de calificación 75-100

Suplementos de tiempos

El hecho de que la empresa realice sus propios estudios de tiempo a las operaciones de su proceso de producción demuestra un enfoque orientado a la mejora continua y la optimización de sus procesos. El término utilizado por la empresa, PFD (Paros, Fatigas y Demoras), refleja el reconocimiento de que existen elementos que pueden afectar la eficiencia y el tiempo de las operaciones más allá de la actividad principal en sí.

El porcentaje de suplementos que se tomó en cuenta en los PFD para la operación de planchado es de 16.44%. Estos suplementos se aplican para compensar los tiempos no productivos asociados con paros imprevistos, fatiga del trabajador y demoras en el proceso.

Los paros pueden ser causados por diversas razones, como problemas técnicos, falta de materiales o herramientas, interrupciones en la cadena de suministro, entre otros. La fatiga del trabajador es un aspecto importante a considerar, ya que puede afectar la velocidad y calidad del trabajo a medida que avanza la jornada laboral. Las demoras pueden surgir debido a factores externos, como esperas en la obtención de instrucciones, coordinación con otros departamentos o cambios en la planificación.

Método para la toma de tiempos

El método que se utilizó para toma de tiempos es el método continuo. “El método continuo para el registro de valores elementales es superior al de regresos a cero por varias razones. Lo más significativo es que el estudio resultante presenta un registro completo de todo el periodo de observación; como resultado, complace al operario y al sindicato” (Niebel & Freivalds, 2009).

Cálculos de las observaciones necesarias

Para calcular el número de las observaciones necesarias se utilizó la siguiente tabla teniendo en cuenta que el tamaño de la población es de 28, el error muestra del 10%, la proporción del éxito y del fracaso de 50% y un valor de confianza de 95%. La fórmula consiste:

$$n = \left(\frac{P * Q}{E * Z} \right)^2 + \frac{P * Q}{N}$$

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas	
INGRESO DE PARAMETROS	
Tamaño de la Población (N)	28
Error Muestral (E)	0.1
Proporción de Éxito (P)	0.5
Proporción de Fracaso (Q)	0.5
Valor para Confianza (Z) (1)	1.96
Niveles de confianza:	Z
Confianza el 99%	2.58
Confianza el 97.5%	2.24
Confianza el 95%	1.96
Confianza el 90%	1.65
	Tamaño de Muestra
Fórmula	22

Tabla 16 Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas

Con esto se puede concluir que son 22 muestras por los 28 operarios, es decir, 616 muestras serían las recomendables para realizar un próximo estudio de tiempo.

Valoración de los Ritmos de trabajo

N°	Tiempo estándar por operario	SAM 80%	Variación (%)	Calificación
1	2,3	1,9882	-14%	86%
2	1,76	1,9882	13%	113%
3	1,38	1,9882	44%	144%
4	2,67	1,9882	-26%	74%
5	2,59	1,9882	-23%	77%
6	1,81	1,9882	10%	110%
7	2,37	1,9882	-16%	84%
8	1,67	1,9882	19%	119%
9	2,39	1,9882	-17%	83%
10	2,98	1,9882	-33%	67%
11	2,44	1,9882	-19%	81%
12	2,68	1,9882	-26%	74%
13	2,46	1,9882	-19%	81%
14	2,8	1,9882	-29%	71%
15	2,98	1,9882	-33%	67%
16	2,61	1,9882	-24%	76%
17	2,93	1,9882	-32%	68%
18	2,8	1,9882	-29%	71%
19	2,76	1,9882	-28%	72%
20	3	1,9882	-34%	66%
21	2,43	1,9882	-18%	82%
22	2,51	1,9882	-21%	79%
23	2,5	1,9882	-20%	80%
24	3,04	1,9882	-35%	65%
25	2,88	1,9882	-31%	69%
26	2,96	1,9882	-33%	67%
27	2,69	1,9882	-26%	26%
28	2,98	1,9882	-33%	67%
Valoración de ritmo de trabajo.				79%

Tabla 17 Tabla de valoración de ritmos de trabajo

Su valoración de ritmo de trabajo es de 79% en el área de planchado, esto da entender que está debajo del 100%, no tienen un buen ritmo, de los 28 trabajadores solo 4 operarios realizan el planchado en menos tiempo que el SAM, se puede observar en la tabla, ya el resto no cumple, por ende, se calculó un 79%.

Determinación del tiempo normal y estándar

N°	Tiempo normal por operario	Tiempo estándar por operario
1	118,34	2,3
2	90,52	1,76
3	70,9	1,38
4	137,47	2,67
5	133,35	2,59
6	93,41	1,81
7	122,01	2,37
8	86,07	1,67
9	123,14	2,39
10	153,33	2,98
11	125,7	2,44
12	138,05	2,68
13	126,96	2,46
14	144,42	2,8
15	153,49	2,98
16	134,68	2,61
17	150,84	2,93
18	144,37	2,8
19	142,24	2,76
20	154,34	3
21	125,27	2,43
22	129,27	2,51
23	128,71	2,5
24	156,5	3,04
25	148,54	2,88
26	152,4	2,96
27	138,52	2,69
28	153,72	2,98
Promedio	131,31	2,549
Suma	3676,561	71,3700
Tiempo normal	131,31	2,549
		Tiempo estándar

Tabla 18 Tabla de determinación de tiempo estándar y normal

El tiempo normal es de 131,31 seg.

El tiempo estándar es de 2,549 min.

Numero óptimo de operarios

Esta es la fórmula que se utiliza para realizar el procedimiento

$$NO = TE * IP / E * t$$

TE: tiempo estándar

IP: unidades a fabricar

E: eficiencia

T: es tiempo

Datos

TE: 1.5906 este tiempo estándar ya lo establece la empresa.

E: 80%

IP: 840

Procedimiento

$$NO = (1.5906 * 840) / (80\% * 60)$$

NO: 27.8 \approx 28, igual de operarios que en la empresa.

14.10 Calculo de la eficiencia

El número de camisas que se tiene que planchar por día es de 285, por cada operario, pero actualmente cada operario plancho 230, para saber cuál es la eficiencia se utiliza la siguiente formula

$$\%Eficiencia = \frac{Produccion\ real}{Produccion\ esperada} * 100$$

$$\% Eficiencia = \frac{230}{285} * 100$$

%Eficiencia: 80%

La eficiencia es de 80%

Cálculo de la productividad

En la empresa SAGSA los operarios trabajan 9.5 horas diarias para planchar 6650 prendas al día en la operación de planchado, para realizar el cálculo la fórmula se enfocó en la productividad laboral.

$$Productividad = \frac{Unidades\ producidas}{Horas\ trabajo\ empleada * N^{\circ}\ de\ operarios}$$

$$Productividad = \frac{6650}{9.5} = 25$$

Esto da un resultado de 25 camisas por hora entre los 28 operarios.

9.6. Definición de los parámetros de control del sistema productivo:

9.6.1. Índices de capacidad del proceso bajo estudio.

Estadísticas

Variable	Conteo		Media	Error estándar de la media	MediaRec	Desv.Est.	Varianza	Mínimo	Q1	
Variable	total	N	N*							
D1	150	150	0	2.0957	0.0348	2.0985	0.4262	0.1817	1.0685	1.8491
Variable	Mediana	Q3	Máximo	Rango	IQR	Modo		N para moda		
D1	2.0831	2.4026	3.2262	2.1577	0.5535	1.4165, 1.4865, 1.529, 1.61667		2		
Variable	Asimetría	Curtosis								
D1	-0.12	-0.10								

Los datos contienen por lo menos cinco valores de moda. Sólo se muestran los cuatro más pequeños.

Ilustración 33 Análisis de capacidad

Ilustración 34 Gráfica de probabilidad

Ilustración 35 Análisis de capacidad 2

Ilustración 36 Informe de capacidad del proceso

9.6.2. Métricas Seis Sigma para atributos (DPMO) del proceso bajo estudio.

PPM (DPMO) (observado y esperado a largo plazo): PPM (Partes Por Millón) o DPMO (Defectos Por Millón de Oportunidades) es una medida que indica la cantidad de partes defectuosas por cada millón de unidades producidas. El número de partes defectuosas por millón, considerando la desviación estándar a corto plazo, es de 13333. Esto implica que una pequeña proporción de los datos está fuera de los límites establecidos. El porcentaje de datos que se encuentra fuera de las especificaciones, considerando la desviación estándar a corto plazo, es del 1.33%. Por otro lado, el porcentaje de datos que se espera que esté fuera de las especificaciones,

considerando la desviación estándar a largo plazo, es del 2.20%. Entonces, el número de partes defectuosas por millón esperado, considerando la desviación estándar a largo plazo, es de 22004.

El nivel Z se utiliza para medir la capacidad de un proceso en términos de desviaciones estándar. Un nivel Z más alto indica una mayor capacidad del proceso para mantenerse dentro de los límites de especificación. En este caso, el nivel Z a corto plazo es de 4.03, lo que significa que el proceso es capaz de mantenerse dentro de los límites de especificación con un amplio margen. Esto es un indicador positivo de la capacidad del proceso. Por otro lado, el nivel Z a largo plazo es de 2.01, lo que indica que el proceso tiene una capacidad relativamente menor para mantenerse dentro de los límites de especificación a largo plazo. Esto puede ser una señal de que existen factores a largo plazo que están afectando la variabilidad del proceso y provocando resultados fuera de los límites de especificación con mayor frecuencia.

9.6.3. Descripción y análisis de gráficas de control para el proceso bajo estudio (variables o atributos)

El valor p obtenido en el análisis estadístico es de 0.588, lo cual indica que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. El valor p se compara con un nivel de significancia predefinido y, en este caso, al ser mayor que el nivel de significancia, no se puede afirmar que exista una diferencia significativa o una relación entre las variables analizadas. Por lo tanto, los resultados no indican una conclusión estadísticamente significativa.

La media de los datos es 2.0957. La mediana de los datos es 2.0831. La moda de los datos es 2. El valor objetivo establecido es 1.9882. La desviación estándar a largo plazo es de 0.4262, lo que indica una variabilidad moderada en los datos. Una desviación estándar más baja implicaría una

menor dispersión de los valores. Las especificaciones establecidas para el proceso son una especificación superior de 3 y una especificación inferior de 1. La asimetría de los datos es -0.12 . Esto indica una ligera asimetría hacia la izquierda. La curtosis de los datos es -0.10 . Esto indica una distribución leptocúrtica, ligeramente menos apuntada que una distribución normal. Una distribución leptocúrtica es una distribución de datos que tiene una mayor concentración de valores alrededor de la media y colas más pesadas o más pronunciadas en comparación con una distribución normal. El rango de los datos es 2.1577 .

El Índice de capacidad potencial o C_p es una medida de la capacidad potencial del proceso para cumplir con las especificaciones establecidas. En este caso, el valor de C_p es 1.49 , lo que indica que el proceso tiene una capacidad razonable para ajustarse a las especificaciones. Un valor de C_p mayor a 1 indica que el proceso tiene la capacidad potencial para ajustarse dentro de las especificaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el C_p no considera la posición de la media del proceso.

El índice de razón de capacidad potencial o C_r es el indicador de la capacidad potencial del proceso es una métrica que relaciona la variación natural del proceso con la variación permitida por las especificaciones. Se concluyó que el C_r en este caso es 0.67 , o sea que indica que la variación del proceso potencialmente cubre 67% de la banda de especificaciones.

El índice de centrado del proceso o K es una medida de la capacidad potencial del proceso que compara la variación natural del proceso con la mitad del rango tolerado. Ayuda a evaluar qué tan cerca se encuentra la distribución del proceso de los límites de especificación y qué tan ajustados son estos límites. Se concluyó que el valor de K es 10.75% . Como el valor de K es positivo significa que la media del proceso es mayor al valor nominal. Al ser el valor de K menor a 20% en términos absolutos se considera aceptable.

El Índice de capacidad real o Cpk es una medida de la capacidad real del proceso, teniendo en cuenta tanto la posición de la media como la variabilidad. El valor de Cpk es 1.34, lo que indica que el proceso es capaz de mantenerse dentro de las especificaciones. Un valor de Cpk mayor a 1 indica una buena capacidad del proceso para cumplir con los requisitos establecidos.

El Índice de capacidad con respecto al objetivo o Cpm es una medida de la capacidad del proceso que considera la posición de la media, la variabilidad y el objetivo deseado. El valor de Cpm es 0.75, lo que indica que la posición del proceso con respecto a las especificaciones es relativamente baja. Un valor de Cpm mayor a 1 indica que el proceso cumple con los requisitos establecidos en relación con el objetivo.

9.6.4. Aplicación de muestreo de aceptación para el proceso bajo estudio (variables o atributos)

En la operación de planchado de SAGSA se espera que los 28 operarios planchen 7980 camisas al día considerado un lote grande. Para realizar la aplicación de muestreo de aceptación se tomó en cuenta los resultados de las cartas de control atributos realizadas anteriormente. De acuerdo con la carta de control por atributos np, se realizó un muestreo total de 168 camisas planchadas. A los 28 operarios se les tomó una muestra de 6 prendas y se obtuvo que 29 camisas no pasaron, es decir el 17% y como las cartas concluyen que el número de defectos aceptable para cada operario sea de 1 camisa, entonces, se espera que la muestra de 168 se obtenga 28 muestrán que no pasen.

Binomial con $n = 168$ y $p = 0.17$		
x	P(X = x)	Porcentaje
22	0.0344287	3%
23	0.0447627	4%
24	0.0553916	6%
25	0.0653488	7%
26	0.0736158	7%
27	0.0792988	8%
28	0.0817896	8%
29	0.0808722	8%
30	0.0767474	8%
31	0.0699764	7%
32	0.0613611	6%
33	0.0517951	5%
34	0.0421225	4%

Tabla 19 Distribución binomial para la muestra total de 168 camisas

Como se puede observar, se espera que el 8% de la muestra total de 168 tenga exactamente 28 camisas que no pasen y es menos probable que una muestra tenga más de 34 defectos.

Binomial con $n = 6$ y $p = 0.17$		
x	P(X = x)	Porcentaje
1	0.401782	40%
2	0.205732	21%
3	0.056184	6%

4	0.008631	1%
5	0.000707	0%
6	0.000024	0%
7	0	0%
8	0	0%
9	0	0%
10	0	0%
11	0	0%
12	0	0%

Tabla 20 Distribución binomial para los subgrupos de 6 muestras

Y para cada operario el porcentaje exacto es de 40% de la muestra de 6 camisas que se espera que tenga 1 defecto. La probabilidad de que tenga más de 4 camisas defectuosas sería nula.

De esta forma se puede realizar la curva CO para tener una visión más detallada de la aceptación del plan de muestreo.

Comparar los planes definidos por el usuario

Tamaño de la muestra 168

muestra

Número de aceptación 28

aceptación

Aceptar el lote si los elementos defectuosos en una muestra de $168 \leq 28$; De lo contrario,

rechazarlo.

Límite(s) de calidad saliente promedio (AOQL)

En la

proporción

AOQL de defectuosos

0.11931 0.13483

Ilustración 37 Grafica de aceptación

9.7. Instalación eléctrica actual de la empresa

9.7.1. Códigos y normas eléctricas con las que cumple la empresa.

SAGSA es una empresa textilera que produce camisas manga larga y mangas cortas en ocasiones por pedido de algún cliente en específico fabrican buzos, su producto solo es dirigido a

la población masculina, al ser una gran empresa ocupan de mucha electricidad para trabajar y distribuirla en las diferentes áreas de trabajado, como en planchado que utilizan mesas con extractores para absorber el calor de las planchas, y las iluminarias que se ocupan para todas las superficies de la empresa, etc. SAGSA como toda empresa debe de cumplir con normas eléctricas ya sea nacionales o internacionales que sean aplicables y aceptadas en Nicaragua.

Nicaragua tiene muchas normativas y leyes eléctricas entre ellas tenemos: normativa de servicio eléctrico, ley N°. 272, ley de la industria eléctrica, y Códigos de instalaciones eléctricas en Nicaragua (código cien).

SAGSA como empres decidió optar y riguirse a los Códigos de instalaciones eléctricas en Nicaragua (Código Cien de Nicaragua) que dice que: **100-5 Identificación** todos los equipos y materiales que se utilicen en las instalaciones eléctricas deben tener la indicación del nombre del fabricante o una marca que permita su identificación. Así mismo, deben tener indicación de sus características eléctricas, mecánicas u otras que permitan determinar su uso. (CNNE)

100-5 Identificación

Conductores.

Los conductores normalmente usados para transportar corriente serán de cobre, a menos que se indique otra cosa en este Código. Donde el material del conductor no es especificado, se referirá a conductores de cobre. Donde se utilicen otros materiales, deberá emplearse el calibre correspondiente.

Las partes de los conductores de una línea de servicio comprendida desde las líneas o equipo inmediato del sistema general de abastecimiento hasta los medios principales de desconexión y

protección contra sobre corriente de la instalación servida. (Código de Instalaciones Eléctricas, Código Cien, Pág. 1-2).

230-1 Alcance. Este artículo se refiere a los conductores de acometida, a los equipos de medición y dispositivos de conexión y desconexión y protección de esta acometida, así como a sus requisitos de instalación.

230-21 Alimentación aérea. Los conductores aéreos a un inmueble u otra estructura (tales como un poste) en el cual se ha instalado un medidor o un medio de desconexión, se considerará como una acometida aérea y deberán ser instalados como tales.

230-24 Separaciones. Las separaciones verticales de todos los conductores de las acometidas aéreas exteriores deben basarse en una temperatura del conductor entre 20°C y 30°C, sin viento y con flecha final sin carga en el alambre conductor o cable.

1. Separación sobre el techo del inmueble. Los conductores deben tener una separación vertical no menor de 2.50 m, medida sobre la superficie del techo. La separación vertical sobre el nivel del techo debe mantenerse a una distancia no menor de 1 m a lo largo del perímetro del techo.

9.7.2. Tipo de acometida instalada en la empresa.

Las acometidas de la planta son aéreas todas. La acometida principal es de 3 por 500cm cada línea.

Ilustración 38 Acometidas 1

Ilustración 39 Acometidas 2

Ilustración 40 Acometidas 3

Ilustración 41 Acometidas 4

9.7.3. Conductores eléctricos instalados en la empresa.

Y los conductores van dependencia del área a alimentar por ejemplo el área de caldera sus conductores son de cobre de 4/0. El área de ensamble 3/0 partes y corte igual. El área de compresores es de 2/0 cada uno cada acometida está diseñada para poder soportar la demanda máxima el cual solo usamos el 70% de su capacidad.

Estructura aérea de bandeja para todo lo que es caldera y plancha, estas estructuras van por bloques, hay otro que va para ensamble y para el patio todo estas son estructuras de bandeja que hicieron, permiten una mejor distribución y ventilación de las acometidas.

Hay varios tipos como charolas, canaletas:

- Una canaleta es como un perlin, pero más ancho, pero produce que ante el amplio amperaje se recalienten los cables por el paso de la corriente, esto se debe a que los cables están encerrados.
- La bandeja tiene 5 metros de altura. La altura del edificio en general es punto bajo: 6.50 metros y punto alto 9 metros (la cumbre), 5 acometidas para el área eléctrica (PRL, PRL 4).

9.7.4. Dispositivos de protección eléctrica con los que cuenta la empresa.

- Principales: térmicos de 600 América trifásicos
- Secundarios: térmicos de 250 y 150 Amperios

Ya de las líneas son de 60 amperio.

9.7.5. Tipos de tablero eléctrico con los que cuenta la empresa.

- Tenemos lo que es la transferencia que es lo que hace que trabaje el generador y cada uno de los mei de las principales de cada subpanel que hay y la alimentación viene de afuera del transformador que tienen de 500 KW.
- Ese es el punto de distribución (PRL) que va a toda la nave ahí el voltaje es 230v.
- El PRL4 es de 1000 kW o 1000 amperios, cada mei grande que hay es de 1200 amperios. La acometida principal es de 3 por 500 msm.
- Secundarios son marca ch de 42 espacio
- Y un scuardy de 42 espacios, todos ellos trifásico

Al observar las siguientes imágenes se puede observar que SAGSA si cumple con los códigos de instalaciones eléctricas en Nicaragua (Código Cien).

Ilustración 42 Panel de área de caldera

9.7.6. Distribución de luminaria actual

Ilustración 43 Distribución actual de luminarias

Las luminarias con que cuenta el área de planchado de la empresa son marca Sylvania de 34w, contando con 15 de estas lámparas, pero dobles, distribuidas a lo largo del área de planchado teniendo estas un largo de 2.38m dejando un espacio entre ellas de 32cm, estas

están a 2.25m del suelo y a 1.25 a la mesa de trabajo. Estas no cuentan con soporte, solo están atornilladas a un perlin, sistema que se implementó en esa área para el sistema eléctrico de las luminarias. En la imagen a continuación se muestra lo mencionado:

Ilustración 44 Área de planchado

X. Elaboración de propuesta de mejora para el sistema de producción.

10.1. Diagrama de recorrido propuesto aplicado al proceso bajo estudio.

Ilustración 45 Diagrama de recorrido propuesto

Descripción de diagrama de recorrido propuesto

La propuesta de reorganización del diagrama de recorrido del proceso productivo de SAGSA tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la productividad de las operaciones en el área de partes. Actualmente, las operaciones están distribuidas de manera desorganizada, lo que resulta en transportes innecesarios y distancias no óptimas entre las etapas del proceso.

La propuesta sugiere una reestructuración más esquematizada de cada una de las operaciones, con el fin de reducir las distancias y optimizar los transportes de la materia prima. Al hacerlo, se busca mejorar la eficiencia del flujo de trabajo, reducir los tiempos de producción y minimizar los costos asociados con el transporte interno.

Se plantea mantener la misma distribución existente, pero estableciendo un orden claro y definido que permita un mayor control de seguimiento y una mejor coordinación entre las operaciones.

Al implementar esta nueva organización, se espera lograr una serie de beneficios. En primer lugar, se reducirán los tiempos de espera entre operaciones, lo que permitirá un flujo más continuo y rápido del proceso productivo. Esto a su vez resultará en una mayor eficiencia en la producción y una reducción de los cuellos de botella.

Además, al acortar las distancias de transporte, se minimizarán los riesgos de daños a la materia prima y se disminuirá la posibilidad de errores en el manejo. Esto no solo mejorará la calidad del producto final, sino que también reducirá los desperdicios y los costos asociados con la retrabajos y reprocesos.

La mejor coordinación y control de seguimiento permitirán una mayor planificación y programación de las operaciones, lo que facilitará la asignación de recursos y la gestión del tiempo. Esto contribuirá a una mayor eficiencia en la asignación de tareas y la utilización de los equipos y el personal, lo que a su vez llevará a una mejora en la productividad general.

10.2. Matriz de síntesis de mejora, aplicado al proceso bajo estudio.

Área de mejora	Descripción	Propuesta de mejora
1) Comunicación interna	Mejorar la comunicación entre el habilitador y los planchadores cuando estos no tienen perchas	Establecer un seguimiento e indicaciones clave de parte de los planchadores y que también sepan cómo notificar al habilitador cuando se agoten. Se requiere una capacitación tanto de planchadores como del habilitador
2) Distribución de perchas	Optimizar el sistema de distribución de perchas	Establecer puntos de suministro estratégicos en el área de trabajo de los operarios, donde puedan acceder fácilmente a perchas adicionales cuando sea necesario.
3) Otro habilitador	Asignar un ayudante al habilitador	Esto ayudará a agilizar el proceso y a reducir la carga de trabajo del habilitador
4) Seguimiento en vivo	Implementar un sistema de inventario en tiempo real	Utilizar tecnología o herramientas digitales para realizar un seguimiento en tiempo real de

		la disponibilidad de perchas. Esto facilitará la identificación temprana de escasez de perchas y permitirá una reposición más rápida y eficiente.
5) División del perchero	Utilizar separadores para dividir el perchero por secciones	Esto ayudará a saber mejor la cantidad de camisas planchadas por operario y la cantidad de perchas faltantes.
6) Indicadores	Usar indicadores para notificar cuantas camisas lleva planchada el planchador	Se puede combinar esta propuesta con la N° 5, usando los separadores como indicadores, y de esa forma es más fácil saber la cantidad de perchas faltantes
7) Dimensiones estándar de los percheros	Definir medidas estándar para los percheros de todos planchadores como 150cm de alto y 120cm de largo	Al tener todos los planchadores un perchero estándar, será más fácil acoplarse tanto para ellos como para los empacadores y el habilitador. Esta propuesta se puede acoplar con la N° 5 y N° 6. Cada sección puede tener una medida y dependiendo de las secciones puede ser el largo del perchero
8) Descansos por lote	Si el operario es capaz de completar 30 camisas en menos de 55 minutos máximo tiene derecho a descansar 5 minutos	Al mejorar la disponibilidad de las perchas, los operarios no tendrán momentos para descansar al buscar las perchas, por lo que su rendimiento se puede ver afectado. Al tener

		un descanso gradual se puede reducir la carga de trabajo
9) Ejercicios de respiración y estiramiento	Establecer un manual de ejercicios de respiración y estiramiento que puede realizar los planchadores en sus descansos	Esta propuesta se puede acoplar con la N°7. Los operarios no saben realmente como aprovechar su descanso. Es por ello que una guía de cómo deben realmente descansar les ayudaría a aprovechar esos 5 minutos al máximo

Tabla 21 Matriz de Mejoras

10.3. Curso grama analítico propuesto aplicado al proceso bajo estudio.

Cursograma analítico							Operario/Material/Equipo			
Diagrama N° 1 Hoja N° 1 de 1		Resumen								
Producto: ROWM S35WW520		Actividad		Actual	Propuesta	Economía				
Actividad: Elaborar camisa de vestir de varón Metodo: Actual/Propuesto Operario (s): 1 operario por operación Compuesto por: Josue Aprobado por: Oscar		Operación		●	59		0%			
		Transporte		➡	50		0%			
		Inspección		■	5		0%			
		Almacenamiento inicial, temporal y final		▼	5		0%			
		Total de actividades realizadas			119		0%			
Tiempo (min)				51.66		0%				
Distancia				224.4	199.3	-11%				
N°	Descripción	Cantidad (unidades)	Tiempo (min)	Distancia (m)	Símbolo				Observaciones	
					●	➡	■	▼		
1	Almacen de materia prima	1							Almacen de materia prima	
2	Transporte de materia prima	1		10						
3	Corte de tela	1	30.00							
4	folear+bandear cuello y banda	1	0.1084						Manual	
5	Folear+bandear mangas	1	0.05						Manual	
6	Folear+bandear bolsa tinta	1	0.0282						Manual	
7	Folear+bandear frente	1	0.025						Manual	
8	Folear+bandear pechera+tira pechera	1	0.049						Manual	
9	Folear+bandear espalda+talle under y top	1	0.075						Manual	
10	Inspección	1							Inspección de foleo de partes	
11	Transporte de foleo a almacen temporal	1		3					Transporte de partes a almacen temporal	
12	Almacén de partes foleadas	1							Almacen temporal	

13	Transporte a area de partes	1		10					Transporte de partes cortadas a area de partes
14	Prefusionar puntas de banda	1	0.2661						
15	Transporte de puntas de banda	1		1					
16	Ruedo de banda	1	0.216						
17	Transporte de ruedo de banda	1		1					
18	Hacer cuello solido	1	0.3298						
19	Transporte de cuello solido	1		1					
20	Voltear cuello	1	0.287						
21	Transpor. de cuello	1		1					
22	S/C cuello 1/4	1	0.2831						
23	Transporte de cuello	1		1					
24	S/C cuello 1/16	1	0.306						
25	Transporte de cuello	1		1					
26	Unir banda-cuello	1	0.4948						
27	Transpor de unión de banda de cuello	1		1					
28	S/C banda (top de banda)	1	0.2154						
29	Transporte de top de banda	1		1					
30	Contorno de cuello	1	0.1025						
31	Trans. de contorno de cuello	1		1					
32	Afinar banda	1	0.1039						Manual
33	Trans. de afinado de banda	1		1					
34	Piquete de banda	1	0.1041						Manual
35	Trans. de piquete de banda	1		1					
36	Ojal de banda	1	0.1271						
37	Trans. de ojal de banda	1		1					
38	Limpiar +Inpeccionar cuello	1	0.2						Operación combinada con Inspección de forma manual
39	Trans. de cuello	1		2					
40	Almacen de cuello	1							Almacen temporal
41	Ruedo de bolsa 2 agujas	1	0.2266						

42	Trans. de ruedo de bolsa	1		8				
43	Ojal de bolsa	1	0.1237					
44	Trans. de ojal de banda	1		1				
45	Planchar 1 bolsa	1	0.2504					
46	Pegar una bolsa truncada 1AG (x1)	1	0.789					
47	Transporte bolsa	1		1				
48	S/C bolsa truncada 1AG	1	0.3906					
49	Trans. de bolsa truncada	1		1				
50	2 atraques en 1 bolsa	1	0.2186					
51	Trans. de atraques	1		1				
52	Emp+afin+verif frentes (solidos)	1	0.4345					Operación combinada con Inspección, Manual
53	Trans. de frentes	1		1				
54	Ruedo de frentes en cadeneta (1) (2da)	1	0.2498					
55	Trans. de ruedo de frentes en cadeneta	1		1.5				
56	Unir tiras de pechera	1	0.1214					
57	Trans. de tiras de pechera	1		1				
58	Hacer pechera real solida	1	0.2908					
59	Trans. de pechera solida	1		1				
60	Afin+inpecc perchera (solida)	1	0.2296					Operación combinada con Inspección, Manual
61	Trans. de pechera solida	1		1				
62	Hacer 6 ojales	1	0.3232					
63	Trans. de ojales	1		5				
64	Almacen temporal	1						Almacen temporal
65	Transporte a ensamble	1		3				
66	Etiqu de marca 2 lad	1	0.195					
67	Transpor. Etiqu de mr. 2	1		1.2				
68	Coser etiqueta de talla	1	0.122					
69	Trans. de etiq de talla	1		1.2				

70	Hacer paletón	1	0.261					
71	Trans. de paletón	1		1.2				
72	pegar etiqueta a costado	1	0.135					
73	Pegar etiqueta a costado externa	1	0.1551					
74	Transporte a unir talle	1		1.2				
75	Unir talle 2 AG Reg (folder)	1	0.4449					
76	Trasn. de union de talle	1		1.2				
77	Unir hombro sin folder 1AG	1	0.708					
78	Trans. de union de honbro sin folder	1		1.2				
79	S/C hombro	1	0.2991					
80	Trans. de s/c hombro	1		1.2				
81	Planchar s/c talle+hombro	1	0.451					Manual
82	Trans. de planchado talles+hombro	1		1.2				
83	Pegar cuello	1	0.581					
84	Trans. de pegado de cuello	1		1.2				
85	S/C curva de cuello+cerrar cuello.	1	0.7519					
86	Trans. de s/c curva de cuello+cerrado de cuello	1		1.2				
87	Pegar mangas 2AG.	1	1.0479					
88	Trans. de pegado de mangas 2AG	1		1.2				
89	S/C mangas 1AG.	1	0.785					
90	Trans. de mangas 1AG	1		3				
91	Cerrar costado 2AG SS.	1	0.8596					
92	Trans. de cerrado de costado	1		3				
93	Puntear frente	1	0.461					Manual
94	Trans. de punteo de cuello	1		1.2				
95	Puntear boton de bolsa (1).	1	0.0833					Manual
96	Trans. de punteo de boton de bolsa	1		1.2				
97	Hacer ruedo de falda 1AG.	1	0.8285					

98	Trans. de ruedo de falda 1AG	1		1.2				
99	Ruedo de manga clean finish 1 AG.	1	0.6408					
100	Trans. de ruedo de manga clean finish	1		5				
101	Pegar 7 botones (incluido el de la banda).	1	0.2439					
102	Pegar boton de bolsa (1)	1	0.1145					
103	Trans. de pegado de boton de bolsa	1		33				
104	Hilos e Inspección Is (1 bolsa)	1	1.9782					Operación e Inspección combinada, Manual
105	Trans. de hilos	1		26				
106	Aspirar camisa.	1	0.1793					
107	Trans. de aspirar camisa	1		1				
108	Planchar camisa lavada.	1	1.5906					
109	Trans. de planchado de camisa	1		1				
110	Abotonar camisa.	1	0.2635					Manual
111	Abotonar boton de bolsa (1)	1	0.0686					Manual
112	Doblar muerto c/tissue en espalda+clipo plastico.	1	0.796					Manual
113	Corregido +pegar ticket en hangtag con cordon.	1	0.6005					Manual
114	Transporte de producto terminado.	1		48				
115	Almacen de producto terminado.	1						
Total			51.66	199.3	59	50	5	5

Ilustración 46 Curso grama analítico propuesto

Luego de un exhaustivo análisis de los diagramas de recorrido y de hilos, se ha desarrollado un diagrama analítico que se fundamenta en las mejoras implementadas en ambos enfoques. El objetivo principal de este diagrama es optimizar el recorrido y los flujos de trabajo dentro del proceso, con el fin de lograr una mayor eficiencia y productividad.

El diagrama analítico propuesto refleja una clara reducción en la distancia recorrida por los operarios. Comparando con la distancia actual de 224.4 metros, se ha logrado una significativa disminución a 199.3 metros, lo que representa un ahorro del 11%. Esta reducción en la distancia

recorrida es un indicador sólido de la mejora lograda en términos de optimización de recursos, eficiencia de movimiento y ahorro de tiempo.

La implementación de este diagrama analítico ha sido diseñada teniendo en cuenta diversos aspectos. Se han reevaluado las ubicaciones de las estaciones de trabajo, se han reasignado tareas para minimizar los movimientos innecesarios y se ha buscado un flujo de trabajo más fluido y secuencial. Además, se han tomado en consideración los comentarios y aportes del equipo de trabajo para asegurar que las mejoras propuestas sean viables y realistas.

Al reducir la distancia recorrida en un 11%, se espera que estas mejoras tengan un impacto positivo y sostenible en el proceso. Además de la optimización de recursos, la disminución en el tiempo de recorrido también conlleva beneficios en términos de reducción de fatiga y estrés para los operarios. Asimismo, se espera que esto se traduzca en una mayor eficiencia y una mejora en la calidad del trabajo realizado.

La implementación del diagrama analítico propuesto no solo busca una mejora cuantitativa, sino también cualitativa. Se ha prestado especial atención a la ergonomía de los puestos de trabajo, asegurando que los operarios cuenten con las condiciones adecuadas para realizar sus tareas de manera cómoda y segura. Asimismo, se ha buscado optimizar los flujos de materiales y herramientas, facilitando el acceso a los recursos necesarios en cada etapa del proceso.

En resumen, el diagrama analítico propuesto se basa en las mejoras derivadas de los diagramas de recorrido y de hilos. Con una reducción del 11% en la distancia recorrida y la implementación de cambios estructurales y organizativos, se espera que esta mejora tenga un impacto positivo y duradero en la eficiencia del proceso y en los resultados generales. Estas mejoras no solo se

centran en la optimización de recursos y la reducción de costos, sino también en mejorar el bienestar de los operarios y la calidad del trabajo realizado.

10.4.Diseño de propuesta de distribución de luminarias

El área de planchado de la empresa no cuenta con paredes de largo solo de ancho debido a que solo es un área entre un área grande de donde se realizan más operaciones, de esta área de planchado se presenta los siguientes datos:

Datos

Alto= 6.5m

Largo=46.5m

Ancho=3.20m

Suelo a área de trabajo=1m

1. Nivel de iluminación

$E = 500\text{lux}$

2. Elección de tipo de luminaria

Datos

$\Phi_{\text{Luminaria}} = 4400\text{lm} * 2 = 8800\text{lm}$

3. Cálculo del índice del local (k)

$$k = \frac{a \cdot b}{h \cdot (a + b)}$$

$$k = \frac{3.20m \cdot 46.5m}{1.25m(3.20m + 46.5m)}$$

$$k = 2.4$$

4. Cálculo del coeficiente de reflexión

Coeficientes de reflexión		
	Color	Factor de reflexión
Techo	Blanco o muy claro	0.7
	claro	0.5
	medio	0.3
Paredes	claro	0.5
	medio	0.3
	oscuro	0.1
Suelo	claro	0.3
	oscuro	0.1

Ilustración 47 Tabla de coeficiente de reflexión

Techo= 0.5

Paredes= 0.1

Suelo= 0.3

5. Coeficiente de utilización (Cu)

Factor de Utilización de Algunas Luminarias			Techo							
			75 %		50 %		30 %			
			Paredes							
Tipo de Iluminación	Luminarias	Índice del local K	50 %	30 %	10 %	50 %	30 %	10 %	30 %	10 %
semidirecta 	0,50 + 0,70	0,28	0,22	0,18	0,26	0,21	0,18	0,20	0,17	
		0,70 + 0,90	0,35	0,29	0,25	0,33	0,27	0,24	0,26	0,24
		0,90 + 1,10	0,39	0,33	0,30	0,37	0,32	0,28	0,30	0,27
		1,10 + 1,40	0,45	0,38	0,33	0,40	0,36	0,32	0,33	0,30
		1,40 + 1,75	0,49	0,42	0,37	0,43	0,39	0,34	0,37	0,33
		1,75 + 2,25	0,56	0,50	0,44	0,49	0,44	0,40	0,42	0,38
		2,25 + 2,75	0,60	0,55	0,50	0,53	0,48	0,44	0,47	0,44
		2,75 + 3,50	0,64	0,59	0,54	0,56	0,51	0,47	0,50	0,47
		3,50 + 4,50	0,68	0,62	0,59	0,61	0,56	0,53	0,54	0,52
		4,50 + 6,50	0,70	0,65	0,62	0,65	0,62	0,60	0,58	0,57

Ilustración 48 Tabla de factor de utilización de luminaria

De la tabla $C_u = 0.455$

$$0.44 + 0.47 = 0.91 / 2 = 0.455 = 0.46$$

6. Factor de mantenimiento

$$F_m = 0.8$$

Limpio

7. Cálculo de Numero de luminarias

$$N = \frac{E \cdot S}{f_m \cdot C_u \cdot \phi_L}$$

$$N = \frac{(500 \text{ lum/m}^2)(148.8 \text{ m})}{(0.8)(0.46)(8800 \text{ lm})}$$

$$N = \frac{74400}{3238.4} = 22.9 = 23$$

Según los cálculos realizados, se obtuvo que el área de planchado debería de tener 23 luminarias de 2 lámparas, las cuales se presentan a continuación su distribución:

Ilustración 49 Distribución de luminarias propuesto

Para el propuesto, se acoplan mejor 22 luminarias que las 23 propuestas en los cálculos. Se propone utilizarse de las mismas luminarias que ya tienen en la empresa ya que son led y de un tamaño que resulta mejor para no poner una cantidad mayor siendo estas de 2.38m de largo. Teniendo ahora dos filas de luminarias dobles cada una a un espacio de 1.13m de ancho y 1.54m de largo.

10.5. Tecnificación de la propuesta de mejora.

10.5.1. Descripción, análisis y diseño 3D del tipo de proyecto tecnológico que puede ser adaptado al sistema de producción bajo estudio

La propuesta principal se centra en la propuesta N° 5 “División del perchero”, la N° 6 “Indicadores” y la N° 7 “Dimensiones estándar de los percheros” de la matriz de propuestas. A continuación, se muestran un dibujo 2D elaborado en AutoCAD acerca de cómo podrían ser los

separadores. Tienen forma de una cajita con dos orificios. Esto con el fin de colocar encima el indicador y amarrarlo al perchero.

Ilustración 50 Diseño de separador en AutoCAD

En la siguiente imagen se puede observar cómo sería el separador (a la izquierda) y el indicador (a la derecha).

Ilustración 51 Diseño de separador en 3D

En esta imagen se puede observar cómo quedarían los separadores e indicadores en un perchero con las medidas mostradas en esta. El espacio que habría entre separadores se llamarían secciones. Cada sección tendría una capacidad exacta de 10 perchas, siendo en total 30 perchas por perchero.

Ilustración 52 Separadores en perchero

Para lograr una combinación visualmente agradable y equilibrada se hizo el siguiente orden de colores para representar las tres partes de la barra de progreso de los indicadores:

1. Amarillo
2. Verde
3. Rosado

Este orden de colores sigue una progresión cromática suave, comenzando con el amarillo brillante, luego pasando al verde y finalmente al rosado. Esta secuencia proporciona un contraste armonioso y agradable a la vista.

Ilustración 53 Separadores en perchero 2

En la siguiente imagen se puede observar cómo quedaría atado el separador y el sujetador del indicador.

Ilustración 54 Separador en perchero 3

Cuando el operario comience su jornada se vería así el perchero.

Ilustración 55 Separador en perchero 4

Cuando complete la primera sección verá de la siguiente forma.

Ilustración 56 Separador en perchero 5

Cuando complete la segunda sección se verá de la siguiente forma.

Ilustración 57 Separador en perchero 6

Finalmente, cuando el operario termine las tres secciones se vería el perchero de la siguiente forma.

Ilustración 58 Separador en perchero 7

Casos especiales

- 1) Si el planchador ya terminó dos secciones, el empacador debe tomar las camisas solo de la primera sección. Hasta que termine la primera sección puede ir con la segunda.

Ilustración 59 Separador en perchero 8

- 2) Si el empacador ya tomó las camisas de la primera sección, y el planchador ya terminó la segunda sección, el planchador no debe volver a la primera sección, aunque esté libre. Este debe continuar terminando la tercera sección y no debe quitar la etiqueta de la primera sección.

Ilustración 60 Separador en perchero 9

- 3) Si el empacador está tomando camisas de la sección en la que está actualmente el planchador, el planchador debe contar las camisas que pone en esa sección y cuando termine de contar las 10 camisas que corresponden a una sección, aunque tenga espacio en la que está, debe continuar con la siguiente sección.

Ilustración 61 Separador en perchero 10

- 4) Si un planchador está terminando la tercera sección, pero ahora no tiene las 10 perchas en la primera sección porque se las llevó el empacador. Puede tomar las 10 perchas de otra sección mientras llega el habilitador. Este ya sabe la cantidad de perchas que necesita el planchador.

Ilustración 62 Separador en perchero 11

- 5) Dependiendo de la ubicación de la mesa el perchero irá a la izquierda o a la derecha del planchador.

Ilustración 63 Perchero en área de trabajo

10.6. Descripción y análisis de cómo debe ser la Aplicación de muestreo de aceptación para el proceso bajo estudio (variables o atributos)

Se decidió utilizar el Militar Estándar 105E. De acuerdo con el libro de Humberto Pulido el Militar Estándar 105E es un “estándar que provee planes de muestreo de aceptación por atributos basado en especificar un nivel de calidad aceptable”. Se decidió que la inspección sería normal para un muestreo simple y el nivel general de inspección II.

TABLA 12.6 Letras códigos para el tamaño de muestra (MIL STD 105E)

Tamaño de lote	Niveles especiales de inspección				Niveles generales de inspección		
	S-1	S-2	S-3	S-4	I	II	III
2 a 8	A	A	A	A	A	A	B
9 a 15	A	A	A	A	A	B	C
6 a 25	A	A	B	B	B	C	D
26 a 50	A	B	B	C	C	D	E
51 a 90	B	B	C	C	C	E	F
91 a 150	B	B	C	D	D	F	G
151 a 280	B	C	D	E	E	G	H
281 a 500	B	C	D	E	F	H	J
501 a 1200	C	C	E	F	G	J	K
1201 a 3200	C	D	E	G	H	K	L
3201 a 10000	C	D	F	G	J	L	M
10001 a 35000	C	D	F	H	K	M	N
35001 a 150000	D	E	G	J	L	N	P
150001 a 500000	D	E	G	J	M	P	Q
500001 y más	D	E	H	K	N	Q	R

Ilustración 64 Letras códigos para tamaño de muestra

Para conocer la letra de código para el tamaño de la muestra, primero se define el tamaño de la muestra que en este caso es de 7980. Debido a que la muestra se encuentra entre 3201 y 10000, teniendo en cuenta que el nivel general de inspección es 2, la letra código es L.

TABLA 12.7 Tabla para inspección normal. Muestreo simple (MIL STD 105E)

Letra código para el tamaño de la muestra	Tamaño de la muestra n	Nivel de calidad aceptable									
		0.010	0.015	0.025	0.040	0.065	0.10	0.15	0.25	0.40	0.65
		Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re	Ac Re
A	2	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
B	3	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
C	5	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
D	8	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
E	13	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
F	20	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
G	32	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
H	50	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
J	80	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
K	125	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
L	200	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
M	315	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
N	500	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
P	800	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
Q	1250	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
R	2000	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	

Ilustración 65 Tabla para inspección normal

Así se puede concluir con la siguiente tabla. Para cuando la letra código es L, el tamaño de la muestra debe ser de 200. Como el NCA se encuentra en el 10% o 0.10, el Ac=0 y el Re=1 siendo la cantidad máxima de defectos por operario.

XI. Conclusiones.

Podemos decir que el estudio realizado a la empresa SAGSA, S.A tiene como propósito mejorar su proceso productivo enfocado en el área de planchado, disminución de tiempos ociosos a tener un mejor método estandarizado para distribuir las perchas más eficazmente y evitar en la medida de lo posible los atrasos en las entregas y producción, facilitar el trabajo del habilitador porque

solamente está trabajando en una sola área y al ser 28 operarios se le dificulta visualizar cuantos de los trabajadores en el área necesitan más perchas, los separadores tiene como objetivo que se ahorre dinero y tiempo, no requiere de una gran inversión de dinero para implementarse y es de fácil uso tanto para el operario de plancha como el habilitador ya que cuenta con un sistema de tres colores donde se distingue cuantas perchas necesita o las cuales ya ocupó el operario de plancha, es visible y no requiere de mucho espacio, no incomoda al trabajador y es de utilidad para el habilitador. Esto es con el fin de mejorar la comunicación entre el habilitador y los operarios de plancha cuando estos no tiene las perchas suficientes en su área de trabajo, optimizar el sistema de distribución de perchas y establecer puntos de suministros estratégicos donde sea de fácil acceso distribuir las perchas e implementar un sistema de inventarios en tiempo real utilizando la tecnología o herramientas digitales para identificar de manera temprana la escasez de las perchas en el área y así distribuir las más rápido y eficiente evitando pérdida de tiempo, atrasos y dinero.

XII. Recomendaciones

1. Optimizar el sistema de distribución de perchas: Evaluar y rediseñar el proceso de distribución de perchas para hacerlo más eficiente y ágil. Esto puede incluir establecer puntos de suministro estratégicos en el área de trabajo de los operarios, donde puedan acceder fácilmente a perchas adicionales cuando sea necesario.
2. Implementar un sistema de inventario en tiempo real: Utilizar tecnología o herramientas digitales para realizar un seguimiento en tiempo real de la disponibilidad de perchas.

Esto facilitará la identificación temprana de escasez de perchas y permitirá una reposición más rápida y eficiente.

3. Capacitar a los operarios en la gestión de perchas: Brindar capacitación a los operarios sobre la importancia de mantener un suministro adecuado de perchas y cómo notificar al habilitador cuando se agoten. Esto fomentará una mayor conciencia y colaboración en el manejo de las perchas.
4. Considerar la automatización parcial: Evaluar la viabilidad de implementar sistemas automatizados, como transportadores o dispositivos de suministro automático de perchas, para agilizar la distribución y reducir la dependencia del habilitador.
5. Como cada sección del perchero son 10 perchas, el habilitador puede agrupar las perchas en grupos de 10 con un trozo de tela delgado haciendo un nudo que sea fácil de soltar. Esto ayudaría a que sea más fácil transportarlas y llevar la cantidad necesaria a los planchadores por sección. Se reduciría los movimientos de colocación de perchas ya que solo haría 3, uno por sección.
6. El planchador puede utilizar un cargador especial en el cual le sea más fácil transportar las perchas ya que cargarlas solo en sus manos no es algo muy eficiente y conlleva a más retrasos.
7. Lo más adecuado es que los empacadores le den las perchas al habilitador y él ya las comience a hacer por grupos de 10. Así será más fácil llevar un seguimiento del flujo de las perchas.
8. Si los planchadores pudieron planchar 30 camisas en menos de 55 minutos, es el momento indicado para que el habilitador suministre las perchas y estas al estar agrupadas será mucho más fácil acomodarlas.

9. Una de las debilidades de los descansos de 5 minutos es el seguimiento por cada operario. Lo más óptimo sería que este control lo lleven los supervisores. Lo más indicado sería que se tenga una tabla en la cual se monitorea por hora. Si el operario terminó las 30 camisas antes de la 1er hora, tiene su descanso. Si en la segunda hora no lo cumple, no se le permite. Lo mejor es que los operarios cumplan con el tiempo para llevar un mejor control general.
10. Otra debilidad de los descansos de 5 minutos es que los operarios realmente cumplan con los 5 minutos. Lo mejor sería hacer un estudio de ejercicios y respiraciones que generalmente el operario pueda cumplir 5 minutos. Se espera que con esto los operarios se sientan más relajados y por ende no habría retrasos.
11. Los planchadores pueden separar las camisas planchadas en el perchero a un dedo de distancia. Esto con el fin de que sea más fácil agarrar las camisas para los empacadores.

XIII. Bibliografía

Bibliografía

Álvarez Moreno, N. E. (s.f.). *NFPA 70 E SEGURIDAD ELECTRICA*. Bogotá - Sur. Obtenido de <http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/2222>

Anónimo. (s.f.). *Ciclo Rankine*. Obtenido de <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700290/helvia/aula/archivos/repositorio/0/44/html/rankine.html#:~:text=El%20ciclo%20Rankine%20es%20un,a%20costa%20de%20perder%20presi%C3%B3n.>

- Antonucci, I. (23 de septiembre de 2020). *ATLAS Consultoria*. Recuperado el 26 de abril de 2023, de Capacidad de procesos: métricas de calidad y estrategia Seis Sigma:
<https://www.atlasconsultora.com/capacidad-de-procesos/>
- ARIMETRICS. (s.f.). *Qué es POWERBI*. Recuperado el 4 de mayo de 2023, de ARIMETRICS:
<https://www.arimetrics.com/glosario-digital/power-bi>
- Ariza Arevalo, D. A. (2015-04-20). *Especialista en Gerencia en Logística Integral*. Bogota , Colombia. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10654/13984>
- Balado Leal, E. (2011-03). *Ingeniería Técnica en Mecánica*. Latino America. Obtenido de <http://hdl.handle.net/10016/12857>
- Betancourt, D. (16 de 08 de 2016). *Diagrama de Causa y efecto (Ishikawa) como herramienta de calidad*. Obtenido de INGENIOEMPRESA: <https://www.ingenioempresa.com/diagrama-causa-efecto/>
- CATALOG. (s.f.). *NFPA 70, Código Eléctrico Nacional, Español*. Obtenido de CATALOG:
<https://catalog.nfpa.org/NFPA-70-C%3%B3digo-El%3%A9ctrico-Nacional-Espa%3%B1ol-P14454.aspx>
- CNNE. (s.f.). *CODIGO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE NICARAGUA*. Obtenido de urbanismomanagua: <https://www.urbanismomanagua.gob.ni/wp-content/uploads/2020/07/C%3%B3digo-CIEN-C%3%B3digo-de-Instalaciones-El%3%A9ctricas-en-Nicaragua.pdf>
- Diclib.com. (2023). *Que es tiempo ocioso*. Obtenido de Diclib.com:
<https://diclib.com/es/Diccionario%20espa%3%B1ol/tiempo%20ocioso>

ExcelParaTodos. (2023). *Diagrama de Ishikawa*. Obtenido de ExcelParaTodos:

<https://excelparatodos.com/diagrama-de-ishikawa/>

FIERROS. (19 de 04 de 2023). *Dispositivos de protección eléctricos: tipos, usos y*

características. Obtenido de FIERROS:

<https://www.fierros.com.co/es/noticias/dispositivos-de-proteccion-electricos-uso-y-caracteristicas>

Gutierrez Pulido, H., & de la Vara Salazar, R. (2013). *Control estadístico de la calidad y seis sigma*, tercera edición. Recuperado el 2023, de

<https://higieneysseguridadlaboralcv.s.files.wordpress.com/2012/08/introduccion-al-estudio-del-trabajo-oit.pdf>

JF. (8 de 09 de 2019). *¿QUÉ ES UNA ACOMETIDA ELÉCTRICA?* Obtenido de JF:

<https://www.electricistasdelafuentemadrid.com/blog/que-es-acometida-electrica/>

Kanawaty, G. (1996). *Introducción al estudio del trabajo*. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, cuarta edición (revisada).

Leal, E. B. (11 de Marzo de 2011). Obtenido de <http://hdl.handle.net/10016/12857>

Lopez Alvarez, I. T. (27 de 02 de 2021). *Diagrama de recorrido*. Obtenido de studocu:

<https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-politecnica-de-san-luis-potosi/analisis-y-diseno-del-trabajo/unidad-1-diagrama-de-recorrido/54114215>

López, B. S. (20 de Junio de 2019). *Ingeniería Industrial Online*. Obtenido de

<https://www.ingenieriaindustrialonline.com/ingenieria-de-metodos/tecnica-del-interrogatorio/#:~:text=La%20t%C3%A9cnica%20del%20interrogatorio%20es%20el%2>

0medio%20para,a%20una%20serie%20sistem%C3%A1tica%20y%20progresiva%20de
%20preguntas.

López, B. S. (29 de Octubre de 2019). *INGENERIA INDUSTRIAL ONLINE*. Obtenido de
<https://www.ingenieriaindustrialonline.com/gestion-y-control-de-calidad/metodologia-de-las-5s/>

Lumikon. (10 de 09 de 2019). *Cable eléctrico: Tipos y calibres*. Obtenido de Lumikon:
<https://www.lumikon.com.mx/blogs/glosario-de-iluminacion/eligiendo-el-cable-electrico-adecuado>

Martinez, K. (s.f). *Gestion de la produccion industrial*. Recuperado el 26 de abril de 2023, de
capacidad del proceso Cr, Cpi , Cps:
<http://gestiondelaproduccionindustriall.blogspot.com/2014/04/capacidad-del-proceso-cr-cpi-cps.html>

matelec. (s.f.). *¿Cómo calcular una llave térmica?* Obtenido de matelec:
https://www.matelec.com.ar/noticias/27_como-calculiar-llave-termica#:~:text=Como%20criterio%20para%20seleccionar%20los,M%C3%A1xima%20que%20admite%20el%20Conductor

MTM. (s.f.). *MTM*. Recuperado el 26 de abril de 2023, de Sistemas MTM en la Medición del
Trabajo: <https://www.asocmtmesp.com/tecnica/sistemas-mtm-en-la-medicion-del-trabajo/#:~:text=M%C3%A9todos%20Medici%C3%B3n%20del%20Tiempo%2C%20significa,%20Time%20Measurement%C2%BB%20en%201948.>

Niebel, B. W., & Freivalds, A. (2009). *Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo*. Obtenido de

<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=60dde23f271ae82fJmltdHM9MTY4NzkxMDQwMCZpZ3VpZD0zYzJIN2EwNC1hMjFkLTZmZGUtMTM3ZC02ODc5YTMxNTZIZDEmaW5zaWQ9NTIwNw&ptn=3&hsh=3&fclid=3c2e7a04-a21d-6fde-137d-6879a3156ed1&psq=ingenieria+industrial+benjamin+nieves&u=a1aHR0cHM6Ly93>

Perez Porto, J. (28 de 08 de 2020). *DEFINICIÓN DE TEXTIL*. Obtenido de Definicion.DE:

<https://definicion.de/textil/>

PROBLEMA. (2021). Obtenido de <https://diagramadeishikawa.com/>

Qmadis. (s.f.). *¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA UN DIFERENCIAL ELÉCTRICO?* Obtenido de

Qmadis: <https://acortar.link/UAZT5y>

Ríos Naranjo, M. (20 de octubre de 2017). *KONRAD LORENZ*. Obtenido de El índice de

capacidad Taguchi (Cpm) para procesos con doble especificación, una construcción desde Matlab.: <https://semillas.konradlorenz.edu.co/2017/10/el-%C3%ADndice-de-capacidad-taguchi-cpm-para-procesos-con-doble-especificaci%C3%B3n-una-construcci%C3%B3n-desde-mat.html>

Rodriguez, J. (11 de Julio de 2022). *HubSpot.es*. Obtenido de [https://blog.hubspot.es/sales/como-](https://blog.hubspot.es/sales/como-hacer-diagrama-pareto)

[hacer-diagrama-pareto](https://blog.hubspot.es/sales/como-hacer-diagrama-pareto)

Terrazas, R. (18 de mayo de 2022). *El Blog de EL Divino*. Recuperado el 26 de abril de 2023, de

Métricas Six Sigma. Para atributos: <http://www.divinortv.com/2022/05/metricas-six-sigma-para-atributos.html>

Velázquez Reyes, A. B. (2020). *Evaluación térmica de los hornos de una panadería*. Mexico.

Obtenido de <http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17245>

Áreas Roys Heydin José. Calero Ramos Dixon Alexander (abril del año 2019). Propuestas de mejoras en el control de calidad de camisas de vestir talla s temporada de invierno haciendo uso de la metodología Lean Six Sigma, en la zona franca BWA, Nicaragua. UNAN Managua-FAREM-CARAZO.

XIV. Anexos.

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

Anexo 6

Anexo 7

